

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PERFORMANCE MUSICAL/PPGMUSI

LUCAS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

SUBSÍDIOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA
ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA SANTA
DE LOBO DE MESQUITA

São João del-Rei
2022

LUCAS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

**SUBSÍDIOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA
ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA SANTA
DE LOBO DE MESQUITA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Tancredo Neves, como parte das exigências para a obtenção do título de mestre em Música, na área de concentração em Teorias e Práticas da Performance Musical.

Orientador: Prof. Dr. Modesto Flávio Chagas
Fonseca

Coorientador: Prof. Dr. Robson Bessa Costa

**São João del-Rei
2022**

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB)e
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

O115s Oliveira, Lucas roberto de Souza.
SUBSÍDIOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA
ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA
SANTA DE LOBO DE MESQUITA / Lucas roberto de Souza
Oliveira ; orientador Modesto Flávio Chagas Fonseca
; coorientador Robson Bessa Costa. -- São João del
Rei, 2022.
106 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Música) -- Universidade Federal de São João del-Rei,
2022.

1. Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira
Santa. 2. José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. 3.
Retórica. 4. Análise texto-musical. I. Fonseca ,
Modesto Flávio Chagas , orient. II. Costa, Robson
Bessa, co-orient. III. Título.

LUCAS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

**SUBSÍDIOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA
ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA SANTA
DE LOBO DE MESQUITA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Tancredo Neves, como parte das exigências para a obtenção do título de mestre em Música, na área de concentração em Teorias e Práticas da Performance Musical.

Orientador: Prof. Dr. Modesto Flávio Chagas
Fonseca

Coorientador: Prof. Dr. Robson Bessa Costa

São João del-Rei, 25 de março de 2022.

Banca examinadora:

Prof. Dr. Modesto Flávio Chagas Fonseca (UFSJ)

Prof. Dr. Eliel Almeida Soares (USP)

Prof. Dr. Edilson Assunção Rocha (UFSJ)

AGRADECIMENTOS

À Deus, pela providência necessária para a realização e sucesso desse trabalho.

Ao meu Glorioso São José, pela intercessão e paternidade espiritual, fonte das maiores forças às quais recorri em todas as tribulações e aflições dessa etapa.

Aos familiares e amigos por todo o apoio emocional e espiritual, pelo acolhimento, pelo amparo, pelos conselhos, pelos bons exemplos de honestidade, força, fé, carisma, amizade, altruísmo e esperança os quais sempre admirei e pude tomar como exemplo nessa caminhada.

Aos colegas Caio Priori Santos e Larissa da Costa Novo, pela amizade, pela convivência, pelo apoio e pelos trabalhos e performances que tivemos a oportunidade de realizar juntos.

Aos professores Edilson Rocha e Eliel Soares, pela disposição para integrar a banca avaliadora, pelas conversas, pelas reflexões críticas, pelos conselhos e pelo aparato científico que muito contribuiu para a construção deste trabalho.

Aos professores Leonardo Barreto e Antônio Guimarães, pela competência e exemplo profissional, pelas reflexões enriquecedoras e por todos os ensinamentos que completam os pilares dessa formação acadêmica.

Ao professor Robson Bessa Costa, por aceitar esse convite, pela coorientação exemplar e por todas as instruções que certamente me trouxeram mais maturidade acadêmica para aproximar retórica e música.

Ao meu orientador Modesto Fonseca, pela abertura pessoal e disponibilidade para me atender em todas as solicitações que necessitei, pela orientação e supervisão, pelas indicações, pela contribuição deixada na minha visão analítica, e por me apresentar mais de perto os caminhos da musicologia brasileira atual.

À Universidade Federal de São João del-Rei, pelo investimento financeiro neste estudo, por toda a assistência estudantil que me foi prestada e pela resiliência científica que permanece nessa instituição, ainda que em tempos sombrios para tal exercício no cenário nacional.

“A paixão é decerto uma confusão, mas é antes de tudo um estado de alma móvel, reversível, [...] uma representação sensível do outro, uma reação à imagem que ele cria de nós, uma espécie de consciência social inata [...]. Lugar em que se aventuram a identidade e a diferença, a paixão se presta a negociar uma pela outra; ela é momento retórico por excelência”.

(Michel Meyer, no Prefácio da obra *Retórica das Paixões* de Aristóteles, 2000, p. XXXIX-XL)

RESUMO

A presente dissertação contém um estudo sobre a Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746?-1805). Focamos nossas atenções em identificar elementos de retórica na composição e apresentá-los como subsídios para uma nova interpretação, de forma a aumentar a amplitude de sua fruição musical. Por entendermos que a manipulação adotada pelo compositor no tratamento sonoro do texto litúrgico veio a gerar um novo discurso musical, usamos a retórica no procedimento analítico revelando a dialética existente entre o texto e a música que lhe foi aplicada, expondo os aspectos dramáticos da composição, o afeto pretendido e a valorização musical da narrativa textual através de recursos agógicos, rítmicos, melódicos e harmônicos. O material analítico usado no estudo conta principalmente com uma editoração de Modesto Fonseca que abriga a composição de Lobo de Mesquita em uma partitura em grade para coro e orquestra. No decorrer do estudo verificamos separadamente o texto bíblico e o Ofício litúrgico. Também adotamos uma análise musical baseada em dimensões analíticas para sistematizar a adequação musical do texto litúrgico em seções dentro da composição e, por fim, sua análise retórica. Como resultado, demonstramos os aspectos retóricos percebidos no discurso musical de Lobo de Mesquita pautados em uma relação de causa e efeito.

Palavras-Chave: Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa. José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Retórica. Análise texto-musical.

ABSTRACT

The present dissertation contains a study on the Antiphon and Lamentations of the Holy Thursday Office by José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746?-1805). We focus our attention on identifying rhetorical elements in the composition and presenting them as subsidies for a new interpretation to increase the breadth of its musical enjoyment. As we understand that the manipulation adopted by the composer in the sound treatment of the liturgical text came to generate a new musical discourse, we use rhetoric in the analytical procedure, revealing the dialectic between the text and the music that was applied to it, exposing the dramatic aspects of the composition, the intended affection, and the musical valorisation of the textual narrative through agogic, rhythmic, melodic, and harmonic resources. The analytical material used in this study is mainly edited by Modesto Fonseca that houses the composition by Lobo de Mesquita in a grid score for choir and orchestra. During this study, we analysed separately the biblical text and the liturgical office. We also adopted a musical analysis based on analytical dimensions to systematise the musical adequacy of the liturgical text in sections within the composition and, finally, its rhetoric. As a result, we demonstrate the rhetorical aspects perceived in the musical discourse of Lobo de Mesquita based on a cause-and-effect relationship.

Keywords: Antiphon and Lamentations of the Holy Thursday Office. José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Rhetoric. Text-musical analysis.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- At** – Livro de Atos dos Apostolos
- B.** – Baixo vocal
- c.** – Compasso
- Cb.** – Contrabaixo
- C.** – Contralto
- Fá m** – Fá menor
- F1** – Fonte 1
- F2** – Fonte 2
- Hn. I** – Trompa 1
- Hn. II** – Trompa 2
- J.J.E** - Joaquim José Emerico
- Lá b M** – Lá bemol maior
- Lm** – Livro das Lamentações
- Os** – Livro de Oséias
- Ré b 6ª aum** – Ré bemol com sexta aumentada
- Ré dim.** – Ré diminuto
- Séc. XVIII** – Século dezoito
- Si b m** – Si bemol menor
- S.** – Soprano
- T. Fá m** – Tema melódico em Fá menor
- T** – Tempo
- T.** – Tenor
- Vln. I** – Violino 1
- Vln. II** – Violino 2
- Vc.** – Violoncelo

LISTA DE SIMBOLOS

IV – Acorde de quarto grau

V $\frac{6}{4}$ - Acorde de quinto grau em forma de apoiatura

V – Acorde de quinto grau

I – Acorde de primeiro grau

II – Acorde de segundo grau

- Sustenido

° - Diminuto

f – Forte

C – Fórmula de compasso quaternário

C' - Fórmula de compasso binário

III – Acorde de terceiro grau

α – Marcação analítica com a letra alfa

β – Marcação analítica com a letra beta

γ – Marcação analítica com a letra gama

δ – Marcação analítica com a letra delta

p - Piano

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Identificação das fontes conforme os elementos paratextuais	34
Tabela 2 – Estrutura geral da Obra	37
Tabela 3 – Textos envolvidos na Obra e suas referências	38
Tabela 4 – Identificação das estruturas textuais na Lição I	38
Tabela 5 – Demonstração do conteúdo textual da Lição I	38
Tabela 6 – Instrumentação conforme F1 e F2	39
Tabela 7 – Participação vocal e instrumental	40
Tabela 8 – Observações cinéticas	42
Tabela 9 – Observações harmônicas	43
Tabela 10 – Observações de intensidade sonora	44
Tabela 11 – Relação texto-música (macroestrutural)	45
Tabela 12 – Relação texto-música (médio-estrutural)	46
Tabela 13 – Relação texto-música (microestrutural)	46

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

Figura 1 – Compassos 1-4	52
Figura 2 – <i>adversus Dominum</i> (c.11-12)	54
Figura 3 – <i>et adversus Christum ejus</i> (c.13-16)	56
Figura 4 – compassos 17-22	58
Figura 5 – <i>De lamentatione Jeremiae Prophetae</i> (c.23-29)	62
Figura 6 – <i>Cogitavit Dominus dissipare murum filiae</i> (c.33-36)	68
Figura 7 – <i>luxitque antemurale</i> (c.44-47)	71
Figura 8 – <i>et murus pariter dissipatus est</i> (c.47-50)	72
Figura 9 – <i>Teth</i> (c.54-58)	74
Figura 10 – <i>non, non, non, non</i> (c.69-71)	78
Figura 11 – Violino I (c.91-94)	83
Figura 12 – <i>convertere ad Dominum</i> (c.109-110)	86
Figura 13 – <i>Deum tuum</i> (c.112-114)	87
Quadro 1 – Texto da Antífona	50
Quadro 2 – Texto da Lição I	57
Quadro 3 – Representação gráfica.....	64

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	14
2	RETÓRICA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES.....	17
2.1	Origem, definição e perspectiva histórica da retórica	17
2.2	A abordagem retórica da pesquisa autores e bibliografia escolhida.....	19
2.2.1	A importância da <i>Retórica</i> de Aristóteles	19
2.3	O aproveitamento da retórica clássica na música.....	20
2.3.1	A retórica e a música na cultura ocidental	21
2.3.2	A retórica e a interpretação musical no barroco.....	23
2.4	A retórica e a interpretação musical	25
2.5	sobre a retórica na música sacra	28
2.6	Enquanto método aplicado à música luso-brasileira	30
3	ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA SANTA DE LOBO DE MESQUITA: A OBRA	33
3.1	A natureza litúrgica da Obra	34
3.2	A macroestrutura do Ofício	35
3.3	A estrutura da Obra: aspectos gerais	36
3.3.1	Aspectos gerais do texto.....	37
3.3.2	Aspectos musicais da Obra: análise descritiva dos elementos.....	39
3.4	Aspectos gerais da organização texto música	44
4	INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA OBRA: ABORDAGEM RETÓRICA DA RELAÇÃO TEXTO-MÚSICA	47
4.1	Considerações iniciais sobre o texto literário.....	48
4.2	Interpretação retórica: o discurso texto-musical	48
4.2.1	Acerca da identificação de figuras retóricas	49
4.3	Antífona.....	50
4.3.1	<i>Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum</i> (c.1-12) 51	
4.3.2	<i>Et adversus Christum ejus</i> (c.13-16).....	55

4.4 Lição I.....	57
4.4.1 Introdução Instrumental (c.17-22)	57
4.4.2 <i>De lamentatione Jeremiae Prophetae</i> (c.23-29)	62
4.4.3 <i>Heth</i> (c.29-32)	65
4.4.4 <i>Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion</i> (c.33-38)	66
4.4.5 <i>Te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione</i> (38-43)	69
4.4.6 <i>Luxit que ante murale et murus pariter dissipatus est</i> (c.44-50)	70
4.4.7 <i>Teth</i> (c.51-58).....	73
4.4.8 <i>Defixae sunt interra portae ejus et principes ejus in Gentibus</i> (c.59-66)	75
4.4.9 <i>Non est lex, et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino</i> (c.66-74)	76
4.4.10 <i>Jod</i> (c.74-84).....	80
4.4.11 <i>Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion</i> (c.85-90).....	81
4.4.12 <i>Consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis abjecerunt in terram capta sua virgines Jerusalem</i> (c.91-102)	82
4.4.13 <i>Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum</i> (c.103-115)	84
5 CONCLUSÃO.....	89
REFERÊNCIAS.....	91
ANEXO – Fonte 2 (F2): Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa.....	95

1 INTRODUÇÃO

Quando estudamos a produção musical brasileira nos séculos XVIII e XIX, tocamos em um assunto que carrega consigo a marca de uma considerável quantidade de composições sacras. Muitas delas abrigam textos tradicionalmente utilizados nas celebrações de Semana Santa, e com a influência direta dessa festividade na produção musical da época, a música que era produzida se dava aliada aos textos religiosos adequados ao dia e momento, conforme a organização das celebrações na Semana Santa (Ver: CASTAGNA, 2000). Entendendo o texto como fonte para a criação musical, é pertinente considerar que a expressão musical depositada por cada compositor nas obras se correlaciona com a expressão religiosa e sentimental presentes nas intenções litúrgicas preservadas pela tradição católica.

Da produção musical advinda desse contexto histórico, temos as *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* por José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, compositor mineiro que atuou em Diamantina (Minas Gerais) nascido provavelmente no Serro entre 1740 e 1750 (Ver: GUIMARÃES, [2014]). Neste estudo, adotamos dois exemplares diferentes entre as partituras que transmitem a mesma Obra, intitulados “*Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa*”¹ e “*Matinas de Sexta-Feira Santa (Feira-Quinta)*”. A Obra é disposta para vozes de Soprano, Contralto Tenor e Baixo; e instrumentação de Trompas I e II, Violinos I e II e Violoncelo². Ao todo são 115 compassos divididos em dois movimentos: um na tonalidade de Mi bemol Maior em compasso quaternário, outro na de Fá menor em compasso binário.

No primeiro contato com a Obra, chamou-nos a atenção a manipulação composicional precisamente no que diz respeito à relação texto/música. Com esse olhar inicial captamos algumas indicações de expressividade discursiva uma vez que ocorre diferentes tratamentos musicais para frases e palavras específicas, aplicando recursos musicais diversos. Isso deixou a entender que existe dialética entre a narrativa textual e o discurso musical, e que o uso dessa dialética potencializa a carga semântica da mensagem narrada no texto litúrgico. Foi desta sondagem inicial que surgiu a pergunta: a análise da dinâmica texto/música contribui na interpretação da composição?

Entendemos que a manipulação adotada por Lobo de Mesquita no tratamento sonoro do texto litúrgico veio a gerar um novo discurso musical. Com a pretensão de iluminar essa

¹ Adotaremos este título ao mencionar a Obra, o que será explicado no capítulo 2.

² Na partitura intitulada *Matinas de Sexta-Feira Santa (Feira-Quinta)* também temos a sugestão para uso de Contrabaixo na instrumentação das cordas.

dialética existente entre o texto e sua ressignificação musical, capturamos elementos significativos do texto verbal e da música aplicada, averiguando a reelaboração e a ressignificação resultantes. Por isso, optamos pela retórica no procedimento analítico para buscarmos retirar da composição os subsídios interpretativos que revelam o poder de expressão desse discurso gerado. No caso, o que se busca é apontar a expressividade musical explorando principalmente o campo afetivo invocado na composição. Dessa experiência nos dedicamos a extrair fatos retoricamente analisados que aumentam a amplitude de sua fruição musical.

Para tanto, usamos o apoio de trabalhos que abordam a retórica nos campos da comunicação verbal e da música. Dos quais destacamos: *Retórica* de Aristóteles (2005);³ *Figuras de retórica* de José Luiz Fiorin (2020);⁴ *Música y Retórica en el Barroco* de Rubén López Cano (2000);⁵ *Musica Poetica: Musical-Rethorical Figures in German Baroque Music* de Dietrich Bartel (1997);⁶ *Discours sur la Rhétorique musicale: Et plus particulièrement la Rhétorique allemande entre 1600 et 1750* de Pierre-Alain Clerc (2001);⁷ *The End of the Early Music: period performer's history of music for the 21st century* de Bruce Haynes (2007);⁸ *A Performer's Guide to Music of the Baroque Period* de Anthony Burton (2002).⁹

Com a necessidade de observar como a composição se relaciona com o Ofício litúrgico foi necessária a verificação do *Theatro Ecclesiastico: em que se acham muitos documentos de Canto-Chão, para qualquer pessoa dedicada ao Culto Divino nos Officios do Coro, e Altar*, de Frei Domingos do Rosário (1765);¹⁰ e do *Liber Usualis* (1961).¹¹ Algumas informações relativas ao texto litúrgico usado nós retiramos da *Bíblia Vulgata*.¹² Outras questões que envolvem visões mais panorâmicas a respeito da relação entre músicas compostas com o

³ ARISTÓTELES. **Retórica**. Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Livro I, II e III. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, 2005.

⁴ FIORIN, J. L. **Figuras de retórica**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2020.

⁵ CANO, R. L. **Música y Retórica en el Barroco**. 1. ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.

⁶ BARTEL, D. **Musica Poetica: Musical-Rethorical Figures in German Baroque Music**. Lincoln e London: University of Nebraska Press, 1997.

⁷ CLERC, P. A. **Discours sur la Rhétorique musicale: Et plus particulièrement la Rhétorique allemande entre 1600 et 1750**. Genève: Editions Calwer & Luthin, 2001.

⁸ HAYNES, B. **The and of the Early Music: period performer's history of music for the 21st century**. New York: Oxford University Press, 2007.

⁹ BURTON, A. **A Performer's Guide to Music of the Baroque Period**. London: the Associated Board of The Royal Schools of Music, 2002.

¹⁰ ROSÁRIO, D. **Theatro Ecclesiastico: em que se acham muitos documentos de Canto-Chão, para qualquer pessoa dedicada ao Culto Divino nos Officios do Coro, e Altar**. Lisboa: na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1765. Disponível em: <<https://archive.org/details/theatroecclesias00domi/page/n1/mode/2up>> Acesso em: 28 mai 2021

¹¹ **THE LIBER usualis**. Tournai: Desclée, 1961.

¹² Consultado em duas versões diferentes: 1) BLIBIA SACRA. **Bíblia Sacra: Iuxta Vulgata Versionem**. N. T. 5. ed. 2008. Antigo e Novo Testamentos. Latim. Revisão e aparato crítico: Robert Weber. Stuttgart: Roger Gryson. 1 pdf. 2) BLIBIA SACRA. **Bíblia Sacra: vulgatae editionis**. A. T. Latim. 1692. 1 pdf.

mesmo texto e para o mesmo Ofício nesse contexto histórico nós pudemos verificar em duas pesquisas da musicologia histórica brasileira: *O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX* de Paulo Augusto Castagna (2000);¹³ e *Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil* de Pablo Sotuyo Blanco (2003).¹⁴

Dialogamos a nossa pesquisa com a necessidade apontada por Rodrigo Cardoso Affonso (2005) que chamou a atenção para a lacuna de investigações sobre a interação entre texto litúrgico e música em obras do repertório colonial brasileiro. Também consideramos importante a observação de Carlos Alberto Figueiredo (2017) sobre o texto litúrgico ou paralitúrgico como dado prioritário para a lógica estrutural da música sacra e religiosa no século XVIII, pois, o compositor que domina seu ofício artesanal está consciente da funcionalidade do texto adotado. Sobre essa adequação do texto ao pensamento composicional, Régis Duprat (2012) também ressalta que na música religiosa os compositores do período colonial usaram possibilidades de expressão do *pathos* textual litúrgico baseadas na estruturação sintática e dramática dos recursos composicionais.

O estudo aqui exposto foi direcionado para observar como o conteúdo textual influenciou o pensamento composicional de Lobo de Mesquita em sua *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa*. Ao mesmo tempo, revela elementos retóricos capazes de causar poder de expressão ao seu discurso musical. O nosso olhar percorre a resignificação musical do texto litúrgico para destacar a dialética existente entre texto e música, de forma a expor os pontos significativos do discurso musical empregado e demonstrar a carga afetiva que pode ser aproveitada em sua interpretação.

¹³ CASTAGNA, P. A. **O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX**. Orientador: Arnaldo Daraya Contier. 2000. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, São Paulo.

¹⁴ BLANCO, P. S. **Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil**. Orientador: Jamarly Oliveira. 2003. Tese (Doutorado em Música) - Universidade Federal da Bahia, Salvador.

2 RETÓRICA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Esse capítulo divide as discussões em duas etapas, sendo a primeira discorrendo sobre a retórica em sua essência (arte da palavra) e a segunda sobre a retórica no pensamento musical. Tal como observa o filósofo Olivier Reboul (2004)¹⁵, levamos em consideração o fato de que não é simples dar uma definição resumida sobre o que é retórica. Mas, respeitando os limites e o objetivo deste trabalho, fundamentamos o nosso raciocínio sobre a noção de que a retórica é uma ferramenta que estrutura os discursos de qualquer natureza (orais, literários, musicais, etc.). É com esta ideia de “estruturação”, ou ainda, manipulação discursiva, é que vamos adiante nas discussões aqui apresentadas.

2.1 Origem, definição e perspectiva histórica da retórica

De sua origem, José Luiz Fiorin (2020)¹⁶ afirma que a retórica é a disciplina que deu início aos estudos do discurso na História do Ocidente (p.9). “A retórica é chamada arte (do latim *ars*, que traduz o grego *techné*), porque é um conjunto de habilidades (é uma técnica, entendiam os antigos) que visa a tornar o discurso eficaz, ou seja, capaz de persuadir” (p.10). Da etimologia grega a palavra *techné* também pode ser interpretada como arte ou habilidade no contexto criativo, destacando a raiz no indo-europeu *teks* que indica “fabricar” ou “criar”¹⁷. Para Manuel Alexandre Júnior, a “Retórica é, pois, uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas de comunicação” (*In*: ARISTÓTELES, 2005 p.24).

De forma geral, quando fazemos a aproximação do conceito de retórica em si ao propósito da pesquisa aqui desenvolvida, damos destaque a uma definição em particular: a de Aristóteles, que define a retórica como “a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir” (Rét. I, 2, 1355b), ou, ainda, “a arte de extrair de qualquer assunto o grau de persuasão que ele comporta” (ARISTÓTELES citador por BARTHES, 1987, p.15). Mais do que uma técnica aplicada à oratória, entendemos que seu campo de abrangência ultrapassa limites, saindo inicialmente do discurso oral, indo até outras formas de discurso.

Para Roland Barthes (1987)¹⁸, a retórica se ocupa de uma metalinguagem, uma forma de “discurso sobre o discurso” (p.5), e pode ser entendida como: *técnica*, ou, “arte” da palavra;

¹⁵ REBOUL, O. **Introdução à retórica**. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

¹⁶ FIORIN. Op. cit., nota 4.

¹⁷ ETIMOLOGIA DE TÉCNICA. Disponível Em < <https://etimologia.com.br/tecnica/> . Acesso em 29 jan. 2022

¹⁸ BARTHES, R. A antiga retórica. *In*: BARTHES R. **A aventura semiológica**. Tradução Maria de Santa Cruz. Lisboa: Edições 70, 1987.

ensinamento historicamente veiculado na relação professor-aluno, presente nas mais diversas instituições de ensino durante séculos; *ciência*, constituída na observação e experimentação de seus “fenômenos” e efeitos na linguagem. Semelhantemente, Olivier Reboul (2004) nos dá uma visão multidisciplinar e pluralista da retórica, pois “desde seus primórdios, foi instrumento comum de juristas, filósofos, literatos, pregadores, de todos a quantos concerne a comunicação”, estando a serviço das mais diversas causas e teses (p.XI). Assim, discorre sobre a “função persuasiva” da retórica sob a ótica da argumentação e da oratória, colocando-a em diversas formas: *função hermenêutica*, onde o discurso de natureza retórica¹⁹ não é e nunca foi um acontecimento isolado, já que o orador se exprime em função de outros discursos, onde a própria retórica pode ser entendida como arte de interpretar discursos, e não só produzir²⁰; *função heurística* (do grego, *eureka*), voltada para a descoberta; *função pedagógica*, levando em conta que a Gramática, a Retórica e a Dialética, disciplinas anteriormente separadas nos currículos escolares da Idade Média, passaram posteriormente a fazer parte de um todo na arte do discurso persuasivo, implicando a arte de compreender e possibilitando a arte de inventar.²¹

O que devemos assumir é que o termo “retórica” permeia o vocabulário de diversos autores há mais de dois milênios. Por sua longevidade histórica, entendemos que são variadas as formas de se falar sobre retórica, e isso nos permite, parcialmente, associar com a impossibilidade da permanência de um conceito linear e unânime sobre o assunto. Mas, extrapolando o uso de seus preceitos para fins de oratória, onde suas teorizações percorrem milênios na cultura do homem ocidental, ela é um campo de estudos cujas investigações se voltam para a “performance dos discursos”, tomando o termo de forma generalizada, mas mantendo o foco na persuasão.

É assim que compreendemos que o objetivo principal da retórica se dá vinculado à forma de se fazer o discurso, e não somente ao seu conteúdo de informação propriamente dita. Mais do que somente informar o ouvinte de algo, busca-se envolvê-lo emocionalmente naquilo que se expõe durante o ato discursivo, tornando o ouvinte, ao mesmo tempo, espectador e vítima de sua manipulação afetiva. Sendo assim, essa ciência do “discurso sobre o discurso” (Ver: BARTHES, 1987), entendida como ferramenta da abordagem discursiva, traz consigo uma atenção especial à própria estrutura, dinâmica e entonação do discurso, revelando o fenômeno

¹⁹ Convidamos o leitor a considerar a existência de outros discursos que não são retóricos.

²⁰ Ao nosso interesse, também fica o fato de que Reboul entende essa função como fundamental na atualidade, pois, do ponto de vista acadêmico, “não se ensina mais retórica como arte de produzir discursos, mas como arte de interpretá-los”. Assim, “[...] a retórica recebe outra dimensão; não é mais uma arte que visa a produzir, mas uma teoria que visa a compreender”. (2004, p.XIX)

²¹ REBOUL. Op. cit., nota 15.

retórico que ganha aspecto próprio na eloquência e no desempenho, por meio de uma clareza e elegância discursiva, penetrando a alma do ouvinte, mobilizando e controlando seus afetos. Vemos o principal fundamento da retórica sempre ligado à engenhosidade e eficiência do discurso, que é planejado por assertiva organização de suas partes e pela forma como seus elementos podem ser demonstrados e interpretados (Ver: OLIVEIRA, 2020).²²

2.2 A abordagem retórica da pesquisa autores e bibliografia escolhida

Válido é ressaltar que esses princípios não estiveram restritos à arte da oratória e suas posteriores teorizações para outras artes vieram a ser empregadas na música (SOARES e MACHADO NETO, 2015, p.350). Em um contexto de música com tradição ocidental – onde enquadraremos a Obra *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, atemo-nos a um olhar metodológico sobre as formas de organização e planejamento da composição musical conectando diversas ideias discursivas, entendidas como fonte para uma *performance* potencializadora de sua mensagem interior pretendida, tal como ocorre na oratória. Por essa aproximação entre oratória e discurso musical, trazemos os estudos de retórica nas discussões desenvolvidas nesta pesquisa procurando unir as duas perspectivas: da retórica enquanto matéria de oratória - fundamentada na antiguidade clássica - com a retórica enquanto ferramenta aplicada na música.

2.2.1 A importância da *Retórica* de Aristóteles

Dos métodos e livros que tratam da retórica na arte da palavra, consideramos essencialmente o uso da obra *Retórica* de Aristóteles (384-322 a. C.) com tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior (2005), contendo os três livros que o filósofo grego deixara como abordagem do assunto em seus preceitos e técnicas. O uso dessa bibliografia se dá pelo fato de que o método de arte retórica proposto por Aristóteles influenciou fortemente o pensamento ocidental, sendo ainda nos dias de hoje a referência principal no assunto. Segundo Roland Barthes (citado por ALEXANDRE JÚNIOR),

²² OLIVEIRA, L. R. S. **O discurso retórico-musical na obra *Christus Factus Est* CPM 193**. Orientador: Victor Melo Vale. 2020. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Música). Departamento de Música, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.

Todos os elementos didáticos que alimentam os manuais clássicos vêm de Aristóteles. A obra de Aristóteles é fundamental para a consolidação histórica da retórica, pois define e esclarece sua função e estabelece categorias indispensáveis para a constituição do sistema retórico. Tratados retóricos posteriores complementaram e aperfeiçoaram aspectos concretos do sistema de Aristóteles, mas o assumiram como marco teórico basicamente indestrutível permanecendo fiéis à sua essência [...]. Foi sem dúvida a Aristóteles que Cícero e Quintiliano deveram a sua inspiração retórica. Mas foi sobretudo com o pragmatismo destes que complementarmente se produziu uma sistematização retórica ainda mais coerente e sólida. (In: ARISTÓTELES, 2005 p.50-51).

Da obra *Retórica*²³ de Aristóteles (também conhecida como *Arte Retórica*), destacamos alguns pontos importantes do seu Livro III, pois é neste que o filósofo trata diretamente das figuras e da ordenação das partes do discurso, indicando os meios de intensificar o que o orador pretende dizer de forma a dar “eloquência” ao discurso, controlando e direcionando as emoções do ouvinte²⁴. Destes pontos, temos a exposição dos aspectos concernentes ao discurso em categorias como a origem das provas, a expressão enunciativa e a organização conveniente das partes do discurso. Com eles, o autor discorre sobre uma série de fatores envolvendo: o assunto escolhido e a forma de expô-lo; a pronúncia de acordo com a emoção; o uso de metáforas;²⁵ a solenidade da expressão enunciativa; a adequação do estilo ao assunto; o ritmo; a amplificação; a expressão adequada a cada gênero de discurso; as partes do discurso; os elementos demonstrativos que se relacionam com a atenção do auditório; a disposição do ouvinte para um comportamento emocional; a recapitulação e a demonstração. Estes não são todos os pontos apresentados no Livro III da obra do filósofo de Estagira, mas são alguns com os quais conseguimos verificar a aproximação e o aproveitamento da retórica aristotélica na retórica musical e conseqüentemente com a perspectiva retórica desenvolvida nesta pesquisa.

2.3 O aproveitamento da retórica clássica na música

Dos gregos, a retórica clássica passa aos romanos. O manual *Retórica a Herênio*, possivelmente composto entre os anos 86 e 82 a.C. sem autor definido, é o mais remoto método de retórica escrito em latim que a Antiguidade nos legou e uma das obras antigas de maior circulação na Idade Média²⁶. Além deste, outros tratados latinos tiveram influência aristotélica.

²³ ARISTÓTELES. Op. cit., nota 3.

²⁴ OLIVEIRA. Op. cit., nota 22.

²⁵ “Daqui é que se devem tirar as metáforas: de coisas belas quer em som, quer em efeito, quer em poder de visualização, quer numa outra qualquer forma de percepção”. (ARISTÓTELES, Rét. III, 2, 1405b)

²⁶ **RETÓRICA A HERÊNIO**. Tradução e introdução Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. São Paulo: Hedra, 2005.

Inúmeros autores mencionam a hegemonia do método de Aristóteles que apresenta destaque histórico nos fundamentos posteriores aos da Grécia Antiga²⁷, reformulando novas teorizações históricas para o assunto, e deixando inclusive boas influências para os preceitos aplicados nas artes musicais no decorrer dos séculos (SOARES, 2017; PAIXÃO, 2008).

Além da importância de se entender a retórica aristotélica como referência da retórica clássica (ou da antiga retórica, como prefere Barthes), também é importante mencionar que muitos autores e teóricos que escreveram sobre retórica na música ao longo da História fundamentaram-se sempre pelos princípios da retórica antiga (BARTEL, 1997; CANO, 2000; HAYNES, 2007). Como observa Haynes²⁸,

A retórica, um sistema de persuasão e comunicação pública inventado pelos gregos antigos, desenvolvido pelos romanos e revivido com entusiasmo na Renascença, foi mencionada ou discutida por praticamente todos os que escreveram sobre música até cerca de 1800. (2007, p.8, tradução nossa).²⁹

É nesse percurso histórico que as adaptações da retórica greco-latina vão deixando suas influências no pensamento da música ocidental, o que ficou registado na Europa com inúmeros métodos e tratados de música retoricamente fundamentados, até que associação retórica-música praticamente deixasse de ser mencionada nos cânones dessa tradição³⁰. Desse percurso, teóricos e compositores são ainda hoje conhecidos por ter mostrado com detalhes como tais princípios podiam ser adotados na música, dos quais podemos mencionar Gallus Dressler (1533-1580), Joachim Burmeister (1564-1629), Athanasius Kircher (1601-1680), Johann Mattheson (1681-1764), Giulio Caccini (1551-1618), Marc-Antoine Charpentier (1636-1704), Johann Joachim Quantz (1697 - 1773), Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) e Johann Nikolaus Forkel (1749-1818).³¹

2.3.1 A retórica e a música na cultura ocidental

Para entendermos o quão básicos os princípios da retórica um dia foram para os músicos, podemos repetir a seguinte frase de Bruce Haynes (2007): “o que o *Windows* é para os computadores, a retórica foi para os músicos barrocos e renascentistas” (p.165-166, tradução

²⁷ Para citar alguns desses autores: Barthes (1987), Reboul (2004) e Alexandre Júnior (*In: ARISTÓTELES*, 2005).

²⁸ HAYNES. Op. cit., nota 8.

²⁹ “Rhetoric, a system of public communication and persuasion invented by the ancient Greeks, developed by the Romans, and enthusiastically revived in the Renaissance, was mentioned or discussed by virtually everyone who wrote about music until about 1800”. (HAYNES, 2007, p.8).

³⁰ *Ibid*, p.8-9.

³¹ Teóricos e compositores citados em Burton (2002), Clerc (2001), Cano (2002) e Bartel, (1997).

nossa)³². Também relata Nikolaus Harnoncourt (1988) que “quase todas as obras teóricas e didáticas da primeira metade do século XVIII consagram à retórica musical extensos capítulos, pois os termos técnicos da retórica eram aplicados também à música” principalmente no que se refere às formas de representação musical dos sentimentos (p.152). Do período que compreende o Renascimento até o final do Séc. XVIII, a música ocidental trouxe consigo as marcas evidentes da retórica, a ponto de Haynes (2007) chamá-la de “música retórica”³³. Tinha como objetivo principal evocar e provocar emoções – os Afetos ou Paixões – que eram compartilhados por todos, tanto público, quanto compositores e intérpretes, despertando paixões específicas, como medo, amor, ódio, raiva e alegria. A música era destinada a nos mover intensamente e as emoções eram destacadamente um meio musical de persuasão (HAYNES, 2007; BURTON, 2002).

A preocupação de muitos compositores e teóricos de música se direcionou fortemente a este fato nos tratados de música. E embora expressassem particularidades terminológicas em suas produções intelectuais, a dedicação sobre recursos para a moção dos afetos é assunto recorrente de suas teorias e preceitos. Mais do que determinar quais recursos musicais eram capazes de mover tal ou qual afeto, era necessário que se fizesse saber o que era mais eficiente usar em cada situação. Um bom exemplo, vemos na crítica sobre a relação arbitrária dos tons com os afetos, em que Mattheson relata “[...] por isso não vamos mais nos alongar sobre isso, mas dar a cada um a liberdade de atribuir certas qualidades aos modos [tons] de acordo com sua própria disposição”³⁴ (citador por BARTEL, 1997, p.45-46, tradução nossa). Bartel (1997) complementa a citação, dizendo que a *natura* do compositor e a do auditório prevalecia cada vez mais sobre a *scientia* da música no contexto de Mattheson, passando a se tornar o fator determinante na expressão musical dos afetos (p.46). Em outras palavras, esta crítica relata que as terminologias retórico-musicais outrora determinadas na teoria não eram suficientes, por si só, para que ocorresse uma efetiva moção dos afetos através da música. Mas havia de se considerar, ainda, outros elementos do contexto musical do compositor e do público. Este exemplo nos permite retomar o conceito de retórica de Aristóteles, pois é com observação similar sobre “o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir”, que se extrai o teor afetivo de um discurso musical. Basta relacionarmos, no caso da música, o recurso de persuasão com a capacidade de “tocar” os afetos efetivamente.

³² “What Windows is to computers, Rhetoric was to Baroque and Renaissance musicians”

³³ “Rhetorical music: music made when musical Rhetoric was valued and used, beginning with the Renaissance and including the late eighteenth century; rejected by the Romantic Revolution”. (HAYNES, 2007, p.15)

³⁴ “For that reason we will not dwell on this any longer, but allow each one the freedom to ascribe certain qualities to the modes according to his own disposition”.

Reforçando esse ponto de vista, podemos ir além. Rúben Lopez Cano (2000)³⁵ nos mostra que o sistema retórico-musical, estruturado a partir dos mesmos princípios da retórica antiga, se ocupa dos afetos em cada uma de suas fases. Assim, a fase da *Inventio* responde pelas análises e escolhas adequadas para a possível comunicação musical dos afetos; a fase da *Dispositio* responde por estabelecer o momento, a qualidade e a intensidade com que cada tipo de afeto intervém no discurso; da *Elocutio*, por estabelecer as figuras retórico-musicais apropriadas para a representação de um afeto determinado; e da *Pronuntiatio*, por aconselhar ao intérprete na execução de um discurso musical tomada da mesma paixão identificada na música, o que é essencial para despertar o mesmo afeto no auditório (CANO, 2000, p.71-72).

Dessa forma, é oportuno envolver um pensamento crítico-afetivo mais abrangente sobre as etapas da criação de um compositor e a percepção que um intérprete retira delas, além de que o público também varia conforme cada caso. Pois as particularidades terminológicas da retórica musical nos tratados historicamente conhecidos podem não estar de acordo com o teor afetivo adequado à obra composta e ao contexto. Além disso, as possibilidades criativas dos compositores no uso dos diversos recursos musicais para atingir os afetos variam bastante em cada contexto.

2.3.2 A retórica e a interpretação musical no barroco

A boa expressão na música, declarou Quantz, ‘pode ser comparada à de um orador. O orador e o músico têm o mesmo objetivo, tanto na composição de suas produções quanto na própria execução.’ O objetivo final dos bons performers, ele escreve, é ‘conquistar os corações de seus ouvintes, para despertar ou acalmar os movimentos de seus espíritos e transportá-los, primeiro para uma paixão, depois para outra.’ (citado por HAYNES, 2007, p.165, tradução nossa).³⁶

Neidhart (séc. XVIII), citado por Nikolaus Harnoncourt (1988), expressa a ideia de que todo instrumentista do século XVII e de grande parte do XVIII tinham plena consciência de sempre se executar a música de maneira eloquente, pois, “o objetivo final da música é simplesmente, através de sons e ritmos, suscitar todas as paixões, tão bem quanto o melhor dos oradores” (p.152). Aproximando os preceitos de retórica com a performance musical, Haynes (2007) defende a ideia de que a retórica, não só se relaciona com a forma estruturante da música, mas reforça a parceria entre compositores e intérpretes. Nessa observação, a retórica também

³⁵ CANO. Op. cit., nota 5, p.71-72.

³⁶ “Good expression in music, Quantz declared, ‘can be compared to that of an orator. The orator and the musician have the same objective, both in the composition of their productions and in their performance itself’. The ultimate aim of good performers, he writes, is ‘to win over the hearts of their listeners, to arouse or still the movements of their spirits, and to transport them first to this Passion, then to that’.”

atua como um tipo de hermenêutica ou narrativa, fornecendo alças para a compreensão do significado da música, o que fornece aos *performers* uma justificativa para fazer contato emocional com seus ouvintes (p.166). Para melhor ilustrar como os princípios da retórica já influenciaram a expressão musical no passado, Anthony Burton (2002)³⁷, em seu *A Performer's Guide to Music of the Baroque Period*, enfatiza como a interpretação musical esteve radicalmente ligada aos preceitos de oratória no decorrer do período barroco, principalmente no que se diz respeito à suscitação dos afetos. Com um exemplo de Quantz (1697-1773), o autor reforça esta aproximação entre música e oratória:

Você não deve esperar encontrar todos os aspectos mais refinados de interpretação especificados na música barroca. Isso não ocorre porque foi tocada sem expressão, mas porque os compositores ainda deixavam principalmente ao músico decidir se uma nota deveria ser forte ou suave, curta ou longa, acentuada ou não; nas palavras de Quantz, 'o bom efeito de uma peça musical depende quase tanto do intérprete quanto do próprio compositor'. Quantz, como muitos outros escritores dos séculos XVII e XVIII, comparou a música ao discurso formal. (BURTON, 2002, p.32).³⁸

O exemplo nos chama atenção para um problema em específico: a notação musical. Ao discorrer sobre o “vazio” que sente o músico moderno ao lidar com uma notação barroca, Burton também nos remete a uma certa dependência do músico atual com relação à notação musical moderna, no referente a escolhas interpretativas. Ainda baseado nas palavras do autor, ressaltamos que o intérprete de música outrora pode focar em um estilo que enfatiza e dramatiza as formas inerentes da música diretamente de acordo com as regras de retórica clássica (p.32). Segundo a perspectiva histórica de seu livro, qualquer pessoa intelectualmente instruída na época do barroco teria aprendido as regras de retórica aplicadas à composição literária e à oratória. Para ilustrar, retiramos de suas páginas um exemplo dado com o famoso compositor Georg Friedrich Händel (1685-1759) que aprendeu, enquanto estudante, a arte retórica, antes mesmo de iniciar seus estudos musicais. A afirmação de Burton é que no século XVIII e anteriormente, a retórica era muito mais do que a recitação de palavras. Era uma ferramenta essencial para a vida pública do homem ocidental, fosse um advogado, um político, um cantor ou simplesmente um conversador, e assim, permitiu que oradores públicos ou cantores soubessem instintivamente como um texto deveria ser dito ou cantado da maneira mais persuasiva. Segundo o autor, esta é a principal razão pela qual um determinado manuscrito de

³⁷ BURTON. Op. cit., nota 9.

³⁸ “You should not expect to find all the finer aspects of interpretation specified in Baroque music. This is not because it was played without expression, but because composers still mostly left it up to the performer to decide whether a note should be loud or soft, short or long, accented or unaccented; as Quantz put it, 'the good effect of a piece of music depends almost as much upon the performer as upon the composer himself'. Quantz, like many other seventeenth- and eighteenth-century writers, likened music to formal speech”.

Handel não possui marcações dinâmicas na parte vocal: “o conhecimento de retórica assegurava a expressão máxima necessária para comunicar o texto”. (p.95, tradução nossa).³⁹

2.4 A retórica e a interpretação musical

Os relatos acima, embora majoritariamente pautados em observações do contexto da música barroca europeia, nos apontam fortemente como os princípios retóricos da oratória já influenciaram a interpretação musical. Mas vamos buscar no prefácio de Eero Tarasti, apresentado em *Música y Retórica en el Barroco* de Rubén López Cano (2012), uma reflexão que nos faz considerar que a retórica é, nos dias de hoje, “um campo que abrange qualquer prática da cultura musical ocidental” (p.9), indo além da autenticidade da interpretação barroca e da curiosidade “quase musical-arqueológica” do assunto. Segundo Tarasti, a abordagem demonstrada no livro de Cano deve figurar como parte da formação daqueles que se envolvem com a “comunicação musical”, e critica o fato de que:

A retórica da performance musical foi pouco estudada. Isso deve ser baseado na coincidência da cinética interna de uma expressão musical ou verbal e a cinética do corpo do enunciador (performer). Cada um deles tem seu próprio tempo que deve ser localizado e moderado dependendo da música a ser interpretada. (TARASTI. *In*: CANO, 2012, p.12, tradução nossa).⁴⁰

Apenas para ilustrar o que já temos mencionado sobre aproximações entre retórica clássica e retórica musical (a destacar, aquela que trata de aspectos da interpretação musical), vamos colocar aqui a comparação entre duas reflexões, respectivas de cada campo. Primeiramente, Manuel Alexandre Júnior ao discorrer sobre o estilo e a composição da oratória destaca:

A construção da frase; o estilo periódico: Período é, segundo Aristóteles, um todo estruturado, uma frase com princípio e fim em si mesmos e com uma extensão facilmente adaptável à capacidade respiratória; uma frase cujas partes se inter-relacionam para tornar o discurso mais inteligível e mais agradável ao ouvido; um todo estruturado em que a tensão gerada no princípio se resolve no fim. O estilo periódico é mais eficaz quando se estrutura antiteticamente. (ALEXANDRE JÚNIOR, *In*: ARISTÓTELES, 2005, p.47).

Agora, mostramos um outro relato de François Couperin (1668-1733) - organista, cravista e compositor barroco francês - citado nas palavras de Burton:

³⁹ “Knowledge of rhetoric would have ensured the maximum expression necessary to communicate the text”.

⁴⁰ “La retórica de la interpretación musical ha sido estudiada muy poco. Ésta ha de basarse en la coincidencia de la cinética interna de una expresión musical o verbal y cinética del cuerpo del enunciador (ejecutante). Cada una de éstas tiene un tiempo propio que debe ser encontrado y moderado en función de la música a interpretar.”

François Couperin usou uma vírgula para esse propósito, comparando apropriadamente seu efeito à pontuação na fala: ‘Você encontrará um novo sinal mostrado por ' (**apóstrofe**): isto serve para marcar o fim das melodias ou de nossos períodos harmônicos, e para que fique clara a necessidade de se separar o final de uma melodia antes de se prosseguir para a próxima. Via de regra, isso é quase imperceptível, embora pessoas de bom gosto sentirão a falta de algo na performance caso este pequeno silêncio não for considerado; resumidamente, trata-se da diferença entre quem lê continuamente em voz alta e quem faz pausas em pontos finais e vírgulas; esses silêncios devem se fazer percebidos sem alterar o tempo. (COUPERIN citado por BURTON, 2002, p.34, grifo nosso, tradução nossa).⁴¹

Começamos o nosso raciocínio pelas seguintes aproximações: o que se vê descrito como “mais agradável ao ouvido” na primeira citação está potencialmente relacionado a “pessoas de bom gosto sentirão falta de algo” descrito na segunda. Da mesma forma, o que se vê definido como “Período” na primeira citação está muito próximo do que se vê descrito como “melodias” e “períodos harmônicos” na segunda, dado que a preocupação retórica está em demonstrar claramente a ideia de início e fim daquilo que será “pronunciado” ou musicalmente “executado”.

Em termos de dinâmica, podemos ainda adicionar as observações de Quantz, ao dizer que, em passagens ascendentes ou descendentes de escalas contidas em determinadas frases, pode-se concluir sobre a necessidade de se aumentar ou diminuir o volume da execução, assim como um orador deve “elevar sua voz em palavras que exigem ênfase, e subjugar-las em outras”⁴², ilustrando fato de que “o bom efeito de uma peça musical depende quase tanto do intérprete quanto do próprio compositor”⁴³ (QUANTZ citado por BURTON, p.32-33, tradução nossa).

De fato, a noção de retórica pode ser aproveitada para reforçar a parceria entre compositores e intérpretes ⁴⁴. Para tanto é necessário considerá-la com análise de aspectos específicos que possam revelar a expressividade do assunto musical exposto. Assim, existe a coerência entre um som musical produzido de forma intensa e aguda e a suscitação de um afeto de agudeza similar à cólera. Da mesma forma como um movimento sonoro mais lento e relaxado provocará outro afeto similar ao melancólico (COLLISANI citado por CANO, 2000). Também Neubahuer (1992) menciona Descartes (1650) relatando em seu *Compendium*

⁴¹ “You will find a new sign of which the form is ' : this is to mark the ends of melodies or of our harmonic periods. and to make it understood that it is necessary to separate the end of a melody before passing on to that which follows. That is almost imperceptible as a rule, though people of good taste will feel something lacking in the performance if this little silence is not observed; in a word, it is the difference between those who read aloud continuously and those who stop for full-stops and commas; these silences should make themselves felt without altering the time”.

⁴² “raise his voice in words requiring emphasis, subdue it in others”

⁴³ “the good effect of a piece of music depends almost as much upon the performer as upon the composer himself”.

⁴⁴ HAYNES. Op. cit., nota 8, p.166.

Musicae que os tempos lentos podem despertar o langor, o peso ou o temor, e os rápidos a leveza e a alegria (citados por CANO, 2000).

Poderíamos citar outros muitos exemplos daquilo que os teóricos expõem na relação entre os aspectos musicais e os afetos potencialmente relacionados. Para tanto, é necessário assumir que os casos estão diretamente dependentes da intervenção do intérprete musical, já que este deve perceber e decidir os moldes de sua interpretação coerentemente com a potencialização do conteúdo afetivo implícito na música composta, independentemente da natureza dos afetos identificados. A partir dessa perspectiva da interpretação, e considerando os critérios necessários para julgar e qualificar uma composição musical escrita, fica oportuno mencionar a visão do maestro Sérgio Magnani:

O maestro Sérgio Magnani define interpretação como o ato de descobrir e comunicar significados que podem estar ocultos numa série de significantes fundamentais. É uma atividade não só de intuição, mas de técnica, baseada no reconhecimento dos símbolos e dos caminhos misteriosos de sua gênese, a fim de se chegar à tradução dos símbolos em eventos ou fenômenos, que, no caso da música, são fenômenos sonoros. [...] S. Magnani entende que o sistema gráfico musical atual não oferece qualquer dúvida com respeito à altura das notas e ao ritmo, entretanto, não proporciona qualquer tipo de certeza, avaliável em termos científicos, com relação a todos os outros elementos dos quais nasce a vida da música, apesar da riqueza de anotações dos compositores modernos ou dos revisores de músicas antigas. (MAGNANI, 1996 citado por LIMA, 2005, p.103).

Com a citação de Magnani, Lima (2005) nos mostra que o processo de interpretação musical “advém não só da autonomia da obra acabada, mas também, da natureza da linguagem musical e dos símbolos portadores da mensagem estética que essa linguagem contém” (p.104). Por fim, a autora retorna ao raciocínio de Magnani para dizer que os efeitos psicológicos da linguagem musical são transmitidos ao receptor de forma que o signo musical (elemento notacional) porta “tensões”, recebidas e reelaboradas no ato da fruição e posteriormente alcançando uma *gestalt*, ou forma do sentimento (LIMA, 2005, p.105).

Como demonstrado nos parágrafos acima, o uso da retórica na música não se resume a autenticidade da interpretação barroca e da curiosidade praticamente “arqueológica” do assunto - como critica Tarasti (*In*: CANO, 2012) - mas, subsidia aqueles que se envolvem com a “comunicação musical”. Assim como Alexandre Júnior (*In*: ARISTÓTELES, 2005) expõe de que maneira a estruturação aristotélica do discurso pode dar ao orador as diretrizes da inteligibilidade e agradabilidade de seu ato performático, também Couperin (1668-1733) e Quantz (1697-1773) chamaram a atenção para a responsabilidade do intérprete musical com relação aos efeitos adequados de determinadas estruturas composicionais em um discurso musical. Mas isto inclui um ponto de vista crítico do próprio *performer* de música sobre os

elementos que se relacionam com o “bom gosto”, de forma que ele mesmo, em seu ofício de intérprete, era convidado a se basear nos exemplos da própria oratória.

No livro de Cano (2000) temos variados exemplos e citações de autores que observam a relação direta entre estruturas musicais e afetos à luz da retórica, e é sobre esta luz que Haynes (2007) reforça a possibilidade de aproximação entre compositores e intérpretes. Mas é necessário considerar a “performatividade” (análise e compreensão do ato discursivo) do assunto musical a ser mostrado, dando coerência interpretativa para seus aspectos estruturantes e afetivos. No exemplo de Sérgio Magnani (citado por LIMA, 2005) a perspectiva da interpretação musical também nos dá a possibilidade de descobrir e comunicar significados que traduzem símbolos em fenômenos sonoros, ao que Lima adiciona com o fato de que a interpretação musical também inclui a natureza da linguagem musical com potenciais efeitos psicológicos no processo de transmissão e recepção. Dialogando com John Rink (2002), não se pode negar que a interpretação musical requer decisões do intérprete sobre as funções contextuais de características musicais particulares e os meios de projetá-los.

2.5 sobre a retórica na música sacra

Ao discorrer sobre a música no Brasil colonial, Régis Duprat (2012)⁴⁵ aborda o fundamento semântico-ontológico dos textos litúrgicos na música sacra. Na visão do musicólogo, a produção de sentido musical baseada na riqueza semântica e ontológica dos textos inclui o processo criativo das composições considerando a transmissão “*mutatis mutandis*” de modelos conhecidos na música europeia e sua inerente produção de sentido musical do texto litúrgico. A expressão *mutatis mutandis* usada pelo musicólogo está pautada na transcendência desses modelos no âmbito histórico-estilístico de uma época ou de um compositor para se tornarem presentes em épocas e contextos posteriores. Suas observações referem-se à produção de sentido na relação entre texto e música gerando novas possibilidades de expressão do *páthos* textual litúrgico em estilos musicais diferentes, a exemplo do barroco e do classicismo. Assim, a preocupação dos compositores se mostra em mudar o estilo mantendo o decoro litúrgico do texto.

Para Duprat, a música religiosa católica de todos os tempos se fundamenta na riqueza semântica e ontológica da propriedade do texto com o tempo litúrgico e festividades, de onde

⁴⁵ DUPRAT, R. A música sacra no Brasil colonial: uma reflexão ontológico-hermenêutica. **Revista Brasileira de Música**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 287-298, Jul./Dez, 2012.

se observa o caráter e a variação do conteúdo semântico. A organização textual vem acompanhada de sentido manipulado musicalmente demonstrando também a imaginação e a criatividade do compositor que as expõe de forma a parafrasear o texto com recursos sonoros. Mais especificamente sobre a música sacra colonial, o autor menciona aspectos composicionais em determinadas “fisionomias”, e desses aspectos, a metalinguagem existente entre texto litúrgico e música. No tangente à variedade de manipulação musical-discursiva dos compositores desse contexto, o autor também correlaciona as formas e recursos musicais presentes a partir do ato imaginativo do compositor. Assim, reforça a contribuição do compositor colonial na arte de criar sentidos e parafrasear os textos em um mundo novo dentro do seu universo até então conhecido (DUPRAT, 2012).

De forma complementar à discussão de Duprat sobre a música religiosa católica e colonial sacra, fazemos um paralelo com algumas reflexões de Dietrich Bartel (1997) que implicam os fundamentos dos tratados de *Musica Poetica* no referente à preocupação da expressão musical germânica ancorada na Teologia luterana daquela época:

Os objetivos da *musica poetica* foram assim resumidos por Walther: ‘*Musica Poetica* ou composição musical é uma ciência matemática através da qual uma harmonia agradável e correta das notas é trazida ao papel para que mais tarde possa ser cantada ou tocada, movendo assim apropriadamente os ouvintes para a devoção divina, bem como para agradar e deleitar tanto a mente quanto a alma [...] é assim chamada porque o compositor não deve apenas compreender a linguagem como o poeta, para não violar a métrica do texto, mas porque também escreve poesia, nomeadamente, uma melodia, merecendo assim o título de *Melopoeta* ou *Melopoetus*. Como essa definição aponta, *musica poetica* é essencialmente música vocal em que o ‘músico-poeta’ deveria apresentar o texto em uma *Klang-rede* ou discurso musical. A fim de, em última análise, levar o ouvinte a uma maior devoção divina, a música deveria expressar tanto o texto quanto seus afetos associados, duas determinações que eram implícitas ou enfatizadas na maioria dos tratados de *musica poetica*. Lutero já havia estabelecido a expressão do texto como um dos propósitos primários da música: a música é mais poderosa quando unida ao Evangelho, pois ao combinar a Palavra com a música, os dois mais poderosos presentes de Deus para a humanidade são forjados em uma força invencível. Enquanto o texto convence o intelecto, a música convence as paixões. Além disso, a música deveria ser usada tanto para expressar quanto para explicar o texto. Assim como o sermão é a “voz viva do Evangelho”, a música também é para “dar vida ao texto”. (WALTHER; SOHNGEN citados por BARTEL, 1997, p.22, tradução nossa).⁴⁶

⁴⁶ “The objectives of *musica poetica* were summarized by Walther as follows: “*Musica Poetica* or musical composition is a mathematical science through which an agreeable and correct harmony of the notes is brought to paper in order that it might later be sung or played, thereby appropriately moving the listeners to Godly devotion as well as to please and delight both mind and soul [...] It is so called because the composer must not only understand language as does the poet in order not to violate the meter of the text but because he also writes poetry, namely a melody, thus deserving the title *Melopoeta* or *Melopoetus*.” As this definition points out, *musica poetica* is essentially vocal music in which the “music-poet” was to present the text in a *Klang-rede* or musical oration. In order ultimately to move the listener to greater Godly devotion, music was to express both the text and its associated affections, two mandates which were either implied or emphasized in most *musica poetica* treatises. Luther had already established text expression as one of music’s primary purposes: music is most powerful when united with the Gospel, for in combining the Word with music, God’s two most powerful gifts to humanity are

Mattheson declarou, em 1739 (citado por BARTEL), que “a música é a ciência e a arte de organizar, com sabedoria, os sons apropriados e agradáveis de maneira correta, e executá-los de maneira satisfatória, a fim de promover a glória de Deus e toda a virtude por meio de sua consonância” (p.10, tradução nossa)⁴⁷. Mas para isso, o *musicus poeticus* deveria ser bem versado e experiente na arte da composição musical retoricamente fundamentada, pois para poder representar musicalmente os afetos exigidos pelo texto, era necessário conhecer os artifícios musicais e o conteúdo expressivo conjugado. “A retórica não estava apenas inextricavelmente ligada à fala natural, mas também estava intimamente associada à expressão dos afetos desde a antiguidade”. (BARTEL, 1997, p.45-46, tradução nossa).⁴⁸

Nos inspira pensar que a transmissão de um conhecimento percorre tradições históricas da música ocidental criando novos sentidos para os textos religiosos, e até mesmo para diferentes vertentes religiosas dentro do cristianismo, sem deixar de ser ela mesma a coisa influenciadora em si. “De arte de persuadir, a retórica foi-se transformando em arte de criar” (ALEXANDRE JÚNIOR, *In: ARISTÓTELES*, 2005, p.62). Tal como o conceito de “belo” na retórica aristotélica aponta que “a beleza coaduna-se com a matemática, de modo que o belo realiza-se na simetria; na ordem e no equilíbrio das formas” (LIMA, 2011, p. 117), a expansão histórica da retórica rumo às artes também aponta que o discurso sistematizado se baseia na união do *logos* (razão) com o *páthos* (emoção) (OLIVEIRA, 2020). Não deixando de ser retórica, ela influenciou o pensamento da música sacra ocidental dentro das mais diversas correntes estéticas, teológicas e filosóficas, que contaram com seus princípios para evangelizar e comover seus fiéis através da música.

2.6 Enquanto método aplicado à música luso-brasileira

É válido mencionar aqui revisões bibliográficas de alguns autores. A começar pelo artigo de Maurício Dottori *Ut Rhetorica Musica: Análise do Moteto O Vos Omnes a dois coros, de Manoel Dias de Oliveira* (1992), que conhecemos como um dos mais antigos trabalhos que explicita uma relação direta da retórica com uma composição advinda da música colonial brasileira. A este respeito outras produções acadêmicas podem ser mencionadas, como a

forged into one invincible force. While the text convinces the intellect, the music persuades the passions. Furthermore, music was to be used both to express and to explain the text. Just as the sermon is the ‘living voice of the Gospel’, so too is music to ‘bring the text to life’.”

⁴⁷ “Music is the science and art wisely to arrange proper and agreeable sounds in a correct manner, and to execute them pleasingly, in order to foster God’s glory and all virtue through their consonance”.

⁴⁸ “For rhetoric was not only inextricably tied to natural speech but had been intimately associated with the expression of the affections since antiquity”.

dissertação de Robson Bessa Costa, *O Baixo Contínuo no Offício de Defuntos de Lobo de Mesquita* (2006), e a tese de Edilson Assunção Rocha, *Aspectos de Regência e Execução nos Responsórios Para Quarta Feira Santa de Antônio dos Santos Cunha* (2009); dois trabalhos que dedicam momentos para comentar a presença de figuras retóricas em composições específicas do período colonial brasileiro. Além destes trabalhos, artigos publicados por Diósnio Machado Neto, tais como *A arte do bem morrer: o discurso tópico na Sinfonia Fúnebre de José Maurício Nunes Garcia* (2017) e *A commedia na música religiosa: kyries como ouvertures em três missas de José Maurício Nunes Garcia* (2016), também enaltecem o teor de dramaticidade musical pela necessidade da expressão retórica em composições do Padre José Maurício Nunes Garcia, compositor conhecido do mesmo contexto histórico.

Outro trabalho influente em nosso estudo é a tese de Eliel Almeida Soares, *O Emprego da Retórica na Música Colonial Brasileira* (2017), em que o musicólogo discorre sobre o uso da retórica em obra do mesmo contexto musical verificando uma vasta gama de estudos de caso, com demonstrações dos mecanismos retóricos dentro dessa produção. É válido destacar que tal trabalho também inclui análise retórica de outras obras de Lobo de Mesquita. Além disso, Soares apresenta o fundamento histórico para a teorização retórico-musical em Portugal entre os séculos XVII e XIX.

Aproveitando esse último aspecto, também mencionamos a tese de Ana Margarida Paixão (2008), *Retórica e Técnicas de Escrita Literária e Musical em Portugal nos Séculos XVII-XIX*, onde a pesquisadora mostra aproximações entre as artes musicais e as artes literárias investigando técnicas de construção textual comum entre ambas, em uma produção teórica encontrada em Portugal entre os séculos XVII e XIX. Neste trabalho, Paixão expõe pontos de contato entre as *Artes* de retórica, de poética e tratados de música observando as origens comuns da literatura e da música, os modos de relacionamento entre textos literários e musicais, os efeitos de recepção idênticos ou os gêneros partilhados. Também são mostrados os procedimentos, normas e etapas de criação da *Retórica* amplamente difundidos pelas *Artes literárias* e fonte das *Artes musicais* portuguesas naquele contexto histórico. Deste estudo, ainda é válido destacar que a autora discorre sobre os modos de enunciação e recepção ao nível do intérprete/performer e dos efeitos do discurso.

Com exceção da tese de Paixão (2008), todos esses trabalhos supramencionados usaram a retórica musical em análises de casos específicos da música colonial brasileira. Todavia, é relevante destacar que na busca por trabalhos de autores que fizeram aproximação entre a retórica e a música colonial brasileira nas pesquisas em música, ainda percebemos ser escasso a variedade de produções científicas para este interesse musicológico na atualidade. Há

de se fazer mais pesquisas e produções acadêmicas envolvendo esse propósito para que se tenha mais profundidade e consistência dessa possibilidade na abordagem acadêmica com nossa música colonial. Sobretudo, nos parece uma boa alternativa o aproveitamento de propósito semelhante ao de Paixão (2008) para pesquisas futuras envolvendo a nossa música colonial, pois além de se falar muito pouco sobre a relação entre retórica e música colonial brasileira há de se falar mais sobre retórica com destaque para os modos de enunciação e recepção no ato interpretativo-musical e seus efeitos potenciais.

3 ANTÍFONA E LAMENTAÇÕES DO OFÍCIO DE QUINTA-FEIRA SANTA DE LOBO DE MESQUITA: A OBRA

Para empreender a pesquisa abordamos a Obra em uma edição disponível publicamente. Tal escolha considerou a ausência de notícias sobre a existência dos originais do compositor na atualidade, fato corroborado na literatura musicológica, onde não há qualquer menção sobre eles, incluindo os catálogos publicados de acervos musicográficos no Brasil e fora dele. A primeira edição pública desta obra foi realizada pela Funarte e elaborada a partir de fontes documentais pertencentes à Orquestra Lira Sanjoanense, hoje com o código OLS0404. Neves informa que foram utilizadas cópias de Francisco José das Chagas, Hermenegildo José de Souza Trindade e José Antônio Alves, que também assinam cópias dos outros ofícios de trevas do mesmo compositor. O autor ainda cita a existência de cópias da mesma obra nos arquivos da Orquestra Ribeiro Bastos, Museu da Música de Mariana e em Diamantina (NEVES, 1997, p.36).

Das fontes editadas que transmitem a obra em questão, usamos duas versões que estão envolvidas neste estudo. A primeira, mencionada no parágrafo acima, uma edição em versão digitalizada contendo notação musical em grade para Soprano, Contralto, Tenor e Baixo; Violinos I, Violinos II e Violoncelos ou Contrabaixos; e Trompas I e II. Esta edição, conhecemos disponível em PDF intitulada *Matinas de Sexta-Feira Santa (Feira-Quinta)* com o nome do compositor escrito por extenso (José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita) no canto superior direito. A segunda fonte é uma editoração produzida por Modesto Fonseca, que pessoalmente relatou se tratar de uma versão originada a partir da edição citada anteriormente, contendo partitura em grade com disposição vocal e instrumental semelhante. Esta editoração foi digitalmente produzida em software e se encontra disponível em PDF, intitulada *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* com a autoria musical demonstrada na sigla “J.J.E Lobo de Mesquita” no canto superior direito abaixo do título da obra. Ambas as fontes mencionadas contam com dois movimentos musicais respectivamente subtítulados: “Antífona ‘Astiterunt’”⁴⁹ e “Lição I (1º Noturno)” na primeira; e “I. Antífona” e “Noturno 1º: Lição I (Lamentações)” na segunda.

Para a praticidade da leitura, ao nos referirmos a cada uma das fontes abordadas no estudo, nomearemos respectivamente Fonte 1 e Fonte 2, e abreviaremos suas identificações com (F1) e (F2). Mostramos no quadro abaixo a identificação das fontes segundo as abreviações

⁴⁹ Visível no canto superior esquerdo da primeira página, logo abaixo ao título.

escolhidas, e os principais elementos paratextuais (títulos e subtítulos) descritos em cada uma delas:

ELEMENTOS PARATEXTUAIS		FONTES
Títulos	Subtítulos	Referência e Abreviação
<i>Matinas de Sexta-Feira Santa (Feira-Quinta)</i>	Antífona “ <i>Astiterunt</i> ”	Fonte 1: F1
	Lição I (1º Noturno)	
<i>Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa</i>	I. Antífona	Fonte 2: F2
	Noturno 1º: Lição I (Lamentações)	

Tabela 1 – Identificação das fontes conforme os elementos paratextuais

Como não conhecemos menções ou afirmações sobre a existência de um manuscrito autógrafa do compositor para esta obra, preferimos adotar apenas estas duas fontes como material analítico da pesquisa. A partir dos elementos paratextuais de ambas as fontes adotadas, e do conteúdo bíblico e litúrgico presente nos textos musicados, presumimos a sua utilização litúrgica respeitando nosso conhecimento bibliográfico e musicológico sobre as tradições religiosas da música colonial brasileira e mineira.

3.1 A natureza litúrgica da Obra

Com os elementos paratextuais e textuais das duas fontes, temos uma referência ao Ofício de Matinas tradicionalmente celebrado no decorrer do Tríduo Pascal (ou Tríduo Sacro), celebração que marca a história da produção musical brasileira no período colonial. Para um melhor entendimento litúrgico, cuidamos de consultar referências bibliográficas que trazem prescrições de natureza eclesiástica para se entender o Ofício litúrgico que está envolvido na composição observada. Duas delas são: o *Theatro Ecclesiastico: em que se acham muitos documentos de Canto-Chão, para qualquer pessoa dedicada ao Culto Divino nos Offícios do Coro, e Altar*, de Frei Domingos do Rosário (1765); e o *Liber Usualis* (1961). Estas bibliografias mostram o panorama que envolve o contexto litúrgico da Antífona e da Lição mencionadas na Obra aqui estudada, e nessa revisão identificamos que a “Antífona” e a “Lição I” usadas compõem dois momentos específicos do 1º Noturno do Ofício das Matinas de Sexta-Feira Santa. Por isso, chamaremos cada um deles de “partes litúrgicas” do mesmo Ofício.

É fato que os elementos paratextuais da F2 apontam sua utilização musical ligada ao dia de Quinta-Feira, segundo o que vemos no título. Mas, em termos de Ofício litúrgico, levamos em consideração que as referências bibliográficas mencionadas apontam os mesmos textos envolvidos dentro das Matinas de Sexta-Feira Santa, tal como mostra o título da F1. Com

estas referências, consideramos no decorrer da pesquisa a necessidade de entender a música aqui estudada como composição ligada ao Ofício litúrgico da Sexta Feira Santa, embora não seja incluso nas nossas análises aquilo que seria a macroestrutura completa do Ofício.⁵⁰

Com a atenção focada nos textos, também percorremos a *Bíblia Vulgata* onde localizamos aqueles que estão envolvidos nestas partes litúrgicas (Antífona e Lição) e os identificamos com os referentes capítulos e versículos aos quais dizem respeito. Sobre isso, podemos pontuar que o conteúdo bíblico presente nos textos destas partes litúrgicas é respectivamente proveniente do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4; do livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 2; e do livro de Oséias, capítulo 14.

3.2 A macroestrutura do Ofício

No Brasil Colonial, tal como fizera Lobo de Mesquita, outros compositores empregaram música para os mesmos textos usados no Ofício em questão. A estrutura das Matinas era variável no Ofício em função da dignidade do dia celebrado, onde se cantavam seus textos divididos em Noturnos com funções específicas dentro de cada celebração (CASTAGNA, 2000, p.509)⁵¹. Na revisão do *Theatro Ecclesiastico* e do *Liber Usualis*, vemos que a estrutura das Matinas de Sexta Feira-Santa é composta por um conjunto de Noturnos, Antífonas, Salmos, Versículos, Lições e Responsórios. Logo, este Ofício traz uma grande estrutura formada de outras partes litúrgicas, além das “Antífona” e “Lição I” do 1º Noturno mostrados na Obra aqui estudada.

Para fins de observação da presença desses mesmos textos historicamente musicados no contexto da música colonial brasileira, consultamos as teses de Paulo Augusto Castagna (2000), *O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX*, e de Pablo Sotuyo Blanco (2003), *Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil*. A partir dessa revisão bibliográfica, e pretendendo situar melhor o nosso leitor a respeito daquilo que a composição de Lobo de Mesquita significa em termos de estrutura litúrgica, nos empenhamos em discorrer brevemente sobre outras informações que vão além do conteúdo textual e paratextual das fontes musicais F1 e F2. As teses consultadas nos mostram

⁵⁰ Uma outra evidência que pode ser considerada nessa conclusão é demonstrada no trabalho de Pablo Sotuyo Blanco (2003), *Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil*, que observou os textos das *Lamentações* usados nas celebrações dos Ofícios do Tríduo Pascal no Brasil, e relacionou os mesmos textos que verificamos nas “Antífona” e “Lição I” da obra de Lobo de Mesquita com a utilização litúrgica pertencente ao dia de Sexta-Feira Santa.

⁵¹ CASTAGNA. Op. cit., nota 13.

que a organização do Ofício de Matinas de Sexta-Feira Santa tradicionalmente contava com outras composições musicais, para outras partes litúrgicas, contendo outros textos, além das duas partes e textos abordados na obra em questão. Na lógica dessa observação histórica podemos, portanto, considerar a possibilidade da existência de música composta por Lobo de Mesquita para as demais partes do mesmo Ofício. Contudo, pelo fato de não conhecermos um manuscrito autógrafo do compositor, não sabemos com exatidão se Lobo de Mesquita teria composto música para outros momentos do mesmo Ofício na mesma ocasião em que produziu a Obra aqui implicada. Em todos os casos, entendemos, pelas referências de natureza eclesiástica consultadas, que o Ofício das Matinas de Sexta-Feira Santa traz consigo uma macroestrutura litúrgica onde se inserem as duas partes de “Antífona” e “Lição I” que são apresentadas nas F1 e F2 com as quais conhecemos a Obra.

3.3 A estrutura da Obra: aspectos gerais

Percorrendo as duas fontes como possibilidades de material analítico da Obra, retiramos o necessário para se fazer uma interpretação do processo composicional comparando aspectos notacionais e apontamentos relevantes em cada uma das fontes. Mas preferimos, por uma questão de praticidade, tomar por material analítico principal a F2 (*Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa*), embora por vezes nos tenha sido necessário consultar dados notacionais da F1 apenas para fins de esclarecimentos de dúvidas e consolidação interpretativa de pontos analisados.

Para iniciar esta parte convocamos o olhar analítico proposto por Jan LaRue (1989). No modelo oferecido por este autor, temos uma sugestão de análise musical pautada na proposta tridimensional.

Assim, embora as dimensões para a análise devam variar, dependendo da peça a que se refere, muitos outros trabalhos podem ser explorados adequadamente tratando-os em três dimensões gerais: grande, médio e pequena. Essas dimensões podem estar relacionadas à sintaxe da linguagem musical da seguinte forma: pequenas dimensões - motivo, semifrase, frase – dimensões médias – período, parágrafo, seção, parte – grandes dimensões – movimento, obra, conjunto de obras. Novamente, devemos lembrar que nem todas as obras sempre usam todas as unidades na hierarquia mencionada anteriormente; essas hierarquias representam uma generalização composta, da qual extraímos as partes relevantes que podem nos ajudar a esclarecer o trabalho em questão. Além disso, as dimensões podem ocasionalmente se sobrepor. (LARUE, 1989, p. 4-5, tradução nossa).⁵²

⁵² “Así pues, mientras las dimensiones para el análisis deben variar, según la pieza a la que se refiera, muchas otras obras pueden ser adecuadamente exploradas tratándolas en tres dimensiones generales: grandes, medias y pequeñas. Estas dimensiones pueden ser relacionadas a la sintaxis del lenguaje musical del modo siguiente: pequeñas dimensiones – motivo, semifrase, frases – dimensiones medias – período, párrafo, sección, parte –

Baseado no subsídio de LaRue, adotaremos um modelo que parte da grande dimensão, passando pela média até chegar à pequena. E dessa maneira, incluímos na grande dimensão a disposição da Obra musical em dois movimentos musicais, “Antífona” e “Lição I”, e a identificação de sua extensão em compassos. Na dimensão média, incluímos a observação de elementos notacionais que apontam divisões internas de cada movimento, como cadências, texturas e organização textual. Nas pequenas dimensões, colocamos a observações de elementos locais como motivos e frases melódicas.

A Obra *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa*, em sua grande dimensão, conta com dois movimentos que seriam respectivamente a “Antífona” e a “Lição I”. A Antífona se estende por 16 compassos, enquanto a Lição se estende por 99 compassos, somando 115 compassos ao todo. Outros dois aspectos que acompanham essa estrutura geral são as fórmulas de compasso que permanecem imutáveis dentro de cada movimento e a tonalidade predominante em cada um deles. Na ordem, temos as fórmulas de compasso quaternário (4/4) para a “Antífona” e binário (2/2) para a “Lição I”. As tonalidades adotadas são as de Mi bemol maior e Fá menor, respectivamente.

Estrutura geral da obra			
Antífona (1º movimento)	Incipit latino: Astiterunt Reges...	Tonalidade: Mi bemol maior	compassos: 1 - 16
Lição I - 1º Noturno (2º movimento)	Incipit latino: De lamentatione...	Tonalidade: Fá menor	compassos: 1 - 99

Tabela 2 – Estrutura geral da Obra

3.3.1 Aspectos gerais do texto

Primeiramente, apresentamos o conteúdo textual implícito na música composta por Lobo de Mesquita. Por ordem de apresentação, temos o versículo 26 do capítulo 4 de *Atos dos Apóstolos*, na Antífona; o “anúncio” *De lamentatione*⁵³ e os versículos 8, 9 e 10 do capítulo 2

grandes dimensiones – movimiento, obras, grupo de obras. De nuevo, debemos recordar que no todas las obras utilizan siempre la totalidad de las unidades en la jerarquía anteriormente planteada; dichas jerarquías representan una generalización compuesta, a partir de la cual extraemos las partes relevantes que puedan servirnos para clarificar la obra que tengamos entre manos. También, las dimensiones pueden llegar a superponerse ocasionalmente”.

⁵³ Tomamos emprestada a expressão “anúncio” adotada por Blanco para nos referirmos à primeira estrutura textual da Lição I identificado pelo incipit latino *De lamentatione*. Esse “anúncio” não consta como texto diretamente retirado da Bíblia, mas como forma de anunciar os versículos do *Livro das Lamentações* que se seguem após anunciados. Além dos versículos retirados das *Lamentações*, ocorre dentro da mesma Lição I aquilo que Blanco denomina “encerramento” com texto retirado de Oséias 14:1. Com isso, temos uma visão estrutural da Lição I do 1º Noturno das Matinas de Sexta-Feira Santa formada por uma sequência textual Anúncio/Versículos das Lamentações/Encerramento segundo o modelo apresentado por Blanco (2003, p.119-121).

do livro das *Lamentações de Jeremias*, seguido de um trecho do versículo 2 do capítulo 14 do livro de *Oséias*, na Lição I.⁵⁴ Mostramos abaixo, como texto é usado dentro de cada movimento musical:

Antífona	<i>Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum Adversus Dominum et adversus Christum ejus (At 4: 26)</i>
Lição I	<p><i>De lamentatione Jeremiae Prophetae (anúncio)</i></p> <p><i>Heth</i> <i>Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion: Te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione: Luxit que ante murale et murus pariter dissipatus est (Lm 2:8)</i></p> <p><i>Teth</i> <i>Defixae sunt in terra portae ejus et principes ejus in Gentibus non est lex, Et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino (Lm 2:9)</i></p> <p><i>Jod</i> <i>Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion Consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis Abjecerunt in terram capta sua virgines Jerusalem (Lm 2:10)</i></p> <p><i>Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum (Os 14:2)</i></p>

Tabela 3 – Textos envolvidos na Obra e suas referências

Ainda sem detalhar a manipulação musical do texto litúrgico aplicada pelo compositor, mostramos como podemos considerar a subdivisão do texto observado em si, dentro da Lição I da obra de Lobo de Mesquita. Por enquanto, consideramos somente a organização textual em anúncio seguido de versículos e encerramento, baseado na fórmula apontada por Blanco (2003):

Primeiro Noturno das Matinas de Sexta Feira Santa			
Lição I	Anúncio	Versículos	Encerramento
	<i>De lamentatione</i>	(Lm 2: 8-10)	(Os 14: 1)

Tabela 4 – Identificação das estruturas textuais na Lição I

1) Anúncio	<i>De lamentatione Jeremiae Prophetae</i>
2) Versículo	<i>Heth: Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion: Te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione: Luxit que ante murale et murus pariter dissipatus est</i>
3) Versículo	<i>Teth Defixae sunt in terra portae ejus et principes ejus in Gentibus non est lex, Et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino</i>
4) Versículo	<i>Jod Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion Consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis Abjecerunt in terram capta sua virgines Jerusalem</i>
5) Encerramento	<i>Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum</i>

Tabela 5 – Demonstração do conteúdo textual da Lição I

⁵⁴ A referência para a localização das citações bíblicas como mostradas nesta pesquisa foi consultada em duas versões da Bíblia Vulgata, já mencionadas na nota de rodapé de número 12.

Sobre o texto adotado na música de Lobo de Mesquita – tanto na Antífona, quanto na Lição I – podemos dizer que sua observação avulsa (fora da manipulação musical em detalhes) nos traz uma ideia de seis partes textuais distintas, colocadas por etapas de apresentação na Obra (ou seja, uma etapa na Antífona seguida de outras cinco na Lição I). Na “Antífona” se dá um único fragmento bíblico retirado de Atos 4: 26. Conforme nossa revisão do mesmo Ofício litúrgico no *Theatro Ecclesiástico*, na “Lição I” temos uma parte textual não identificada na Bíblia, mas verificada como *incipit* latino introdutório da *Lectio i*, seguido de outros três fragmentos bíblicos que são versículos do capítulo 2 do livro das *Lamentações*. Encerrando a Lição I, temos um fragmento bíblico retirado de Oséias 14:2.

3.3.2 Aspectos musicais da Obra: análise descritiva dos elementos

Nessa parte do estudo, damos um olhar especial sobre os elementos musicais que estejam intimamente ligados à inteligibilidade da estruturação composicional. Isso envolve dedicação avulsa sobre alguns elementos, como: instrumentação, textura, agógica, tonalidade, harmonização e intensidade sonora.

3.3.2.1 Instrumentação

Temos na Obra uma composição musical a ser tocada por grupo instrumental de Trompas I e II (Tpa.), Violinos I e II (Vln.) e Violoncelo (Vc.); e cantada por vozes de Soprano (S.), Contralto (C.), Tenor (T.) e Baixo (B.). Em nossa descrição, cada instrumento e voz aqui citados corresponde a uma “linha melódica” da notação musical completa (grade). Separando por naipes, podemos considerar a disposição instrumental da composição da seguinte forma:

Instrumentação da Obra		Abreviaturas
Vozes	Soprano, Contralto, Tenor e Baixo	S., C., T. e B.
Cordas	Violinos I e II, e Violoncelos	Vln. I, Vln. II e Vc.
Metais	Trompas I e II	Hn. I e Hn. II

Tabela 6 – Instrumentação conforme F2

A observação feita no aspecto instrumental e vocal da obra está sempre voltada para participação integral ou parcial de alguns dos instrumentos e vozes disponíveis na notação musical, em determinado momento ou outro. Em outras palavras, uma menor ou maior participação de determinada(s) voz(es) ou instrumento(s) em determinado movimento, seção

ou compasso nos leva a observar a recorrência de uma configuração sonora mais específica, levando nosso olhar a pontuar características locais da participação vocal e instrumental. Mostramos abaixo as observações composicionais mais evidentes feitas a partir do mesmo aspecto analítico:

Movimento	Compassos	Observações
Antífona	1 a 16 (F2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Movimento com maior participação das linhas musicais das Trompas – o único movimento onde as Trompas atuam em todos os compassos; ✓ As quatro vozes (S., C., T. e B.) sempre cantadas em <i>tutti</i>.
Lição I	17 a 115 (F2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proporcionalmente, apresenta-se uma menor atuação das Trompas nesse movimento em relação ao movimento anterior; ✓ A participação das cordas se dá com todos os instrumentos deste naipe em todos os compassos desse movimento; ✓ A participação das linhas vocais (S., C., T. e B.) está alternada entre solos, <i>tutti</i> entre as quatro vozes e <i>duos</i>.

Tabela 7 – Participação vocal e instrumental

3.3.2.2 Textura, movimento melódico e agógica

Considerando a *textura* como o resultado da interação entre os materiais melódicos e rítmicos em determinado trecho musical, também levamos em conta a possibilidade de se observar como essas estruturas causam variações em questão de *agógica*. O olhar analítico adotado considera maiores ou menores incidências dos aspectos cinéticos da notação musical em determinado trecho. Pretendeu-se neste ponto uma descrição inicial sobre o uso de determinadas figuras rítmicas musicais buscando registrar a alternância entre as configurações de movimentação rítmica. Sobre o aspecto melódico, extraímos a quantidade de informações sonoras propostas em duas categorias: a) natureza do movimento melódico: graus conjuntos e graus disjuntos; b) direção do movimento melódico: ascendente e descendente.

Em termos de notação musical, podemos comentar que a F1 apresenta indicações de andamento explícitas na partitura.⁵⁵ Porém, vamos considerar que as questões agógicas da música, dentro de uma ótica discursiva, estão muito mais ligadas a fraseologia, cadências e fermatas – ou seja, aos efeitos expressivos causados pela manipulação composicional – do que a partir de uma indicação metronômica direta tal como ocorre na referida partitura.

⁵⁵ O que ocorre com uma indicação de *Largo* com semínima = 60 no canto superior esquerdo da pauta inicial da Antífona, e outra de *Largo* com semínima = 50 no canto superior esquerdo da pauta inicial da Lição I.

Movimento	Fórmula de compasso	Localização	Observações
Antífona c.1 a 16 (F2)		Cordas e Trompas (c.1-3)	Textura homofônica com destaque para a melodia do Vln.I;
		Todas as linhas melódicas (c.4-16)	Textura heterofônica com participação instrumental completa;
		Vln. I (c.1-3/c.13-16)	Tema melódico em Mi bemol maior;
Lição I c.17 a 115 (F2)		Vln. I e II (c.17-22)	<i>Duos</i> de sexta e terça entre Vln. I e II;
		Vln. I (c.17-22)	Tema melódico em Fá menor com salto de sexta menor ascendente para a nota Lá bemol 4, seguido de movimento descendente e gradativo até repouso na nota Dó 3;
		Todas as linhas melódicas (c.23-28)	Textura predominantemente homofônica com destaque para o solo vocal de Tenor;
		Linhas vocais (c.29-32)	Efeito de prolongamento por uso de sequenciais nas 4 vozes;
		Vln. II (c.29-31)	Ostinato de terça com repetição de ;
		Vln. II (c. 33-37)	Ostinato de terça com repetição de ;
		Vln. I (c.34-37)	Intensificação rítmica por uso de repetidamente (rapidez, agitação);
		Linhas vocais (c.33-38)	<i>Tutti</i> vocal com textura predominantemente homorrítmica;
		Vozes de S. e T. (c.38-43)	<i>Duos</i> de sexta entre Soprano e Tenor;
		Linhas vocais (c.44-47)	<i>Tutti</i> vocal com textura plenamente homorrítmica nas 4 vozes;
		Vln. I e II (c.51-52)	Melodias curtas em Fá menor com salto de 6ª menor ascendente (Vln. I) seguido de movimento descendente e parcialmente cromático;
		Vln. II (54-57)	Intensificação rítmica por uso de repetidamente (rapidez, agitação);
		Linhas de S., T., Vln. I e Vln. II (c.59-66)	<i>Duos</i> de sextas paralelas entre Soprano e Tenor, e de terças entre Vln. I e Vln. II;
		Linhas vocais (c.66-74)	<i>Tutti</i> vocal com textura predominantemente homorrítmica nas 4 vozes;
		Linhas de B. e Vc. (c.69-71)	Cromatismos ascendentes nas linhas do Baixo vocal e Violoncelo;
		Vln. I e II (c.74-78)	<i>Duos</i> de sextas (c.74) e terças (c.75-78) paralelas;
		Linhas de T. e C. (c.79 - 80)	<i>Duos</i> de terças paralelas entre Tenor e Contralto;
Linhas vocais (c.81)	<i>Tutti</i> vocal com repouso em ;		

		Linhas de T. e C. (c.82-83)	<i>Duos</i> de terças paralelas entre Soprano e Tenor;
		Linhas vocais (c.84)	<i>Tutti</i> vocal com repouso em ;
		(c.85-90)	Solo de Contralto;
		Linhas vocais (c.91-102)	<i>Tutti</i> vocal com textura predominantemente homorrítmica nas 4 vozes, com repouso em ;
		Vln. II (c.91-102)	Ostinato de terça com repetição de ;
		Vln. I (c.91-95)	Sequência de saltos ascendentes seguidos de arpejos descendentes, com repetição de ;
		Linhas vocais (c.103 – 115)	<i>Tutti</i> vocal com textura predominantemente homorrítmica nas 4 vozes.

Tabela 8 – Observações cinéticas

Os elementos colocados acima são observados separadamente e destacam estruturas melódicas, texturas específicas e estruturas rítmicas que caracterizam determinados “momentos” da notação musical. Nessa observação ressaltamos aquilo que confere a movimentação efetuada por ritmos variados, por intervalos, por articulações (*fermata*) e por variação de texturas diferentes. Muitos desses aspectos mostrados evidenciam características contrastantes entre si.

3.3.2.3 Tonalidade e harmonização

Dissertando sobre a caracterização harmônica da peça, tratamos de descrever a organização estrutural-harmônica das partes a partir de elementos que denotam a polarização tonal com caráter estável ou instável, e outros que revelam articulações dos polos tonais: progressões harmônicas e modulações (por exemplo). Também entram nas descrições o uso de apojeturas e a identificação de cadências, algumas vezes valorizadas por emprego de *fermata*. Os casos destacados abaixo são exemplos de recursos composicionais que causam definição dos polos tonais e determinados efeitos musicais atribuídos ao discurso harmônico.

Para representar nossa análise harmônica usamos uma cifragem baseada no modelo fornecido por Arnold Schoenberg em seu livro *Harmonia* (2001). Porém, em algumas representações fizemos adaptações próprias indicando alguns acordes com abreviaturas em determinados encadeamentos. Estas abreviaturas, quando ocorrem, foram colocadas ao lado dos graus em algarismos romanos que representam as funções harmônicas.

Movimento	Compassos	Localização	Observações
-----------	-----------	-------------	-------------

Antífona	1 a 16 (F2)	Todo o movimento	Predominância da tonalidade de Mi bemol maior;
		(c.3-4)	Cadência sobre Mi bemol maior na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I, com Dominante em forma de apojetura (V $\frac{6}{4}$);
		(c.9-10)	Cadência sobre Si bemol maior na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I, com Dominante em forma de apojetura (V $\frac{6}{4}$);
		(c.12)	Cadência sobre Dó menor na fórmula V-I, com ;
		(c.15-16)	Cadência sobre Mi bemol maior na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I, com Dominante em forma de apojetura (V $\frac{6}{4}$);
Lição I	17 a 99 (F2)	Todo o movimento	Predominância da tonalidade de Fá menor;
		Vln. II (c.21) Vln. I e II (c.24) S., T., Vln. I e II (c.43)	Suspensão harmônica por uso de apojeturas no acorde de V grau;
		(c.21-22)	Cadência sobre Fá menor na fórmula II-V-I;
		Vln I e II (c.26) S., T., Vln. I e II (c.40/c.43)	Suspensão harmônica por uso de apojeturas no acorde de I grau;
		Linhas vocais (c.44-47)	Efeito de repetição da estrutura harmônica nas 4 linhas vocais;
		(c.28-29/c.49-50/ c.73-74/c.112-115)	Cadência sobre Fá menor na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I, com Dominante em forma de apojetura (V $\frac{6}{4}$);
		(c.31-32/c.37-38/c.101-102)	Cadência sobre o V grau de Fá menor, com acorde de sexta aumentada na fórmula I-Ré b 6aum-V;
		(c.57-58)	Cadência com fermata sobre o V grau de Lá bemol maior, antecedido do acorde de Ré diminuto (1ª inversão) na fórmula I-Ré dim.-V;
		(c.54-57)	Progressão harmônica de quartas;
		(c.67-72)	Trecho com instabilidade harmônica;
		(c.77-78)	Cadência sobre o V grau de Dó menor, com acorde de sexta aumentada na fórmula I-Lá b M-V;
		(c.81)	Repouso harmônico sobre o V grau de Dó menor com , antecedido de acorde diminuto (Fá # °);
		(c.84)	Repouso harmônico sobre o V grau de Mi b maior com , antecedido de acorde diminuto (Lá °);
		(c.89-90)	Cadência sobre Mi bemol maior na fórmula IV-V-I;
		(c.103-104)	Encadeamento I-IV-I com baixo mantido (Fá m);
(c.105-106)	Encadeamento V-I-V com baixo mantido (Fá m);		

Tabela 9 – Observações harmônicas

3.3.2.4 Intensidade sonora

Inicialmente, relacionamos a intensidade sonora com: a) o procedimento composicional adotado no aproveitamento da intensidade de som com maior participação instrumental e vocal; b) a exploração da tessitura vocal e instrumental em intervenções melódicas; c) a movimentação e intensificação rítmica causada por uso de figuras musicais de duração menor ou maior, e também o uso de indicação de intensidade *forte* (com o símbolo *f*).

Em outras palavras, averigua-se a forma como o compositor manipula o volume sonoro performaticamente proposto, intensificando a evidência sonora de determinado trecho.

Movimento	Compassos	Localização	Observações
Antífona	1 a 16 (F2)	(c.4-16)	Densidade sonora por participação de todas as linhas musicais em quase todo o movimento;
		Todo o movimento	Único movimento onde a participação das Tpa. I e II se dá em todos os compassos;
		Linhas vocais (c.4-16)	As 4 linhas vocais sempre cantadas em <i>tutti</i> e homorritmicamente em todo esse movimento
Lição I	17 a 115 (F2)	(c.33/c.46/c.66/c.93)	Uso de símbolo <i>f</i> para dinâmica
		(c.29-32/ c.36-38/c.44-50/c.54-56/c.69-74/ c.93-102/)	Densidade sonora por participação de todas as linhas melódicas de vozes e instrumentos e por textura heterorrítmica;
		Vln. I (c.34-36)	Grande exploração da tessitura instrumental do Vln. I com arpejos descendentes percorrendo intervalo maior ou igual a 2 oitavas;

Tabela 10 – Observações de intensidade sonora

3.4 Aspectos gerais da organização texto música

É válido ressaltar que a aplicação da análise tridimensional adotada de LaRue (1989) gerou os dados expostos nos subtítulos anteriores revelando os principais aspectos macro, médio e microestruturantes do discurso musical. Paralelamente, não deixamos de fora a observação de Figueiredo (2017):

Podemos classificar as estruturas de uma obra musical multiseccional em dois tipos: pequenas e grandes estruturas. A pequena estrutura diz respeito às relações dentro de uma mesma seção, e a grande estrutura às relações entre as várias seções. A organização fraseológica e a existência de codas ou introduções podem ser exemplos de pequenas estruturas, enquanto a sequência proposta das seções caracteriza uma grande estrutura. A organização tímbrica de uma obra musical, principalmente quando apenas instrumentada, e o plano tonal, ou seja, as relações tonais entre seções, são outros exemplos de grande estrutura. Se na música instrumental do século XVIII a estrutura ou sintaxe é determinada pela lógica da forma e das relações harmônicas, na música sacra e religiosa o dado a priori é o texto litúrgico ou paralitúrgico, que deve ser obedecido pelo compositor que domina seu ofício artesanal e está consciente de sua funcionalidade. (FIGUEIREDO, p.17, 2017).

Aproveitando das linhas de raciocínio de ambos os autores, nos preocupamos em entender a integridade musical e textual da Obra em uma forma dimensionada, multiseccionada e estruturada, que revela a construção discursiva da criação. Assim, buscamos expor em etapas o discurso resultante do trabalho do compositor mineiro sobre o texto litúrgico inicial.

Já mostramos como a estrutura literária fica superficialmente entendida dentro da Obra em questão através das tabelas 3, 4 e 5. Mas ainda não detalhamos com precisão como esse

conteúdo textual é moldado no processo composicional. A última etapa da análise descritiva da Obra se dá no presente subcapítulo 3.4 e trata de apresentar como os aspectos musicais observados nas tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 influenciam a adequação musical do texto litúrgico adotado, com a manipulação musical aplicada por Lobo de Mesquita nos dois movimentos. Para tanto, uma macroestrutura composicional abriga os trechos textuais envolvidos dentro dos dois movimentos musicais da Obra. Sem precisar repetir a estrutura mostrada na tabela 5, ressaltamos que todo o conteúdo textual envolvido na Obra se dá em etapas.

Resumo da macroestrutura na relação texto-música (referência: F2)			
Divisão	Tonalidade	Compasso	Conteúdos textuais envolvidos
1º Movimento (c.1 a 16)	Mi b maior	Fórmula C: c.1	<i>Astiterunt reges...</i> até <i>Christum ejus</i> Etapa 1: At 4: 26
	Armadura de Clave: três bemóis no c.1	Barra dupla: c. 16	
2º Movimento (c.17 a 115)	Fá menor	Fórmula C: c.17	<i>De lamentatione...</i> até <i>Dominum Deum tuum</i> Etapas 2, 3, 4, 5 e 6: Anúncio, Lm 2:8, Lm 2: 9, Lm 2:10 e Os 14:2.
	Armadura de Clave: quatro bemóis no c. 17	Barra dupla: c. 115	

Tabela 11 – Relação texto-música (macroestrutural)

Se considerarmos a consulta direta ao *Theatro Ecclesiastico* e ao *Liber Usualis*, o emprego dos mesmos fragmentos textuais não necessariamente revela uma estrutura textual “causada” por Lobo de Mesquita em sua Obra, mas pode ser entendido como uma ordem habitual e necessária para as etapas textuais do próprio Ofício litúrgico. Então, como entender a criação do compositor mineiro reveladora de uma estrutura própria para os conteúdos textuais envolvidos na composição? É nessa pergunta que nos apoiamos em buscar detalhadamente a relação de aspectos médio e microestruturantes com as seções estabelecidas dentro de cada um dos dois movimentos.

Resumo das principais estruturas médias na relação texto-música (referência: F2)			
Movimento	Textura que prevalece	Cadência: tonalidade	Conteúdos textuais envolvidos
1º Movimento (c.1 a 16)	Heterofônica (c.4-16)	V-I com Fermata: Dó m (c.12)	<i>Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum...</i> (c.4-12) ... <i>et adversus Christum ejus</i> (c.13-16)
		IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I; Mi b M (c.15-16)	
	Homofônica (c.23-29)	IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I; Fá m (c.28-29)	<i>De lamentatione Jeremiae Prophetae</i> (c.23-29)

2º Movimento (c.17 a 115)	Heterofônica (29-38)	I-Ré b 6aum-V: Fá m (c.31-32/c.37-38)	<i>Heth</i> (c.29-32)	<i>Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion</i> (c.33-38)	
	<i>Duos</i> (38-43)	Fá m (38-43)	<i>Te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione</i> (38-43)		
	Homorrítmica nas linhas vocais (c.44-50)	IV-V-I: Fá m (c.49-50)	<i>Luxit que ante murale et murus pariter dissipatus est</i> (c.44-50)		
	Heterofônica (c.54-58)	I-Ré °-V: Lá b M (c.57-58)	<i>Teth</i> (c.54-58)		
	<i>Duos</i> (c.59-66)	Lá b M	<i>Defixae sunt interra portae ejus et principes ejus in Gentibus</i> (c.59-66)		
	Homorrítmica nas linhas vocais (c.66-74)	IV-V-I: Fá m (c.73-74)	<i>non est lex, Et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino</i> (c.66-74)		
	Alternância entre duos e homorrítmica nas linhas vocais (c.79 – 84)	Dó menor (c.79-81)	<i>Jod</i> (c.74-84)		
		Mi b M (c.82-84)			
	Homofônica (c.85-90)	IV-V-I: Mi b M (c.89-90)	<i>Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion</i> (c.85-90)		
	Heterofônica (c.91-102)	I-Ré b 6ª aum-V: Fá m (c.101-102)	<i>Consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis Abjecerunt in terram capta sua virgines Jerusalem</i> (c.91-102)		
Homorrítmica nas linhas vocais (c.103-115)	IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I: Fá m (c.112-115)	<i>Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum</i> (c.103-115)			

Tabela 12 – Relação texto-música (médio-estrutural)

Resumo das principais estruturas pequenas na relação texto-música (referência: F2)			
Movimento	Aspectos analisados	Observações	Conteúdos textuais envolvidos
1º Movimento (c.1 a 16)	Acordes	III grau alterado e IV grau de Dó m (1º e 2º T do c.11)	<i>adversus</i> (c.11)
		V e I graus de Dó m (1º e 2º T do c.12)	<i>Dominum</i> (c.12)
2º Movimento (c.17 a 115)	Melodia	Acentuação silábica com semicolcheias (Tenor: 1º T do c.24/ 1º T do c.26)	<i>lamentatione</i> (c.24 e 26)
	Melodia e Harmonia	Linhas vocais: repetição de desenho melódico e harmônico em alturas diferentes (c.44-45/c.46-47)	<i>Luxit que ante murale</i> (c.44-45/c.46-47)
	Harmonia	Sequência I-V-I em Lá b M (2º T do c.66 e 1º T do c.67)	<i>non est lex</i> (c.66-67)
	Acordes	Acordes com 5ª diminuta (2º T do c.69 e 2º T do c.70)	<i>non</i> (c.69-71)

Tabela 13 – Relação texto-música (microestrutural)

4 INTERPRETAÇÃO RETÓRICA DA OBRA: ABORDAGEM RETÓRICA DA RELAÇÃO TEXTO-MÚSICA

O presente capítulo mostra a interpretação retórica da *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* de Lobo de Mesquita. É neste capítulo que associamos diretamente os subsídios da retórica com a Obra em questão, demonstrando analiticamente o conteúdo discursivo na relação do texto com a música, e como dessa análise é possível extrair e ampliar a fruição musical.

O capítulo está organizado em subtítulos nomeados com trechos do texto litúrgico adotado na Obra, de acordo com ordem de apresentação textual tal como organizada na partitura. Relembramos aqui o que já foi mencionado a respeito da análise em dimensão média fundamentada no método de LaRue. Esta dimensão analítica incluiu a observação de estruturas musicais que apontam seções internas de cada movimento, principalmente as cadências e as texturas relacionadas com a organização textual. Foi a partir dessa dimensão que entendemos o enredo discursivo da composição, o que será também demonstrado nas etapas em que aparecem os subcapítulos deste presente capítulo 4.

Sobre a divisão da Obra em dois movimentos, permanece a associação à grande dimensão analítica de LaRue onde todo o conteúdo discursivo analisado também está de acordo com elementos macroestruturantes, como número de compassos, tonalidade predominante, fórmula de compasso e referência textual de acordo com o Ofício. Apenas ressaltamos o fato de que o conteúdo textual de cada movimento apresenta uma ordem literária de acordo com as partes pertencentes ao Ofício das Matinas de Sexta-Feira Santa. Assim, a sequência musical dos dois movimentos musicais não é entendida como algo determinado em razão da composição musical em si, mas em razão da estrutura textual litúrgica que se divide conforme o que prevê o *Theatro Ecclesiastico* (1765) e o *Liber Usualis* (1961) já mencionados no capítulo anterior.

Portanto, nesta pesquisa também consideramos haver dependência musical dos dois movimentos com relação ao Ofício envolvido, respeitando as etapas de Antífonas, Salmos, Versículos, Lições e Responsórios que são pré-determinadas dentro das partes litúrgicas do 1º Noturno. Por isso, julgamos não ser conveniente a comparação entre os dois movimentos (Antífona e Lição I) como se fossem uma sequência de composição musical unicamente, tal qual ocorre em uma composição para a música de concerto sinfônico, por exemplo.

4.1 Considerações iniciais sobre o texto literário

Ainda a respeito do conteúdo textual da Obra, contamos com as traduções referentes às Matinas de Sexta-Feira Santa do *Missal Quotidiano e Vespéral* de Dom Gaspar Lefebvre (1995)⁵⁶. É relevante dizer que não foi possível realizar a tradução direta dos textos na forma exata em que aparecem na partitura, principalmente pelo fato da música não incluir um trecho específico do versículo 9 de Lm 2: *perdidit, et contrivit vectes ejus*, que é parte integrante do Ofício⁵⁷. Por conveniência, elegemos a tradução presente no Missal mencionado como a mais adequada para a pesquisa. Evidentemente, tivemos que adaptar a tradução consultada com uma aproximação mais direta ao texto de Lm 2:9 conforme está disponível na Obra. A necessidade de se preocupar com a tradução do conteúdo textual da Obra está relacionada com o fato de extrair a maior clareza possível da narrativa do texto literário, para depois observar como o compositor a manipula.

4.2 Interpretação retórica: o discurso texto-musical

Começamos por definir o que é “discurso texto-musical” aqui mencionado: trata-se da junção entre texto e música em um só discurso resultante. Já demonstramos no capítulo 3 a possibilidade de analisarmos o texto litúrgico e a música como unidades distintas, sendo que o primeiro já existia anteriormente ao segundo. De forma adicional, temos no presente capítulo 4 uma demonstração de como estas duas unidades - texto e música - interagem entre si dentro da composição⁵⁸ após a intervenção de Lobo de Mesquita.

Então, do que se ocupa realmente esse terceiro capítulo em relação ao anterior? Se ocupa de demonstrar como os aspectos dramáticos do texto litúrgico ganham caráter expressivo específico dentro da composição musical observada. Mais do que isso, é o capítulo da constatação de uma expressão discursiva que não seria possível de ser identificada caso não houvesse a intervenção do compositor sobre o texto litúrgico já existente antes. Por mais que o texto litúrgico em si também possa trazer o caráter expressivo próprio se observado avulsamente, a consideração a ser feita é de que o discurso texto-musical resultante com a criação da Obra é único e distinto em relação ao texto litúrgico originário. É também a partir de

⁵⁶ LEFEBVRE, G. **Missal Quotidiano e Vespéral**. Bruges: A.S.B.L., 1955.

⁵⁷ Este trecho está presente no mesmo versículo em todas as referências sacras usadas na pesquisa (*Theatro Ecclesiastico, Liber Usualis, Bíblia Vulgata e Missal Quotidiano e Vespéral*), e não conhecemos o motivo pelo qual não é parte textual integrante da composição de Lobo de Mesquita.

⁵⁸ Esta análise da interação entre texto litúrgico e música é similar com a proposta de Affonso (2005) acerca dos Ofícios Fúnebres de José Maurício Nunes Garcia.

tais observações, que relatamos de qual forma o chamado “discurso texto-musical” contribui para o entendimento interpretativo da música.

4.2.1 Acerca da identificação de figuras retóricas

Os principais fundamentos bibliográficos para lidar com a classificação de figuras retórico-musicais na análise aqui empreendida, obtivemos dos livros de Bartel (1997),⁵⁹ *Musica Poetica: Musical-Rethorical Figures in German Baroque Music*; Cano (2000), *Música y Retórica en el Barroco*; e do resumo teórico de Clerc (2001),⁶⁰ *Discours sur la Rhétorique musicale: Et plus particulièrement la Rhétorique allemande entre 1600 et 1750*. Dentre várias explicações, estes autores nos dão uma visão panorâmica das figuras retórico-musicais divididas em categorias, e para citar algumas: figuras de melodia, figuras de representação e ilustração, figuras de dissonância e deslocamento, figuras de interrupção e silêncio, figuras de ornamentação melódica e harmônica, figuras de intervalos, figuras relativas ao contraponto, etc. (BARTEL, 1997; CANO, 2000; CLERC, 2001).

É certo que essa categorização contribui para entendermos como analisar e identificar figuras de retórica em música. Mas, conforme observa Silva (2005),⁶¹ “existem numerosos conflitos de terminologia e definição, uma vez que compositores e teóricos usaram uma grande variedade de termos para descrever tais figuras” (p.29-30, tradução nossa),⁶² conflitos que vemos acontecer também quando nos debruçamos sobre o referencial citado no parágrafo acima, apresentados nas diversas teorias historicamente consolidadas. Por ser um assunto que gera dificuldade de tratamento diante dessa diversidade de conceitos e definições, preferimos direcionar nosso o critério sempre baseado na carga afetiva do discurso. Pois, tal como na retórica literária, o assunto envolve a análise das estruturas discursivas a partir de seu potencial expressivo. Em outras palavras, o critério usado para identificar a existência de uma figura retórica ou outra na *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* se deu com a observação do efeito de um determinado artifício musical nas estruturas específicas, e a posterior conclusão sobre o seu potencial afetivo. Embora não seja objetivo de nosso trabalho identificar a figuras retórica-musicais - já que não se limita a isso o aproveitamento da retórica

⁵⁹ BARTEL. Op. cit., nota 6.

⁶⁰ CLERC. Op., cit., nota 7.

⁶¹ SILVA, V. A. P. **A conductor's analysis of Amaral Vieira's Stabat Mater, op.240**: an approach between music and rhetoric. 2005. LSU Doctoral Dissertations. Disponível em <https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3618>. Acesso em: 24 set 2021

⁶² “There are numerous conflicts of terminology and definition since both composers and theorists used a large variety of terms to describe such figures”.

em música - consideramos que esse recurso de análise nos permite reconhecer e constatar os afetos existentes na Obra.⁶³

É importante lembrar que, historicamente, as figuras retóricas são consideradas herança do trabalho exercido sobre a *Elocutio*, que é uma das partes da retórica. Na oratória, as figuras eram entendidas como ornatos do discurso, mediante os quais o orador conquistava a aclamação (TEIXEIRA, 1998). Com isso, reforçamos com a explicação de José Luiz Fiorin (2020) o fato de que as formas da língua existem para produzir sentidos, e as figuras são operações enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento do discurso. Dessa forma, elas são mecanismos de construção do discurso (p.10). Podemos ainda considerar que “as figuras têm sempre uma dimensão argumentativa, pois elas estão a serviço da persuasão, que constitui a base de toda a relação entre enunciador e enunciatário”. (FIORIN, 2020, p.10).

As figuras retóricas são dispositivos importantes para a particularização do discurso poético (TEIXEIRA, 1998), e no caso do discurso musical, através das figuras podemos enxergar a poeticidade da música. Resumidamente, as figuras retórico-musicais são recursos composicionais que amplificam uma ideia discursiva adotada na música, de forma a intensificar um significado ou uma expressão da carga afetiva implícita. Assim, reforçamos que o conceito de afeto é assunto central no entendimento das figuras retórico-musicais e está associado tanto à música quanto à retórica desde a Antiguidade (BARTEL, 1997).

4.3 Antífona

<p>Texto: <i>Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus</i></p>
--

Quadro 1 – Texto da Antífona

Relembrando a aplicação da análise tridimensional subsidiada com o método de LaRue, temos para a grande dimensão analítica desse movimento a delimitação dos compassos 1 a 16 (F2), com emprego textual do capítulo 4, versículo 26, do livro de Atos dos Apóstolos. A tonalidade usada é a de Mi bemol maior, com compasso quaternário representado com letra C. Em termos gerais, o movimento da “antífona” é aquele em que há maior participação instrumental, envolvendo todas as linhas vocais e instrumentais disponíveis na partitura (grade) no decorrer de todos os 16 compassos. Além de tudo, temos as linhas vocais (que carregam o

⁶³ Uma vez que “también se puede reconocer el afecto principal de una obra, examinando el tipo de figuras retóricas que la caracterizan. Como dice Bertrand Lamy (1675), ‘las figuras retóricas son el lenguaje de los afectos’”. (LAMY citado por CANO, 2000, p.69)

texto do versículo adotado) dispostas em *tutti* e de forma predominantemente homorrítmica, demonstrando uniformidade no quesito da participação vocal.

4.3.1 *Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum* (c.1-12)

Tradução: Levantaram-se os reis da terra, e congregaram-se os príncipes, contra o Senhor

Para resumir o discurso texto-musical desta primeira seção, podemos considerar que o compositor valoriza o sentido semântico da narrativa textual usando recursos agógicos, rítmicos, melódicos, harmônicos e de articulação. Ao se dizer que as autoridades da terra (*reges terrae et principes*) se levantaram (*Astiterunt*) unidas (*convenerunt in unum*) contra o Senhor (*adversus Dominum*), vemos pelo próprio texto que existem dois personagens principais em confronto e divididos em lados opostos: as autoridades *versus* o Senhor. Lobo de Mesquita valoriza essa ideia no discurso musical com uma metáfora da “desordem”, de forma que prioriza o desequilíbrio e o confronto consequente da decisão das autoridades em se colocar contra a autoridade divina. Os elementos musicais preferidos pelo compositor revelam uma ideia de agitação, de assimetria e de instabilidade harmônica com mudanças de polo tonal subsequentes e também no uso de dissonâncias, de forma que o discurso texto musical se torna, ele mesmo, uma alegoria do confronto. Por fim, o compositor diferencia as personagens narradas empregando uma expressão musical contrastante sobre a palavra “Senhor” (*Dominum*), e faz sobressair este nome no contexto discursivo.

Para entendermos alguns recursos específicos que resultam no fenômeno da expressão discursiva da seção musical, mostramos os aspectos separadamente. Nos primeiros compassos (Figura 1), a introdução instrumental das cordas e das trompas possui um caráter cinético agitado, pois, temos uma participação instrumental mostrando a ideia de oposição no discurso das linhas melódicas. A linha de Violoncelo se dá com repetição de semínimas sobre os tempos fortes e muda suas notas por grau conjunto. As linhas de Violino II, e Trompas I e II se configuram também sobre semínimas, valorizando os tempos fortes do compasso quaternário. Mas a linha melódica do Violino I, em contrapartida a estas, se configura com saltos (α),⁶⁴ pausas e contratempos (β), além de cromatismo (γ). Além disso, o Violoncelo, que cumpre a

⁶⁴ Como forma de guiar a leitura da nossa exposição analítica nas imagens, adotamos as marcações com as letras gregas (α), (β), (γ) e (δ) correspondente às estruturas musicais mencionadas no parágrafo. E assim sucessivamente no decorrer da exposição analítica da dissertação.

função de baixo harmônico na participação instrumental,⁶⁵ fica responsável por dispor os acordes de I e V grau de maneira invertida. Essa forma invertida causa um intervalo de segunda maior (δ) entre o Lá bemol 2 do Violoncelo e o Si bemol 2 do Violino II (compasso 2).

The image shows a musical score for four instruments: Horn in F I, Horn in F II, Violin I, Violin II, and Violoncello. The score is in 2/4 time and covers measures 1 to 4. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). Above the Violin I staff, there are annotations: (α) , (β) , (γ) , (α) , and (β) in red, with arrows pointing to specific notes. In measure 2, a circled (δ) is placed between the Violoncello and Violin II staves. Below the staves, chord symbols are provided: I^6 (measures 1 and 3), V (measure 2), I^6 (measure 3), IV (measure 3), $V^{\frac{6}{4}}$ (measure 3), V (measure 3), and I (measure 4). Measure numbers c.1, c.2, c.3, and c.4 are also indicated.

Figura 1 – compassos 1-4

Com isso vemos na figura 1 uma oposição rítmica nos compassos 1 e 2 entre a linha do Violino I, que valoriza contratempos, e as linhas dos demais instrumentos que valorizam tempo forte. O Violino I demonstra um aspecto de “ansiedade” com suas pausas curtas, contratempos e cromatismo, enquanto os demais instrumentos seguem respeitando a métrica no tempo forte. Harmonicamente, a alternância entre o I e o V grau de Mi bemol maior ocorre com inversões dispondo a terça (do I grau) e a sétima (do V grau) no baixo harmônico (Violoncelo), antes que essa introdução instrumental finalize com uma cadência na fórmula $IV-V^{\frac{6}{4}}-V-I$ nos compassos 3 e 4. A interação do Violino I com os demais instrumentos revela uma ideia de “desconexão” métrica entre a rítmica dessas linhas, assim como as inversões de acorde também revelam uma ideia de “imperfeição” com a dissonância (2^a maior), considerando a diferença

⁶⁵ É importante ressaltar que na Fonte 2 essa linha musical é indicada para Violoncelo (abreviatura Vc.), enquanto na Fonte 1 a mesma linha musical é indicada para Violoncelo ou Contrabaixo (abreviaturas Vlc./Cb.). Em todos os casos, só conhecemos estas duas Fontes como material analítico da pesquisa, e devemos considerar que essa linha musical assume a posição de baixo instrumental das cordas e também a função de baixo harmônico no discurso musical da Obra (junto ao Baixo vocal). Por termos determinado a Fonte 2 como material analítico principal, vamos nos referir a essa linha instrumental sempre como “Violoncelo”, o que não desvia nosso entendimento de que esta é responsável pelo baixo instrumental da notação.

que os acordes se mostram em relação àquilo que seria considerado a posição perfeita das tríades.

A sequência se dá com a entrada das linhas vocais já no compasso 4. A homorritmia das vozes as faz prevalecer sobre as linhas instrumentais, conferindo clareza ao texto adotado sem nenhuma defasagem ou divergência textual.⁶⁶ Harmonicamente, passa a ocorrer uma alternância entre o I e o IV grau de Mi bemol maior ao mesmo tempo em que as vozes cantam as palavras *astiterunt reges terrae* (c.4-7). Em seguida, uma polarização tonal⁶⁷ para Si bemol maior ocorre a partir do 3º tempo do compasso 7, passando pelo I, depois pelo V grau (c.8) até uma cadência sobre esta tonalidade na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I envolvendo os compassos 9 e 10. Junto com esse novo polo tonal, temos o texto *et principes convenerunt in unum* (c.7-10).

Já nos compassos da sequência (Figura 2), sobre as palavras *adversus Dominum* (c.11-12), a harmonia demonstra um significativo redirecionamento tonal para Dó menor. Temos no 1º tempo do compasso 11 um acorde de Mi diminuto,⁶⁸ que entendemos como III grau alterado de Dó menor. O acorde subsequente, Fá menor, colocado sobre o 3º tempo do mesmo compasso, apresenta-se na função de IV grau dessa nova tonalidade. É importante reparar que o acorde de Mi diminuto é completamente dissonante com a tonalidade original (Mi bemol maior), e surge com a colocação da palavra *adversus* (c.11) colocada nas vozes. Contudo, no 1º tempo do compasso 12 ocorre um acorde de Sol maior seguido de Dó menor com fermata no 3º tempo. E assim percebemos que o acorde de Mi diminuto (III grau alterado) faz uma dominante individual para o acorde de Fá menor (IV grau), sendo este o primeiro acorde da cadência perfeita com a sequência dos acordes Sol maior e Dó menor (V e I grau), na fórmula cadencial IV – V – I.

⁶⁶ Definimos “defasagem textual” a colocação musical de um texto literário adotado com palavras iguais, porém com entradas diferentes. Um exemplo disso, seria o caso da fuga: técnica composicional polifônica em que as quatro vozes cantam o mesmo texto com entradas subsequentes e imitativas das vozes em momentos diferentes. Já “divergência textual”, nos remete a entender um texto literário musicalmente colocado com palavras diferentes entre duas ou mais vozes ao mesmo tempo. Este seria o caso de haver uma homofonia entre as vozes, porém com diferença textual entre elas.

⁶⁷ Definimos “polarização tonal” como um momento específico do discurso harmônico em que uma nova tônica ganha protagonismo por pequenas mudanças na configuração dos acordes e na “direção” da harmonia principal.

⁶⁸ Mi diminuto com sétima diminuta.

Dó menor
 III IV | V I
 c.11 | c.12

Figura 2 – *adversus Dominum* (c.11-12)

As palavras *adversus Dominum* são adotadas na tonalidade relativa de Dó menor, considerando a tonalidade original do movimento (Mi bemol maior). Também há aplicação de uma fermata junto à apresentação da palavra *Dominum*, recurso musical que confere mudança na articulação sonora.

Na narrativa textual é contra o Senhor (*adversus Dominum*) que se mobilizam os reis e os príncipes (*reges et principes*). Então, se consideramos que o discurso harmônico inicia em um polo tonal de Mi bemol maior (c.1-7), passa por Si bemol maior (c.7-10) e é redirecionado para a tonalidade relativa Dó menor (c.11-12), temos uma dicotomia na relação harmônica maior/menor colocando Mi bemol e Si bemol maior de um lado e Dó menor de outro. Cabe-nos entender a presença da *Oximoro*, figura retórica “em que se combinam numa mesma expressão elementos linguísticos semanticamente opostos”, resultando no congraçamento de termos textuais contraditórios com a finalidade de expressar, de modo mais adequado, uma situação conflitante (FIORIN, 2020, p.59). ou ainda, “figura semântica resultante da relação sintática de dois antônimos” (BERISTÁIN, 1995, p. 373 citado por COSTA, 2017, p.102-103).

Robson Bessa Costa (2017) nos dá uma dimensão do poder de expressão musical observado nessa figura dentro da cantata *Mondo, non Più!* de Alessandro Scarlatti (1660-1725).

Ali, o efeito observado transforma o significado de aspectos musicais contrários e justapostos em um novo elemento emotivo que resulta na formação da *Oximoro*. Em nosso caso, observando a harmonia e o texto, temos no discurso de Lobo de Mesquita uma alegoria do confronto narrado onde a *Oximoro* é a parte mais importante. Olhando a relação harmônica maior/menor, o tom de Dó menor se opõe aos dois polos tonais maiores apresentados anteriormente (Mi bemol e Si bemol). Associamos este fato, não apenas ao discurso harmônico, mas ao aspecto cinético das linhas musicais, que começam usando elementos que nos trazem a ideia de agitação, ansiedade e desordem nas linhas instrumentais (Figura 1), passam por um protagonismo das linhas vocais que entram homorritmicamente, até chegar a uma configuração musical repentinamente uniformizada entre vozes e instrumentos no repouso das mínimas com fermata em todas as linhas musicais no compasso 12 (Figura 2).

4.3.2 *Et adversus Christum ejus* (c.13-16)

Tradução: e contra o seu Cristo

Na sequência, temos uma seção onde ocorre a retomada da tonalidade original de Mi bemol maior com o I grau (c.13) seguido do V grau (c.14), novamente o I grau (c.15) seguido de uma cadência na fórmula IV-V⁶₄-V-I (c.15-16). Junto a essa retomada tonal e cadência, se dá o texto *et adversus Christum ejus* (c.13-16) que encerra o 1º movimento.

Trata-se de uma reapresentação da introdução instrumental dos primeiros compassos (Figura 1), mas dessa vez acompanhada da participação vocal. Nessa reapresentação (Figura 3), os aspectos musicais vistos na introdução das cordas e das trompas são repetidos. Porém, com algumas mudanças. A linha melódica do Violino I não se dá com similaridade completa em relação à sua apresentação inicial, mas com pequenas variações de alturas e repetição de notas (c.13 e c.16), o que não descaracteriza seu aspecto “ansioso” com suas pausas curtas, contratempos e cromatismo. As demais linhas instrumentais se repetem igualmente sobre semínimas, valorizando os tempos fortes do compasso. Dessa vez, não há inversões do baixo harmônico (Violoncelo), logo, os acordes de I, IV e V grau são colocados em estado fundamental.

Tpa. I
 Tpa. II
 S.
 et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.
 C.
 et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.
 T.
 et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.
 B.
 et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.
 Vln. I
 Vln. II
 Vc.
 I V I IV V₄ V I
 | c.13 | c.14 | c.15 | c.16 |

Figura 3 – *et adversus Christum ejus* (c.13-16)

É válido considerar que essa representação é uma confirmação do discurso instrumental dos compassos iniciais e ao mesmo tempo o encerramento textual do versículo (At 4: 26). Mas a metáfora da desordem é amenizada (porém, não resolvida) com a colocação das notas fundamentais dos acordes no baixo harmônico (Vc.). A confirmação do “confronto” continua na narrativa textual do versículo onde o ato de rebelião se dá também contra o Cristo (*Christum*) enviado, e continua sendo mostrada na oposição do Violino I com os demais instrumentos e vozes. Porém, temos agora a impressão de que algo foi “corrigido” na presença das notas fundamentais no baixo dos acordes. Isso pode ser associado com a intervenção da palavra “Senhor” (*Dominum*) no discurso texto-musical da seção analisada anteriormente (c.1-12), pois a este nome também é associada a conversão e correção da humanidade em seus fundamentos e bases, e é também após a apresentação desse nome que se dá a presente seção (Figura 3).

4.4 Lição I

<p>Texto: <i>De lamentatione Jeremiae Prophetae</i> <i>Heth</i> <i>Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion:</i> <i>te tendit funiculum suum et non avertit manum suam a perditione:</i> <i>luxitque antemurale et murus pariter dissipatus est</i> <i>Teth</i> <i>Defixae sunt in terra portae ejus et principes ejus in Gentibus non est lex,</i> <i>et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino</i> <i>Jod</i> <i>Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion</i> <i>consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis</i> <i>abjecerunt in terram capita sua virgines Jerusalem</i></p> <p><i>Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum</i></p>

Quadro 2 – Texto da Lição I

Retomemos a análise tridimensional pautada em LaRue no capítulo 2. Dentro da grande dimensão analítica desse 2º movimento, destacamos inicialmente a delimitação dos compassos 17 a 115 (F2), com emprego textual conforme exposto na tabela 5: Anúncio “*De lamentatione*”; versículos 8 a 10, do capítulo 2 do livro das Lamentações; e encerramento com uma parte do versículo 1 do capítulo 14 do livro de Oséias. A tonalidade usada é a de Fá menor, com compasso binário representado com letra C cortada. Nesse movimento musical da “Lição I” há menor participação das trompas de forma geral. Somente as cordas participam integralmente dos 99 compassos atribuídos a ele. Também ocorre mais variações de participação das linhas vocais na alternância entre solos, *duos* e *tutti*, o que contribui na variedade de texturas no decorrer do movimento.

4.4.1 Introdução Instrumental (c.17-22)

Nos seis compassos iniciais desse 2º movimento já temos uma forte exposição afetiva que prepara a essência do discurso texto-musical a ser desenvolvido nos compassos posteriores. Uma introdução instrumental escrita para cordas e trompas se dá com um Tema melódico em Fá menor (T. Fá m) com melodia descendente no Violino I, que faz ao mesmo tempo um *duo* de sextas e terças com o Violino II, enquanto que o Violoncelo e as trompas I e II se encarregam de reforçar a harmonia com as notas fundamentais dos acordes (c.17-22). Os acordes iniciais de Fá menor (I grau), Dó maior com sétima sem a terça (V grau) e novamente Fá menor (I grau) são alocados nos compassos 17 ao 20. Na sequência, uma cadência sobre Fá menor na fórmula

II-V-I adotada nos compassos 21 e 22 encerra essa entrada instrumental. A essa introdução, é investida uma carga afetiva de dor e angústia conforme demonstramos a seguir.

No discurso instrumental das cordas temos algumas figuras retóricas que potencializam a carga afetiva dessa abertura (Figura 4). Primeiramente, o salto ascendente de sexta menor (α) presente no tema melódico do Violino I (c.17). Em termos de retórica musical, esse intervalo tem poder de expressão afetiva específica em um discurso musical através de uma *Exclamatio*. Mattheson (citado por BARTEL, 1997) nos explica que a *Exclamatio* (ou exclamação) podia ser usada de formas diferentes, destacando também diferentes afetos, conforme as circunstâncias melódicas e intervalares (p.268). Em questões de direção intervalar, a sexta menor em sentido ascendente pode se correlacionar com a expressão dolorosa e suplicante de uma melodia (KIRNBERGER, 1776-9 citado por CLERC, 2001). Mas a importância do que analisamos na escolha de Lobo de Mesquita não está somente no intervalo e na direção melódica em si, mas também na escolha da tonalidade que caracteriza a melodia subsequente ao intervalo. Pierre-Alain Clerc (2001) mostra em sua tabela das características e energias das tonalidades (p.6) que a tonalidade de Fá menor era adequada para a expressão da queixa, da melancolia, do medo, da dúvida e da languidez, segundo os tratados de Charpentier (1690), Mattheson (1713) e Schubart (1806).

É também relevante a observação sobre o fato de que o salto de sexta menor ascendente se dá acentuando a mínima no contratempo existente entre o 1º e 2º tempo do compasso 17. Assim, consideramos que ocorre uma síncope nesta figura rítmica. Então, nos apoiamos nas palavras de Nikolaus Harnoncourt (1988) discorrendo sobre os ritmos sincopados onde “a acentuação de ênfase recai sobre notas que constituem culminâncias melódicas”, de forma que ocorre uma “contra hierarquia” em relação à hierarquia do compasso (ou seja, tempos fortes), reconfigurando a ordem métrica e deixando-a mais atrativa de maneira a suscitar também maior atenção, pois “os ritmos sincopados e saltados estarão sendo salientados” (p.52).

The image shows a musical score for three instruments: Violin I, Violin II, and Violoncello. The score covers measures 17 to 22. Above the Violin I staff, there are labels for intervals: α (purple), β (blue), γ (green), and δ (red). An upward arrow points to the first note of the α interval in measure 17. Asterisks are placed above notes in measures 18, 19, and 20. Below the staves, chord progressions are indicated: I (c.17), V (c.18), I (c.19), II V (c.21), and I (c.22). The key signature is F minor (T. Fá m).

Figura 4 – compassos 17-22

A partir desse salto no Violino I, e envolvendo o *duo* que ocorre entre esta linha e a do Violino II, temos uma *Catabasis* (β) que se estende até o compasso 22 na sequência (Figura 4). Esta figura retórica é “uma passagem musical descendente que expressa imagens ou afetos descendentes, humildes ou negativos”⁶⁹ (BARTEL, 1997, p.214, tradução nossa). No caso, temos o emprego dela na direção melódica desenhada pelo *duo* dos Violinos I e II. No decorrer da *Catabasis* apresentada pelo *duo* temos ainda uma *Gradatio* (γ) do 2º tempo do compasso 18 até o 1º tempo do compasso 20. Por sua vez, esta última é uma figura que pode ser identificada com “duas vozes movendo-se em movimento paralelo ascendente ou descendente”⁷⁰ (BARTEL, 1997, p.220, tradução nossa). De forma mais específica, temos na definição de Quintiliano (citado por BARTEL, 1997) que “a *gradatio*, também chamada de *clímax*, [...] repete o que já foi dito e, antes de prosseguir para outra coisa, se detém no que o precedeu”⁷¹ (p.222, tradução nossa); e ainda na definição de Walther (citado por BARTEL, 1997) que se trata de “uma figura musical que ocorre quando duas vozes progredem para cima e para baixo em terças paralelas”⁷² (p.224, tradução nossa). Para Cano (2000) “é a repetição que sobe ou desce, por grau conjunto, em forma de sequência, de um mesmo fragmento musical”⁷³ (p.166, tradução nossa). Em termos de expressão discursiva, temos na *Gradatio* aqui analisada a sensação de contenção do movimento melódico até que se chegue na cadência (II-V-I) nos compassos 21 e 22, o que, por consequência, faz prolongar a duração e a extensão da *Catabasis*.

Quintiliano e Susenbrotus usam o termo para descrever uma construção escalonada (*clímax*, *gradus*: passo, degrau, escada) de uma oração na qual um ponto é repetido e explicado antes de prosseguir para o próximo. Embora a série de expressões possa ser de intensidade crescente, isso certamente não é necessário. (BARTEL, 1997, p.220, tradução nossa).⁷⁴

Um caso similar ao da síncope, observando o efeito de assimetria com os tempos fortes, vemos no compasso 21 com o uso de apojatura (δ) no 2º tempo, o que causa um retardo da terça do acorde de Dó maior (V grau) apresentada no contratempo, em evidência da quarta suspensão colocada no tempo forte (2º tempo). Segundo Bartel:

⁶⁹ “a descending musical passage which expresses descending, lowly, or negative images or affections”.

⁷⁰ “two voices moving in ascending or descending parallel motion”.

⁷¹ “The *gradatio*, also called *climax*, [...] repeats what has already been said and, before proceeding to something else, dwells on that which preceded”.

⁷² “a musical figure which occurs when two voices progress upwards and downwards by step in parallel thirds”.

⁷³ “Es la repetición que asciende o descende, por grado conjunto, en forma de secuencia, de un mismo fragmento musical”.

⁷⁴ “Quintilian and Susenbrotus use the term to describe a stepwise construction (*climax*, *gradus*: step, rung, ladder) of an oration in which a point is repeated and explained before proceeding to the next one. Although the series of expressions might be of increasing intensity, this is certainly not necessary”.

Um afeto triste podia ser expresso por meio de intervalos e harmonias ásperas, bem como por meio de ritmos sincopados. Assim como a condição humana neste afeto está muito distante da alegria e do contentamento experimentados em uma situação saudável e salutar, também devem estar os intervalos longe da imagem da perfeição, o uníssono. A sugestão de usar sincopes ou suspensões baseia-se em irregularidades harmônicas e rítmicas. Enquanto as suspensões resultantes incorrerão em dissonâncias harmônicas, a métrica regular da composição será interrompida, causando incerteza. O efeito dos intervalos dissonantes e harmonias com suas altas proporções numéricas vão concorrer e simpatizar com o estado emocional humano deste afeto, garantindo assim o resultado desejado. (1997,p.48).⁷⁵

Nas explicações de Bruce Haynes (2007) os princípios em que se baseiam a hierarquia dos tempos são basicamente definidos pela diferença de ênfase nos tempos do compasso entre notas “boas” e “ruins”, de forma que as distorções rítmicas podem enfatizar notas dissonantes ou climáticas. Retomando Harnoncourt (1988), quando entendemos a hierarquia dos tempos como um esqueleto fixo sobre os tempos fortes, a “contra hierarquia” pode trazer ritmo e vida que rompe também com a possível monotonia dessa determinação estrutural. O autor considera que essa interrupção de um fluxo hierárquico por meio de dissonâncias acentuadas traz como consequência a necessidade de resolução da dissonância inserida em um tempo não-acentuado. Mas isto causaria ainda um novo efeito: o de enfatizar a própria resolução. “Podemos sentir isto fisicamente: quando sentimos uma dor que aos poucos vai passando, nos advém uma sensação de leveza no momento em que a dor se extingue completamente” (HARNONCOURT, 1988, p.51). Na música barroca, por exemplo, a hierarquia da acentuação no compasso é perturbada através da articulação e da dissonância, e é exatamente essa “perturbação” que exorta o ouvinte a um estado de atenção permanente, de forma que ele é transformado física e espiritualmente pela música. Assim, o ouvinte fica à espera de uma resolução onde se confirmará o seu bem-estar (p.57).

Muitos elementos estruturantes concorrem para demonstrar a carga afetiva implícita nessa introdução instrumental de Lobo de Mesquita. O que vemos no salto melódico de sexta menor ascendente é uma *Exclamatio* para a expressão de uma angústia, já que a sexta menor se soma com a tonalidade de Fá menor (tristeza), iniciando um tema melódico que “discursa”⁷⁶

⁷⁵ “a sorrowful affection could be expressed through harsh or grating intervals and harmonies as well as through syncopated rhythms. Just as the human condition in this affection is far removed from the joy and contentment experienced in a wholesome and healthy situation, so too should be the intervals be far removed from the image of perfection, the unison. The suggestion to use syncopations or suspensions rests on both harmonic and rhythmic irregularities. While the resulting suspensions will incur harmonic dissonances, the regular meter of the composition will be interrupted, thus causing uncertainty. The effect of the dissonant intervals and harmonies with their high numerical proportions will concur and sympathize with the human emotional state of this affection, thus ensuring the desired result”.

⁷⁶ Harnoncourt (1998) menciona “o aspecto falado da execução” ao se referir criticamente à performance do organista (p.54). A este aspecto correlacionamos a execução da linha melódica do Violino I na situação aqui analisada.

com uma expressão de lamento. O tema melódico se desenvolve em *Catabasis*, ritmo sincopado e suspensão harmônica potencializando a atmosfera angustiante que essa introdução prepara para o restante do discurso. Embora a partitura da Fonte 2 não faça nenhuma sugestão de andamento, não ficaria difícil considerar a necessidade de se optar por uma execução musical mais lenta levando em conta esses elementos retoricamente analisados⁷⁷ nos parágrafos acima. O que viria a envolver um ouvinte adequadamente na angústia demonstrada nesta seção musical de abertura do movimento.

O que acontece no discurso musical das seções seguintes também se conecta fortemente com o que foi demonstrado nessa introdução musical. Para Aristóteles (2005), o discurso se dá em etapas que delineiam a exposição do assunto e a sua demonstração, de forma que a coerência discursiva conecte as preparações do caminho com aquilo que se segue. Assim, é necessário que o assunto seja introduzido de maneira conjugada ao caráter adequado (“tom de base” nas palavras do filósofo [p.279]), procedendo com demonstração coerente à exposição de uma ideia principal:

São duas as partes do discurso. É forçoso enunciar o assunto de que se trata e depois proceder à sua demonstração. Por isso, fica sem efeito expor algo sem proceder à demonstração ou demonstrar algo sem se ter previamente exposto o assunto. Pois demonstrar uma coisa implica a existência de algo a demonstrar; e expor previamente determinado assunto tem em vista a sua demonstração. (ARISTÓTELES, *Rét. III*, 13, 1414a)

Em alguns gêneros de discurso abordados em sua *Retórica*, o autor ainda nos mostra que “o próêmio [**ou início**] proporciona uma amostra do conteúdo do discurso, a fim de que se conheça previamente sobre o que será o discurso e que o entendimento do auditório não fique em suspenso. Pois o indefinido causa dispersão” (ARISTÓTELES, *Rét. III*, 14, 1415a, grifo nosso).

É sobre essa perspectiva que vemos a intenção de Lobo de Mesquita na introdução inicial desse movimento. Toda a carga afetiva depositada na expressão musical da angústia identificada funciona como uma preparação da alma dos ouvintes e retenção de suas atenções para o que será demonstrado no restante do 2º movimento de forma geral. Embora ainda não

⁷⁷ Discorrendo sobre a evolução histórica das expressões italianas para as indicações de andamento, Harnoncourt (1988) afirma que “estas expressões de tempo, oriundas da linguagem coloquial italiana, vão tornando-se, pouco a pouco, as expressões oficiais de notação e sendo colocadas acima do pentagrama nas partituras. Elas só têm significado em relação com a notação, e nenhum valor absoluto na determinação do tempo; em muitos casos, é mais importante encará-las como indicação do caráter da obra do que como determinantes do tempo. Fundamentalmente, a primeira coisa a ser descoberta numa obra é exatamente o seu caráter. Ele é, invariavelmente, triste ou alegre – com todas as formas intermediárias e ambiguidades possíveis. Um caráter triste sugere um movimento lento e um alegre requer um andamento rápido”. (p.68)

tenha sido introduzido o texto litúrgico referente ao movimento, o que compositor enaltece nessa entrada instrumental é exatamente de qual tipo de emoção se trata a narrativa deste texto, bem como em quais pilares se dão as manipulações afetivo-musicais que constroem o desenvolvimento musical a partir desse ponto inicial.

4.4.2 *De lamentatione Jeremiae Prophetae* (c.23-29)

Tradução: Das lamentações do Profeta Jeremias

A sequência do 2º movimento se dá com textura homofônica, com as cordas fazendo um acompanhamento para um solo de Tenor (c.23-29). O texto adotado no solo é o do “anúncio” *De lamentatione Jeremiae Prophetae*, ao qual podemos entender como introdução textual para os versículos do Livro das Lamentações de Jeremias que se seguem no 1º Noturno do Ofício das Matinas de Sexta-Feira Santa.

Em uma atmosfera já preparada pela introdução instrumental dos compassos anteriores, o discurso segue coerente com a angustia demonstrada, mas tende ainda a intensificar essa atmosfera com uso de retardos e repetições. Com uma indicação para a dinâmica *piano* (*p*) demonstrada na partitura (c.23), e sobre o acorde de I grau (Fá menor), o Tenor abriga o fragmento textual⁷⁸ *de lamentatione* (Figura 5) com um motivo melódico seguido de uma pausa de mínima (c.24), e repete o motivo e o fragmento textual uma segunda abaixo nos compassos subsequentes (α) com pequenas variações rítmicas, e sobre um acorde de V grau (c.25-26).

The musical score shows the Tenor part with lyrics: "De la-men-ta-ti-o-ne, De la-men-ta-ti-o-ne Je-re mi-ae, Je-re-mi-ae Pro-phet-ae". The score is marked with dynamics like *p* and includes Greek letters β , γ , α , and δ above the Tenor staff. The accompaniment includes Violin I, Violin II, and Violoncello parts. The harmonic structure is indicated below the staff: I (c.23), V (c.24), I (c.25), IV V (c.26), I IV V $\frac{1}{2}$ V I (c.27-29).

Figura 5 – *De lamentatione Jeremiae Prophetae* (c.23-29)

⁷⁸ Por “fragmento textual” convidamos o leitor a considerar: uma parte incompleta do texto envolvido. No caso, a estrutura textual completa é “*De lamentatione Jeremiae Prophetae*”, portanto “*de lamentatione*” é apenas um fragmento pertencente à essa estrutura.

Observamos ainda o uso da ornamentação de quatro semicolcheias (β) que caem sobre a sílaba tônica “o” da palavra *lamentatione* em ambas apresentações dessa palavra, destacando esta sílaba na linha melódica (Figura 5). Mas, paralelo a este recurso, duas apojeturas ocorrem nos Violinos nos mesmos momentos (γ). A primeira colocada sobre o acorde de V grau no 1º tempo do compasso 24, a segunda colocada sobre o acorde de I grau no 1º tempo do compasso 26.

Em seguida se dá o complemento textual⁷⁹ do “anúncio”, *Jeremiae Prophetae*, no solo do Tenor. Este complemento começa a ser colocado com a palavra *Jeremiae* isoladamente sobre um acorde de Fá menor no 2º tempo do compasso 26, seguido de um acorde de Si bemol menor no 1º tempo do compasso 27. Em seguida, as palavras *Jeremiae Prophetae* são colocadas sobre um acorde de Dó maior com sétima⁸⁰ no 2º tempo do compasso 27, seguido de um acorde de Fá menor no 1º tempo do compasso 28 e uma cadência sobre Fá menor na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I encerrada no 1º tempo do compasso 29.

Para melhor descrever o caráter expressivo que essa manipulação harmônica conjugada ao texto do “anúncio” causa no discurso, vamos detalhar os elementos que foram mencionados acima observando alguns efeitos musicais. Primeiramente, as apojeturas dos Violinos causam uma espécie de “deslocamento para o contratempo” (Figura 5). Em ambos os casos (c.24 e c.26, respectivamente) elas causam uma suspensão dos acordes de V e I graus de Fá menor, sanada somente nos contratempos onde se dão as resoluções das apojeturas deslocadas para as notas reais dos acordes de Dó maior e Fá menor. É possível entender, então, que há um atraso da definição dos acordes que são explicitados somente nos contratempos após as suspensões colocadas nos tempos fortes com as apojeturas. Efeito similar também ocorre no acorde de Dó maior com sétima observado no 2º tempo do compasso 27. Olhando isoladamente para a linha instrumental do Violoncelo (que faz a função de baixo harmônico), temos uma nota Mi bequadro 2 (3ª do acorde) colocada sobre o tempo forte e seguida de Dó 2 (fundamental) no contratempo, enquanto os Violinos sustentam as notas Si bemol 3 e Sol 3 (respectivamente, 7ª e 5ª do acorde) com semínimas pontuadas. Então ocorre uma dissonância na relação de quinta diminuta entre o Mi bequadro do Violoncelo e o Si bemol do Violino I no tempo forte⁸¹, o que

⁷⁹ Por “complemento textual” convidamos o leitor a considerar: um fragmento textual onde se encerra o texto atribuído à seção discursiva. No caso, as duas palavras finais “*Jeremiae Prophetae*” da frase “*De lamentatione Jeremiae Prophetae*”, encerrando a estrutura textual empregue.

⁸⁰ Sendo que esse acorde se dá sobre o tempo forte com a terça no baixo e tem sua fundamental apresentada no baixo somente no contratempo deste 2º tempo (ver a linha instrumental do Violoncelo).

⁸¹ Em toda a nossa análise simplificaremos para “quintas diminutas” os intervalos superiores a uma oitava resultantes da relação de Mi bequadro 2 para Si bemol 3, pois levamos em conta a relevância harmônica dos intervalos causados entre as notas e não a amplitude intervalar. Dessa forma, entendemos o Mi bequadro 2 no

dá ainda a possibilidade de entender esse tempo forte como portador de um acorde de Mi diminuto se considerarmos a nota Sol do Violino II (Mi bequadro – Sol – Si b). Mas o acorde de Dó maior com sétima fica mais claro no contratempo, quando o Mi bequadro 2 do Violoncelo se desloca para uma nota Dó 2 (δ) na função de fundamental do acorde. Assim, o que percebemos de fato é um “atraso” para a forma integral do acorde causado pela terça no tempo forte indo para a fundamental no contratempo (c.27).

Vamos ilustrar com uma representação gráfica o efeito causado na relação texto-música a partir de todas as observações mencionadas:

<i>De lamentati(ōne)...</i>	<i>De lamentati(ōne)...</i>	<i>Jeremiae...</i>	<i>Jeremiae Prophetae</i>
↓	↓	↓	↓
+	+	IV grau (Si b m)	I grau (Fá m)
Apojatura	Apojatura	+	+
(Violinos)	(Violinos)	5ª diminuta	Cadência
=	=	(Dó M 7ª)	=
Ênfase musical	Ênfase musical	=	Conclusão textual e
sobre a sílaba	sobre a sílaba	Tensão na harmonia	musical
tônica	tônica		

Quadro 3 – Representação gráfica

Algumas observações de expressão musical com o uso de apojeturas relacionadas com dissonâncias já havíamos destacado na análise da seção anterior (c.17-22). Mas vamos tomar na íntegra algumas citações de Harnoncourt (1988) sobre a hierarquia dos tempos para podermos ilustrar melhor o fenômeno retórico atribuído a tais recursos na seção atual.

Como já foi anteriormente mencionado, aqui a hierarquia da acentuação no compasso será perturbada através da articulação e da dissonância. E é justamente esta *perturbação* que é interessante; da mesma forma que uma perturbação provoca na ostra o nascimento de uma pérola, no ouvinte, ela suscita uma atenção permanente. Costuma-se constantemente escrever que o ouvinte é transformado pela música. Isto só será possível, se a música atuar sobre ele física e espiritualmente. Tomemos como exemplo um acorde de sétima da dominante. No momento em que este é ouvido, sente-se uma tensão que é também corporal: a dissonância exige uma resolução – que, quando alcançada produz uma sensação de bem-estar e relaxamento. Exatamente com

Violoncelo e o Si bemol 3 no Violino I como um intervalo de Mi bequadro para Si bemol com a mesma função harmônica de 5ª diminuta dentro de uma oitava, e assim por diante.

estes elementos corporais – movimento, contração, descontração – é que o compositor trabalha. (HARNONCOURT, 1988, p.57).

No referente a relação direta da harmonia com o texto musicado, Joel Lester (1994), em seu *Compositional Theory in the Eighteenth Century* aponta relatos de alguns tratadistas que influenciaram a Teoria Musical do séc. XVIII. Um exemplo é o de Charles Masson, com seu tratado de composição de 1699, que retoma das práticas mais antigas as razões para usar dissonâncias de forma a projetar musicalmente a “aspereza” (expressão do afeto) e o texto triste (representação musical do texto) (LESTER, 1994, p.23).

Se retomarmos no capítulo 3 o texto do “anúncio” anterior à manipulação musical (Tabela 5) e compararmos com a representação gráfica mostrada aqui, vemos uma nova expressão discursiva com a repetição das palavras *De lamentatione* e *Jeremiae*. Aliado a isso, está a ornamentação do Tenor sobre a palavra *lamentatione*, o que traz para essa palavra um tratamento musical específico no solo vocal, ao mesmo tempo em que ocorrem apojeturas nos Violinos causando sensação de deslocamento da métrica regular. Também um direcionamento para o acorde de Si bemol menor (IV grau) sobre a Palavra *Jeremiae*, seguido da dissonância vista na inversão do acorde de Dó maior com sétima com um atraso para a nota fundamental do acorde (δ), valorizam a dissonância (5ª diminuta) e causam o aumento da expectativa para uma conclusão harmônica. Percebemos o fato de que essas repetições de palavras, aliadas às ornamentações, assimetrias, dissonância e atraso trazem ao discurso a expressão da angústia enfatizada nas repetições de palavras e nas estruturas musicais não conclusivas, até que finalmente ocorra a finalização textual com *Jeremiae Prophetae* e musical com a cadência sobre Fá menor.

4.4.3 *Heth* (c.29-32)

Ainda em Fá menor, essa seção demonstra aspectos estruturantes imediatamente opostos à seção anterior. O emprego textual se dá com a palavra *Heth* - uma das letras hebraicas que estruturam o capítulo 2 do livro das Lamentações. A configuração rítmica das linhas vocais coloca a mesma palavra *Heth* com apresentação única em cada voz, ocorrendo sequências de semibreves em cada linha vocal nos quatro compassos envolvidos (c.29-32). Isso traz um efeito de prolongamento da duração sonora da palavra no decorrer desses compassos. A linha instrumental do Violino I se dá com uma série de saltos de sextas ascendentes e descendentes. A linha do Violino II, com repetidos ostinatos de terça ritmicamente configurados com colcheias. As trompas dão reforço harmônico com semínimas sobre os acordes de I e V grau

(c.29-31). Uma cadência sobre o V grau de Fá menor com a participação de um acorde de Ré bemol com sexta aumentada (fórmula I – Ré b 6aum –V) ocorre nos compassos 31 e 32.

No geral, como o comportamento heterofônico dessa seção é imediatamente contrastante com a seção anterior (c.23-29), temos aqui uma ideia de que o parâmetro musical está sofrendo uma mudança na direção. As cordas contam com repetição de saltos e ostinatos, as trompas dão preenchimento harmônico ao discurso, as vozes projetam a palavra *Heth* valorizando sua duração sonora. O que é importante destacar sobre o trecho é que ele constitui uma passagem transitória no discurso musical com exploração rítmica variada nas linhas musicais. Ao mesmo tempo, a seção representa uma transição no caráter textual da narrativa saindo do “anúncio” adotado na seção anterior para entrar nos versículos das Lamentações de Jeremias.

4.4.4 *Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion (c.33-38)*

Tradução: O Senhor pensou em derrubar
os muros da filha de Sião

O caráter musical desta seção apresenta forte oposição com relação à entrada instrumental e o solo de Tenor (c.17-29). A começar pela a dinâmica *forte* (indicada com *f* no c.33) e pela textura predominantemente homorrítmica entre as linhas vocais nos compassos envolvidos (33-38), diferenciando-se dos *duos* e da homofonia (solo) mostrados antes. Nesta seção, o polo tonal inicial é maior (Lá bemol) o que contrasta com a tonalidade predominante do movimento (Fá menor). Também há contraste na cinética musical, pois esta seção mostra maior movimentação rítmica com relação às seções anteriores, e também um redirecionamento do polo tonal inicial no decorrer do discurso harmônico, o que mostra mais articulação da harmonia.

As linhas vocais cantam o fragmento textual *Cogitavit Dominus* no compasso 33 e 1º tempo do 34, seguindo com uma pausa de mínima no 2º tempo deste compasso, e retomando a sequência textual⁸² *dissipare murum filiae Sion* nos compassos 35 a 38. Paralelamente, a tonalidade inicial ocorre em Lá bemol maior nos três compassos iniciais (c.33-35), tendo o I grau (c.33) seguido do V (c.34) e novamente o I (1º T do c. 35). A partir do 2º tempo do compasso 35 um redirecionamento harmônico é apresentado com o acorde de Si bemol maior com sétima na primeira inversão (dominante individual para o acorde de Mi bemol maior), o

⁸² Por “sequência textual” convidamos o leitor a considerar: o fragmento textual que é posterior a outro. É apenas um termo mais genérico para descrever a ordem dos fragmentos textuais segundo a organização de cada um deles no enredo discursivo.

que ocorre sobre a palavra *dissipare* adotada nas linhas vocais, seguindo com Mi bemol maior (V grau) no 1º tempo do compasso 36, sobre a palavra *murum*. No 2º tempo desse mesmo compasso temos um acorde de Dó maior com sétima na primeira inversão (na função de V grau de Fá menor) sobre a palavra *filiae*. A tonalidade de Fá menor é apresentada nos compassos seguintes (c.37-38) onde se dá também sua cadência sobre o V grau na fórmula I – Ré b 6ª aum – V com a finalização textual *filiae Sion*.

Nos chama atenção como o texto é expresso nessa articulação harmônica. A primeira observação a fazer é o tratamento especial para a expressão “filha de Sião” (*filiae Sion*), que é um termo normalmente usado para se referir à cidade de Jerusalém com sinônimo poético nas passagens bíblicas do Antigo Testamento⁸³. Este último (*filiae Sion*) é único fragmento textual colocado sobre a tonalidade predominante do movimento (Fá menor), contando com uma breve repetição da palavra *filiae*, uma vez colocada no acorde de V grau de Fá menor (c.36) e outra sobre a cadência sobre o V grau (c.37) com o complemento textual *Sion*.

Outro aspecto expressivo vemos nas linhas instrumentais dos Violinos I e II nos compassos 34 a 36 (Figura 6). O primeiro (Vln. I) carrega passagens melódicas com expressão de intensidade (α), onde vemos uma exploração da tessitura instrumental desse instrumento com arpejos e saltos percorrendo intervalo maior ou igual a duas oitavas, ao mesmo tempo em que o ritmo é intensificado com uso de semicolcheias nessa linha melódica. O segundo (Vln. II) mantém insistentemente ostinatos de terças com colcheias (β). A forma como os dois Violinos estão escritos demonstra bastante energia cinética (movimentação). O fato aqui observado é a correlação dessa apresentação instrumental com o texto adotaado nas vozes, o que amplifica o significado da narrativa bíblica ao mencionar uma atitude (*dissipare*) que revela o poder de Deus (*Dominus*) contra os muros de Jerusalém (*murum filiae Sion*). Façamos uma representação musical da relação rítmica do texto das quatro vozes com as linhas instrumentais dos violino I e II:

⁸³ Explicação disponível em <<https://estiloadoracao.com/filha-de-siao/>>. Acesso em: 06 jan 2022

Tutti vocal

Co - gi - ta - vit Do - mi - nus dis - si - pa - re mu - rum fi - li - ae

Vln. I

Vln. II

c.33 (β) | c.34 | c.35 | c.36

Figura 6 – *Cogitavit Dominus dissipare murum filiae* (c.33-36)

O adensamento rítmico desses instrumentos (Vln. I e II) e a exploração da tessitura instrumental (Vln. I) junto à dinâmica *forte*, e um redirecionamento nos polos do discurso harmônico, com um efeito de movimentação intensa da harmonia, retratam um tratamento musical especial para o trecho e revelam o tratamento discursivo que enaltece a narrativa sobre o poder divino.

Observando a manipulação texto-musical do compositor mineiro, podemos considerar ainda o emprego da *Hipérbole* nessa expressividade discursiva. Para descrever a ação divina, o verbo “pensar” (*Cogitavit*) usado no texto parece expressar muito mais do que o seu significado literal, dando mesmo a impressão de que um simples pensamento divino já é uma demonstração de sua ação poderosa. Assim, Aristóteles (2005) nos aponta que as hipérboles manifestam grande exagero e servem como artifício de amplificação daquilo que é dito no discurso (Livro III, p.274). Fiorin (2020) explica a etimologia da palavra nos dizendo que, do grego, *hyperbolé* significa “ação de lançar por cima ou além”, ou, “ação de ultrapassar ou passar por cima” causando amplificação da intensidade semântica (p.75). Este autor ainda continua mostrando com detalhes os efeitos atribuídos à figura:

Ao dizer de maneira mais forte alguma coisa, chama-se a atenção para aquilo que está sendo exposto. [...]. Na hipérbole, diz-se mais para significar menos, mas, por isso mesmo, enfatiza-se o que está sendo expresso. Trata-se, portanto, de uma difusão semântica: o menos projeta-se sobre o mais; em outras palavras, a expressão mais intensa engloba também a menos intensa. Usa-se a hipérbole tanto na linguagem cotidiana (estou morto de sede, estava tão cansado que desmaiei) quanto nos gêneros artísticos. (p.75)

Na retórica musical, a *Hipérbole* está amplamente associada à ultrapassagem da tessitura normal de uma voz ou instrumento, ou de uma melodia (BARTEL, 1997; CANO, 2000; CLERC, 2001). Mas, em todos os casos musicais, é observada no seu efeito discursivo, “pois tem muita afinidade com o sentido da figura literária: exagero”⁸⁴ (CANO, 2000, p.156,

⁸⁴ “Tiene mucha afinidad con el sentido de la figura literaria: exageración”.

tradução nossa). Assim, o que consideramos no discurso de Lobo de Mesquita é que, não somente a exploração tessitural da melodia do Violino I, mas a intensidade sonora (*forte*) e a cinética resultante na interação das vozes com os instrumentos aumentam o sentido daquilo que é narrado no texto. Nessa perspectiva, caberia ao intérprete musical da Obra considerar a necessidade de se equilibrar a execução das vozes que cantam em *tutti* homorrítmico (densidade sonora) com o discurso dessas linhas melódicas instrumentais equilibrando as linhas musicais em favor de uma amplificação musical da narrativa bíblica usada.

4.4.5 *Te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione (38-43)*

Tradução: Estendeu as suas cordas
e não levantou a mão sem ser tudo derrubado

Uma nova configuração acontece na textura musical nos compassos envolvidos. O primeiro elemento a ser notado é a dinâmica *piano* (indicada com *p* no c.38). Enquanto a linha instrumental do Violoncelo fica encarregada de sustentar repetidamente as notas fundamentais dos baixos de cada acorde, temos um *duo* de sextas entre as linhas vocais de Soprano e Tenor que cantam paralelamente o texto *te tendit funiculum suum et non avertit manum suam aperditione* (c.38-42). Os Violinos I e II reproduzem o mesmo *duo* adotado nas vozes, porém com intervalo de terças. Em outras palavras, ocorre a inversão do intervalo presente no paralelismo das vozes, mas preservando as duas linhas melódicas, de tal forma que o Violino I reproduz a melodia do Tenor, e o Violino II, a melodia do Soprano. A tonalidade dessa seção se estabelece em Fá menor.

Nessa polarização para Fá menor, a harmonização é mais objetiva alternando o I e o V grau. Também retornam o uso de apojeturas sobre o 1º tempo do compasso 40 (I grau), 1º tempo do compasso 42 (I grau) e 1º tempo do compasso 43 (V grau), trazendo novamente o efeito de deslocamento na definição dos acordes para o contratempo. Estas apojeturas são colocadas sobre as duas linhas vocais que portam as palavras *suum* (c.40), *suam* (c.42) e *aperditione* (c.43), e igualmente dobradas nas linhas instrumentais dos Violinos. No geral, a harmonização simplificada entre I e V grau, as apojeturas e os *duos* vocais reforçados nos Violinos são elementos estruturantes que contribuem para a clareza e expressão do texto cantado, uma vez que essa configuração musical propicia explicitar o discurso melódico das vozes. Por sua vez, as vozes continuam com a narrativa do versículo descrevendo a ação destruidora de Deus, mas sem a energia e a amplificação discursiva mostrada na seção anterior.

Também podemos considerar que a retomada da tonalidade de Fá menor, usada para a atmosfera de angústia das exposições musicais, se soma com uso das recorrentes apojaturas e dão ao texto uma expressão mais triste. Além disso, a pequena intensidade sonora (*piano*) permite uma correlação afetiva com essa demonstração musical. É lícito fazer uma analogia desses recursos musicais com a voz falada, em uma situação onde a narrativa bíblica ganha uma expressão afetiva coerente com suas próprias palavras, como alguém que fala sobre o caso usando baixo tom de voz e de forma angustiada para relatar o fato, pois as consequências que o ato divino trouxe à cidade, foram a tristeza e a derrota.

4.4.6 *Luxit que ante murale et murus pariter dissipatus est (c.44-50)*

Tradução: arruinou as muralhas e as antemuralhas;
tudo está por terra, envolto em tristeza

Primeiramente, destacamos a mudança na participação instrumental e vocal que passa a incluir as trompas e as demais vozes que ficaram omitidas no *duo* vocal (Contralto e Baixo Vocal). Logo, a anterior textura com *duos* da seção precedente (c.38-43) dá lugar a uma homorritmia entre as quatro linhas vocais, enquanto os Violinos I e II também passam a apresentar uma relação de independência melódica entre si. A linha do Violino II mostra um adensamento rítmico no emprego dos ostinatos de terças repetidos sobre semicolcheias. As trompas I e II sustentam uma semibreve que preenche o compasso 44 trazendo mais intensidade sonora e reforço harmônico sobre a nota fundamental do acorde (Fá maior). A harmonia também articula uma movimentação significativa. Toda a mudança de configuração na participação vocal e instrumental dessa seção é drástica, e dá ao discurso uma expressão de reforço e preenchimento sonoro, e intensificação cinética, o que contribui para demonstrar a expressão eloquente do texto que está implícito nessa seção.

Vemos nos compassos 44 a 47 um aspecto de grande relevância no discurso musicalmente manipulado, onde Lobo de Mesquita empreende grande força de expressão ao fragmento textual *luxit que ante murale* usando uma engenhosa repetição musical e textual (Figura 7). As vozes portam este fragmento textual homorritmicamente sobre um acorde de Fá maior (I grau alterado) no compasso 44, seguido de Si bemol menor (IV grau) no compasso 45. Na sequência são colocadas pausas de mínimas nas linhas vocais sobre o 2º tempo do compasso 45, e uma nova repetição do mesmo fragmento textual se dá nos compassos 46 e 47. Para essa repetição o compositor mantém idênticos os parâmetros de direção melódica e ritmização das linhas vocais, apenas muda os acordes para Mi bemol maior (c.46) e Lá bemol maior (c.47)

resultando em um ciclo de quartas, onde Fá maior vai para Si bemol menor, que vai para Mi bemol maior e depois para Lá bemol maior. Essa repetição melódica, harmônica e textual destaca o texto através da *Epizeuxis* (α) dando-o mais expressão discursiva, fazendo-o destacar-se no discurso por meio dessa repetição imediata e simetricamente planejada.

lu - xit que an - te mu - ra - le

lu - xit que an - te mu - ra - le

lu - xit que an - te mu - ra - le

lu - xit que an - te mu - ra - le

Fá M Si b m Mi b M Lá b M

| c.44 | c.45 | c.46 | c.47

Figura 7 – *luxitque antemurale* (c.44-47)

A *Epizeuxis* é definida por Bartel (1997) como “uma repetição imediata e enfática de uma palavra, nota, motivo, ou frase”⁸⁵ (p.263, tradução nossa). Seu uso se relaciona ao enriquecimento de sentido produzido, não só repetindo, mas valorizando um elemento adotado anteriormente, realçando palavras e conferindo a elas maior veemência e amplificação, podendo também valorizar o afeto que está implícito em seu uso - alegria, tristeza, amor, ódio e admiração – conforme as circunstâncias do texto e música (SOARES e RICCIARDI, 2020)⁸⁶. Segundo Peacham (1593) “a *epizeuxis*, ao reiterar de forma imediata, gera uma tensão veemente que impacta o ouvinte”⁸⁷ (citado por BUTLER, 1980 citado por CANO, 2000, p.129, tradução nossa). Aristóteles (Rét., III, 17) ao discorrer sobre recursos de demonstração no discurso “epidítico” – um dos gêneros abordados em sua *Retórica* – menciona que a amplificação dever ser empregue para provar que os fatos relatados são dignos de crédito, e também pontua que “quando se dispõe de elemento demonstrativos, deve-se discursar de modo que se expresse o caráter e resulte demonstrativo”. (1418a).

⁸⁵ “an immediate and emphatic repetition of a word, note, motif or phrase”.

⁸⁶ Eliel Almeida Soares e Rubens Russomanno Ricciardi (2020) também observam a recorrência do uso da *Epizeuxis* em outras obras de Lobo de Mesquita, verificando que o compositor a emprega como elemento vital na elaboração, distribuição e ordenação de seus discursos musicais, por meio de notas, motivos, expressões e palavras que - dessa forma - ganham destaque, e mostram a contextualização discursiva adequada estabelecendo a relação direta entre a figura retórica e o afeto pretendido.

⁸⁷ “la epizeuxis , al reiterar de forma inmediata, genera una tensión vehemente que impacta al oyente”.

A partir destas definições, e dialogando-as com a nossa análise, é válido considerar que essa repetição musical e textual presente no *Tutti* vocal consiste em uma ênfase discursiva com propósito de amplificação, não somente destacando o texto, mas a própria narrativa que lhe é atribuído. Em outras palavras, a narrativa da decisão divina (arruinar as muralhas) é alegorizada no discurso com a repetição das palavras e com perfeição simétrica na configuração musical (Figura 7). A partitura também nos mostra uma indicação de *forte* na repetição (c.46) deixando explícita a intensidade sonora atribuída.

Na sequência, ocorre uma confirmação da tonalidade de Fá menor (Figura 8) com o acorde de Dó maior com sétima (V grau) no 2º tempo do compasso 47, seguido dos acordes de Fá menor (I grau) e novamente Dó maior com sétima (V grau) no compasso 48. O compasso 49 se dá com um acorde de I grau seguido da cadência na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I nos compassos 49 e 50. As vozes compreendem o texto *et murus pariter dissipatus est* (c.47-50). Mas o articula de uma forma muito peculiar, mantendo a homorritmia predominante entre as quatro linhas vocais nas palavras *et murus pariter* (c.47-48), e depois empregando maior divergência rítmica nas palavras *dissipatus est* (c.49-50), onde o soprano apresenta semínimas e o Contralto uma mínima pontuada seguido de semínima no contratempo e outra no tempo forte, enquanto Tenor e Baixo vocal apresentam semínima seguida de mínima e novamente semínima. Com isso temos uma apoiatura no Soprano e uma suspensão no Contralto deslocando a definição do acorde de V grau (pertencente à cadência IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I) para o contratempo.

The figure displays a musical score for measures 47-50. It features six staves: two for Horns (Hn.I and Hn.II), and four for vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, and Bass). The lyrics are 'et murus pariter dissipatus est'. The piano accompaniment is indicated by Roman numerals below the staves: V, I, V for measures 47-48, and I, IV, V $\frac{6}{4}$, V, I for measures 49-50. The vocal parts show a mix of rhythmic patterns, with the Soprano and Alto parts showing more complex rhythms in measures 49-50 compared to the Tenor and Bass parts.

Figura 8 – *et murus pariter dissipatus est* (c.47-50)

É possível dizer que essa divergência rítmica, aliada ao deslocamento causado com a suspensão da apojatura no V grau, trazem uma representação musical do texto ilustrando o sentido da própria narração textual, dando representação musical para a mesma expressão afetiva: o luto, a derrota, a tristeza ao ver as fortalezas da cidade arruinadas pelo poder divino.

4.4.7 *Teth* (c.51-58)

Nos três primeiros compassos desta seção (c.51-53) não temos a participação vocal, mas a participação das cordas e das trompas. Mantém-se a tonalidade de Fá menor alternando o I e o V grau. O protagonismo discursivo fica momentaneamente por conta dos Violinos I e II que executam melodias curtas e subsequentes (não paralelas). Mas logo é retomado pelas linhas vocais no compasso 54 quando passa a realizar uma progressão harmônica sobre a palavra *Teth* (c.54-58) - outra letra do alfabeto hebraico presente nos versículos mencionados na música. A progressão harmônica é também realçada no acompanhamento instrumental das cordas e das trompas, porém com heterorritmia em relação às vozes. Essa articulação da harmonia se dá simetricamente reproduzindo a relação harmônica IV-I (Figura 9). Assim, temos essa projeção na sequência dos acordes de Sol maior (2º T do c.54), Dó menor (1º T do c.55), Fá maior (2º T do c.55), Si bemol menor (1º T do c.56), Mi bemol maior (2º T do c.56) e Lá bemol maior (1º T do c.57). No 2º tempo do compasso 57, um acorde de Ré diminuto na primeira inversão faz uma dominante individual para o acorde de Mi bemol maior colocado sobre o 1º tempo do compasso 58.

55

Hn. I

Hn. II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

Teth

Teth

Sol M | Dó m Fá M | Si b m Mí b M | Lá b M Ré ° | Mi b M

relação harmônica IV-I (progressão)

c.54 | c.55 | c.56 | c.57 | c.58 |

Figura 9 – *Teth* (c.54-58)

Paralelamente, a palavra *Teth* é apresentada uma única vez nas linhas vocais destes 5 compassos (c.54-58). A configuração rítmica das vozes faz com que *Teth* também seja prolongada em duração sonora, desta vez, com uma sequência de mínimas que articulam a progressão harmônica e sustentam a palavra em sua apresentação única no decorrer de quatro compassos (Figura 9). No 1º tempo do compasso 58, as 4 linhas vocais encerram suas participações sobre o acorde de Mi bemol maior, e com este acorde, percebemos o fim da articulação harmônica que começara no compasso 54. As linhas vocais seguem esse compasso 58 com pausas enquanto as cordas repetem a nota Mi bemol até um repouso com *fermata* sobre o 2º tempo.

A exemplo do que ocorre com a manipulação musical da palavra com a letra hebraica anterior (*Heth*, c.30-32), esta seção musical atual (c.51-58) também demonstra aspectos estruturantes que a fazem diferenciada em relação a seção que a antecede (c.44-50). A configuração rítmica das vozes traz o mesmo efeito de prolongamento da palavra atravessando os compassos. As linhas instrumentais dos Violinos abrigam saltos ascendentes e descendentes (Vln. I), bem como adensamento rítmico de semicolcheias (Vln. II), tudo colocado de forma repetitiva e insistente. No geral, as linhas musicais resultam bastante heterofônicas comparando

vozes e instrumentos, o que repete a ideia de que o parâmetro musical geral está sendo reformulado, sofrendo uma mutação. E todo o padrão de estruturas musicais que podemos ver nesta seção atual também a fazem diferenciada da seção seguinte (como veremos nos compassos 59-66). Temos novamente uma passagem musical com caráter de transição discursiva nesta seção.

Com isso tiramos a seguinte conclusão: comparando a manipulação musical aplicada na palavra *Heth* (c.30-32) com a manipulação aplicada na palavra *Teth* (c.51-55), o compositor prefere recursos que distinguem estas palavras de forma isolada das demais frases do conteúdo textual, de forma que elas fiquem caracterizadas isoladamente como passagens transitórias da narrativa textual e da relação musical entre as seções. Se tivermos a percepção de que se repetem alguns padrões - como notas longas nas vozes, efeito de prolongamento em ambas as palavras, saltos, adensamento rítmico e heterofonia – sem necessariamente repetir os mesmos recursos musicais estruturantes, é possível constatar a intenção discursiva sobre as palavras mencionadas. Elas representam momentos de passagem contrastantes que comunicam a sucessão das seções musicais e da narrativa bíblica do discurso.

Fazendo uma analogia direta com a técnica de retórica, podemos enriquecer o entendimento do efeito discursivo desse contraste correlacionando-o com aquilo que Aristóteles (2005) propõe para suscitar a atenção do auditório. Segundo o filósofo de Estagira, é apropriado que no decorrer do discurso se faça intervenções que venham a aguçar a curiosidade do ouvinte no uso de expressões como, “e prestai atenção, pois isto não diz respeito mais a mim do que a vós”, ou, “ eu vou dizer-vos algo de tão terrível e espantoso como vós jamais ouvistes” (ARISTÓTELES, Rét., III, 14, 1415b). O essencial do que reparamos é que o autor alerta para o efeito dessas expressões em partes intermediárias de um discurso já iniciado, dando ao orador a capacidade tomar a atenção causando a expectativa para algo que será dito na sequência. Assim, também vemos o compositor mineiro manipular essas seções intermediárias através do contraste musical e do isolamento das palavras que iniciam a estrutura literária dos versículos: no sentido de que algo significativo está prestes a acontecer na sequência texto-musical.

4.4.8 *Defixae sunt in terra portae ejus et principes ejus in Gentibus* (c.59-66)

Tradução: as portas arrancadas estão por terra;
O senhor entregou os seus príncipes e os seus reis nas mãos dos gentios

A exemplo do que ocorre nos compassos 38 a 43, o trecho aqui abordado (c.59-66) recorre à textura musical envolvendo *duos* de sextas paralelas entre Tenor e Soprano, e de terças

envolvendo Violinos I e II, que basicamente reproduzem as melodias das duas linhas vocais invertendo o intervalo. O violoncelo permanece com a linha melódica responsável pelo baixo harmônico. Como anteriormente, também a indicação de *piano* é apontada para dinâmica.

Além do texto adotado, *defixae sunt in terra portae ejus et principes ejus in Gentibus*, o que realmente difere esta daquela seção anterior é a polarização tonal em Lá bemol maior e um menor número de apojeturas usadas⁸⁸. Nesta polarização, temos uma alternância entre o I e o V grau indo do compasso 59 até o compasso 63 junto ao fragmento textual *defixae sunt in terra portae ejus*. Com a sequência textual *et principes ejus in Gentibus* (c.63-66), um acorde de Si bemol maior com sétima na função de Dominante da Dominante é colocado no compasso 64⁸⁹, e sucedido pelo V grau (Mi bemol maior com sétima) no compasso 65, e depois pelo I grau no 1º tempo do compasso 66.

4.4.9 *Non est lex, et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino (c.66-74)*

Tradução: já não tem lei,
e seus profetas já do Senhor não recebem visões

Esta é uma seção musical onde se concentra uma grande carga afetiva. A manipulação musical adotada dá ao texto *Non est lex, et prophetae ejus non invenerunt visionem ad Domino* um sentido vivo àquilo que é narrado. Elementos musicais envolvendo intensidade sonora, manipulação de pausas, repetição de palavras e dissonâncias são organizados de forma a causar uma verdadeira representação musical das palavras adotadas.

No compasso 65, temos uma repentina mudança na configuração sonora dando contraste imediato com a seção anterior (c.59-66). Em oposição à dinâmica musical *piano*, a partir do 2º tempo desse compasso ocorre a entrada das linhas vocais anteriormente silenciadas (Contralto e Baixo) com uma indicação de dinâmica *forte* sobre todas as linhas vocais e mais as linhas instrumentais de Violino II e Violoncelo. Junto a isso, as vozes trazem o fragmento textual *non est lex* (c.66-67), incrementando maior presença vocal com as entradas do Baixo e do Contralto e dando caráter repentino ao discurso pelo contraste de intensidade sonora. É nítido o efeito desses recursos musicais sobre o texto adotado, que ganha um aspecto exclamado, amplificado, como alguém que diz em voz alta: “não existe mais lei!”. Além do mais, o uso de uma rápida sequência de graus I – V – I (ainda em Lá bemol maior) sobre estas mesmas palavras deixa a narrativa textual musicalmente mais explícita.

⁸⁸ Apenas uma única apojetura é identificada no 1º tempo do compasso 63 sobre o acorde de V grau.

⁸⁹ Inicialmente sem a nota fundamental que aparece no contratempo do 2º tempo do mesmo compasso.

A sequência textual *et prophetae ejus* é colocada a partir do 2º tempo do compasso 67 onde se dá um acorde de Dó maior com sétima na primeira inversão, seguido dos acordes de Fá menor e Ré bemol com sexta aumentada (c.68), e do acorde de Dó maior (c.69). Em outros termos, temos uma polarização para Fá menor, começando com a preparação do acorde de V grau com sétima no 2º tempo do compasso 67 e terminando com o acorde de V grau (sem a sétima) no 1º tempo do compasso 69⁹⁰.

O aspecto mais dramático dessa seção podemos ver nos compassos da sequência (Figura 10). Ao musicar a narração bíblica de que os profetas não puderam mais receber a visão enviada por Deus, Lobo de Mesquita não economiza na dramaticidade para representar a sequência textual *non invenerunt visionem ad Domino*. A partir do compasso 69, identificamos a figura retórico-musical *Suspiratio* com uma série de pausas de semínima colocadas nos contratempos das linhas vocais (α), deixando aos tempos fortes o uso de semínimas. Isso faz com que os tempos dessas linhas melódicas fiquem alternados entre sons e silêncios instantâneos, o que perdura dos compassos 69 até 71. Nestes mesmos compassos, vemos que as vozes fazem uma repetição enfática da palavra *non* repetidamente com semínimas (β) adotando uma nova *Epizeuxis*. Paralelamente, temos a participação instrumental das trompas fazendo um reforço harmônico e sonoro (intensidade), enquanto o Violoncelo reproduz a mesma linha melódica do Baixo vocal⁹¹. Com as linhas musicais destes graves temos uma passagem melódica que introduz uma outra figura retórica, a *Pathopoeia* (γ).

⁹⁰ Embora o acorde de Ré bemol com sexta aumentada seja colocado entre o I grau (c.68) e o V (c.69), não consideramos essa passagem harmônica como uma das cadências sobre o V grau de Fá menor, incluindo o acorde de sexta aumentada na fórmula I – Ré b 6ª aum – V como já foi observado em momentos anteriores. Isso porque a sequência do discurso musical é rapidamente retomada com um novo direcionamento harmônico, e com a continuação textual (*non invenerunt visionem ad Domino*) ainda no compasso 69. O que nos impede de perceber algum tipo de encerramento do texto e de repouso harmônico mais significativo.

⁹¹ Ainda que com uma pequena divergência no uso de mínimas nos 2º tempos, enquanto a linha melódica do Baixo vocal mantém os 2º tempos com semínimas.

The image shows a musical score for the phrase "non, non, non, non" from measures 69-71. It features vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and instrumental parts (Violin I, Violin II, Viola). Analytical markings include red asterisks and brackets labeled (α) and (β) for "Suspiratio" (sighs) in the vocal lines, blue brackets labeled (γ) and (δ) for "Pathopoeia" (passionate affect) in the vocal lines, and orange triangles labeled "5ª dim." for dynamic markings in the vocal and instrumental parts. A green box highlights the instrumental accompaniment in measures 69-71.

Figura 10 – *non, non, non, non* (c.69-71)

Na figura acima, destacamos a *Suspiratio* com a marcação analítica (α) em vermelho, “expressão musical de um suspiro através de uma pausa”⁹² (BARTEL, 1997, p.392, tradução nossa). No geral, trata-se do uso específico de pausas dentro de uma composição musical onde se expressa o texto através de vários suspiros ou gemidos (BARTEL, 1997). Assim, um fragmento melódico é interrompido por meio de breves silêncios espalhados, como suspiros (CANO, 2000, p.198). Para Kircher (1650), é a forma de representar “suspiros” que expressam afetos de uma alma em dor e sofrimento (citado por CIVRA, 1991 citado por CANO, 2000). É exatamente neste teor afetivo que vemos o fragmento textual repetindo incessantemente e enfaticamente a palavra “não” (*non*) através de uma *Epizeuxis*, dessa vez somada à *Suspiratio* dando o aspecto de uma “fala” soluçada e desolada.

Em verde, destacamos a *Pathopoeia* com a marcação analítica (γ), “uma passagem musical que visa despertar um afeto apaixonado através de cromatismo ou de outros meios”⁹³ (BARTEL, 1997, p.359, tradução nossa). Essa figura traz a representação vívida de um afeto intenso, e dentre vários afetos diferentes possíveis, pode-se alcançar com esta figura a expressão de dor, medo, terror, tristeza e choque. Embora a figura não se limite aos afetos patéticos, o uso de notas cromáticas e “estranhas” à lógica composicional possibilita tal interpretação

⁹² “Suspiratio, Stenasmus: a musical expression of a sigh through a rest”.

⁹³ “[...] a musical passage which seeks to arouse a passionate affection through chromaticism or some other means”.

(BURMEISTER citado por BARTEL, 1997). Mas a *Pathopoeia* também é considerada uma figura de harmonia, um belo artifício para admirar o ouvinte e fazê-lo pensar na estranha harmonia, que se expressa em tais dissonâncias (HOSKINS citado por BUTLER, 1980, citado por CANO, 2000, p.161-162). Além do mais, pode-se entender por *Pathopoeia* o “nome genérico para figuras de dissonância que se aplicam nas partes onde o texto da música vocal denota os afetos mais intensos” (CANO, 2000, p.161). Com isto, poderíamos ainda considerar o uso da mesma figura retórica através das dissonâncias que se dão no intervalo de quinta diminuta entre o Mi bequadro 2 (Vc. e B.) e o Si bemol 3 (Vln. II e S.) e no outro intervalo de quinta diminuta entre o Fá sustenido 2 (Vc. e B.) e o Dó 4 (Vln. II e S.)⁹⁴, intervalos destacados na marcação analítica (δ) de cor laranja. Para Peacham, a *Pathopoeia* “é uma forma de fala pela qual o orador move a mente de seus ouvintes a alguma intensidade de afeto”⁹⁵ (citado por BARTEL, 1997, p.361, tradução nossa). Associamos essa definição ao trecho musical analisado acima, e às demais figuras identificadas, dada a preocupação composicional em intensificar a angústia, conforme mostram as circunstâncias do texto e da música.

Essa alegoria do desespero narrado no texto mostra que não há mais a perspectiva da lei de Deus, e nem mesmo os profetas - que no Antigo Testamento tinham grande relevância na comunicação das revelações divinas - estão aptos a comunicar alguma esperança. É um momento do discurso onde Lobo de Mesquita pretende convidar o ouvinte a construir uma imagem dessa aflição como algo vivo, algo capaz de tomar completamente a imaginação de quem escuta o fato demonstrado com o poder de expressão adequado. Podemos correlacionar esta situação musical diretamente com aquilo que Aristóteles (2005) chama de “pôr diante dos olhos” elementos invocados no discurso e que representam uma ação (p.269), de forma que as coisas citadas são atribuídas com vida e movimento (p.270) através das metáforas.

“[...] às palavras, se formarem uma metáfora, conquanto esta não seja estranha (pois seria de difícil compreensão), nem superficial (pois não produz nenhuma impressão); finalmente, se ela fizer que o objeto salte para “diante dos olhos”. Convém, pois, visualizar as coisas mais na sua realização do que na perspectiva de virem a realizar-se. Por conseguinte, é necessário ter em vista três elementos: metáfora, antítese, representação de uma ação”. (ARISTÓTELES, Rét., III, 10, 1410b, grifos do autor).

A eficácia dessa manipulação musical nos compassos 69 a 71 também serve para preparar o que será exposto na sequência. Nesse entendimento, temos o restante do texto

⁹⁴ Relembramos o que foi dito na nota de rodapé de número 81 sobre essa relação intervalar. O mesmo se aplica com a relação de Fá sustenido 2 para Dó 4 aqui apresentada, com a mesma função harmônica de 5ª diminuta como se fosse dentro de uma oitava.

⁹⁵ “is a forme of speech by which the Orator moveth the minds of his hearers to some vehemency of affection [...]”.

invenerunt visionem ad Domino (c.71-74) completando o sentido semântico da frase literária por inteiro: “e seus profetas já do Senhor não recebem visões”. No 2º tempo do compasso 71, a palavra *invenerunt* é iniciada nas linhas vocais contendo um intervalo de segunda menor entre o Contralto (Lá bemol 3) e o Soprano (Sol 3), e ao mesmo tempo um trítone entre o Baixo vocal (Si bequadro 1) e o Tenor (Fá 3)⁹⁶, fazendo permanecer por um momento as dissonâncias harmônicas e criando uma expectativa para um posterior repouso consonante. Ainda sobre a mesma palavra, ocorre um acorde de Dó menor no 1º tempo do compasso 72, seguido de um acorde de Sol maior com sétima na primeira inversão no 2º tempo do mesmo compasso, onde é iniciada a palavra *visionem*. Com a apresentação destes dois acordes temos uma polarização tonal par Dó menor, que é confirmada no acorde de I grau seguido da cadência na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I nos compassos seguintes (73 e 74), onde o complemento textual também é finalizado com as palavras *ad Domino* nas linhas vocais.

4.4.10 *Jod* (c.74-84)

No discurso texto-musical aqui estudado, as palavras referentes às letras hebraicas são normalmente adotadas em momentos que apontam transições entre duas seções, fazendo uma espécie de “ponte musical” entre as partes que iniciam os versículos da narrativa bíblica. A seção musical composta para a palavra *Jod* não é diferente, e também representa uma transição elaborada com essa intenção. Mas não se dá com similaridade estrutural em relação às seções das palavras *Heth* (c.29-32) e *Teth* (c.51-58), sendo o principal elemento diferenciador a textura em *duos*.

Neste novo caso, um desenvolvimento instrumental é protagonizado pelas cordas nos compassos 74 a 78. Harmonicamente temos o polo tonal em Dó menor com um *duo* melódico entre os Violinos I e II nestes compassos iniciais, e o baixo da harmonia na linha melódica do Violoncelo. Uma cadência sobre o V grau nos compassos 77 e 78, na fórmula I – Lá b M – V, indica o fim dessa parte instrumental.

Ainda em Dó menor, a sequência apresenta um *duo* de terças paralelas entre as linhas vocais de Contralto e Tenor (c.79) adotando a palavra *Jod*. Esse *duo* é ao mesmo tempo reproduzido nas linhas instrumentais dos Violinos I e II. Temos um prolongamento melódico da palavra *Jod* que atravessa os dois compassos que envolvem o *duo* (79 e 80). O efeito de

⁹⁶ Mais uma vez, simplificamos a distância que extrapola oitavas entre as notas destas duas vozes para destacar o intervalo como se disposto em uma mesma oitava: Si bequadro para Fá. Também é proveitoso dizer que o mesmo intervalo se dá reproduzido paralelamente entre Violoncelo (Si bequadro 1) e Violino II (Fá 4).

prolongamento textual se dá com movimento melódico de semínimas pontuadas seguidas de colcheias em grau conjunto, desenhando uma estrutura melódica que faz perdurar a palavra pela extensão de dois compassos completos. O compositor repete a palavra *Jod* no compasso 81, com a entrada das vozes de Soprano e Baixo formando um acorde de Fá sustenido diminuto no 1º tempo, e outro de Sol maior no 2º tempo, aplicando a este uma *fermata*. Outra repetição da palavra *Jod* com um novo *duo* de terças entre Soprano e Contralto (e também entre Vln. I e II) ocorre na sequência (c.82-83). Neste novo *duo*, a polarização tonal se dá em Mi bemol maior, mas permanece o efeito de prolongamento da duração sonora da palavra por dois compassos. As vozes de Tenor e Baixo entram no compasso 84 com mais uma repetição da palavra, formando um acorde de Lá diminuto no 1º tempo e um acorde de Si bemol maior com a sétima no baixo no 2º tempo, este com *fermata*.

Ao todo são quatro repetições da mesma palavra *Jod* nessa seção com caráter transitivo. É válido destacar que a seção musical é ao mesmo tempo harmonizada com acordes com dissonância de quinta diminuta (os dois acordes diminutos), e com uso do repouso harmônico sobre um acorde com sétima articulado com *fermata* (c.84). Estes recursos da harmonia intensificam o efeito de expectativa para uma resolução do discurso harmônico que parece ter ficado “em aberto” no emprego do acorde final de Si bemol maior com sétima. Ao mesmo tempo, valorizam o caráter transitório da própria seção de forma que se cria também a expectativa auditiva para a seção seguinte.

4.4.11 *Sederunt in terra conticuerunt, senes filiae Sion* (c.85-90)

Tradução: sentaram-se os velhos da filha de Sião sobre as ruínas,
e guardaram silêncio

A exemplo do que já ocorreu nos compassos 23 a 29, a seção aqui presente é caracterizada principalmente pela textura homofônica, com as cordas fazendo um acompanhamento para solo vocal. No caso, um solo de Contralto que contém o texto *sederunt in terra conticuerunt senes filiae Sion* (c.85-90), cuja linha melódica é paralelamente reforçada com a linha melódica do Violino I.

Já no primeiro compasso 85 temos um acorde de Mi bemol maior, que é exatamente o polo tonal desta seção. É válido lembrar que a apresentação desta tonalidade satisfaz a expectativa harmônica do último compasso da seção anterior (c.84), onde um acorde de Si bemol com sétima na função de V grau foi deixado no encerramento. Logo, as duas seções associam-se harmonicamente, no sentido de que esta seção foi harmonicamente preparada por

aquela anterior. Algo de mais relevante na relação texto-música desta seção, acontece com uma repetição textual da expressão *senes filiae* (velhos da filha [de Sião]), que ocorre sobre um acorde de Mi bemol maior com sétima (Dominante da Subdominante) seguido de Lá bemol maior (IV grau) nos compassos 87 e 88, e depois sobre Si bemol maior com sétima (V grau) seguido de Mi bemol maior (I grau) nos compassos 88 e 89. O polo tonal da seção é sempre mantido em Mi bemol maior e encerrado com uma cadência perfeita na fórmula IV – V – I, onde se encerra também o solo de Contralto e, conseqüentemente, as últimas palavras do texto adotado: *filiae Sion* (filha de Sião). Este preparo harmônico seguido de cadência (c.87-90) dá uma atenção maior para o tratamento musical da expressão textual *senes filiae Sion* (velhos da filha de Sião) que é o sujeito da narrativa usada no texto da seção posterior (c.91-102).

4.4.12 *Consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis abjecerunt in terram capta sua virgines Jerusalem (c.91-102)*

Tradução: e cobriram-se de cinzas, cingiram-se de cilícios e inclinaram suas cabeças até a terra as virgens de Jerusalém

Esta seção traz consigo um importante momento da narrativa bíblica adotada: o gesto das virgens escolhido para manifestar o luto em Jerusalém por causa da perda da referência de seu Deus. O texto por si só já revela seu ápice afetivo com as palavras retiradas do versículo. Não diferente, vemos que o compositor dá um tratamento especial que destaca sua narrativa e induz os afetos de acordo com a atmosfera emotiva do próprio texto.

Ainda que o polo tonal permaneça em Mi bemol maior nos dois primeiros compassos da seção (91 e 92), o contraste com a seção anterior é evidenciado no compasso 91 com a participação vocal em *tutti* (todas as vozes) com textura plenamente homorritimica entre as linhas vocais (c.91 a 102). Além disso, uma indicação de *forte* é apresentada nas quatro linhas vocais e instrumentais de Violoncelo e Violino II neste mesmo compasso (91), e posteriormente nas linhas instrumentais das trompas que passam a participar a partir do compasso 93. A linha instrumental do Violino II apresenta novamente os ostinatos de terças repetidos sobre colcheias, trazendo o aspecto agitado para o discurso de sua melodia. Um outro aspecto composicional evidencia a pretensão de intensidade sonora atribuída ao trecho, a linha melódica do Violino I se apresenta com uma série de saltos seguidos de arpejos descendentes, alguns saltos ultrapassando uma oitava de extensão (c.91-94).

Figura 11 – Violino I (c.91-94)

Dentro dessa configuração musical, temos as vozes portando *consperserunt cinere* com uma sequência de I, V e I graus de Mi bemol maior nos compassos 91 e 92. Em seguida, se dá o fragmento textual *capita sua* no uso do acorde de Sol maior com sétima (c.93) preparando o acorde de Dó menor (c.94). A sequência textual *accincti sunt ciliciis* se dá com um acorde de Ré maior com sétima (c.95) preparando o acorde Sol menor (c.96). Em seguida, *abjecerunt in terram* é apresentado com um acorde de Dó maior com sétima no baixo (c.97) preparando o acorde de Fá menor (1º T do c.98). Uma apresentação do fragmento textual *capta sua* se dá com o acorde Fá maior com sétima no baixo (2º T do c.98) preparando o acorde de Si bemol menor (1º T do c.99), e uma repetição imediata desse fragmento textual se dá com o acorde de Mi bemol maior com sétima na primeira inversão (2º T do c.99) preparando o acorde de Lá bemol maior (1º T do c.100). A polarização tonal para Fá menor é retomada através de um acorde de Dó maior com sétima na primeira inversão (2º T do c.100) na função de V grau, preparando um acorde de Fá menor (c.101), o primeiro acorde da cadência sobre o V grau na fórmula I – Ré b 6ª aum – V, onde ocorre também a finalização textual *virgines Jerusalem* (c.100-102). Junto a essa finalização textual, uma *fermata* é colocada sobre o acorde de V grau que encerra o trecho com o uso de semibreves em todas as linhas vocais e instrumentais (cordas, vozes e trompas) do compasso 102.

Se tomarmos como referência a narrativa do texto, veremos a capacidade do compositor mineiro em alegorizar o drama da narração bíblica em seu discurso musical. Olhado separadamente, o texto bíblico narra o gesto dos personagens envolvidos que lamentam com inclinações e aspersiones de cinzas. É assim a manifestação de desespero do povo de Jerusalém ao perder a visão enviada por Deus e a palavra dos anciãos emudecidos. Coerente com essa narrativa, Lobo de Mesquita faz um ostinato agitado na linha instrumental do Violino II e uma série de articulações harmônicas sem repouso em uma tonalidade específica até alcançar a cadência na tonalidade de Fá menor. Uma outra forma de destacar o que está sendo exposto no conteúdo discursivo é através intensidade sonora, o que é adotado com a indicação de dinâmica *forte* como recurso musical de amplificação, além de que as linhas vocais encarregadas do texto se dão homorritimicamente deixando o conteúdo textual com clareza na simetria entre as vozes.

Curiosamente, os primeiros movimentos melódicos do Violino I (Figura 11) se dão com uma série de arpejos descendentes paralelos ao texto que narra o gesto de inclinação adotado pelas virgens de Jerusalém. Se pensarmos na direção do movimento melódico, é coerente pensarmos também em uma metáfora instrumental ao gesto humilhante adotado como forma de lamentar a destruição da cidade. Aliado ao fato de que a harmonia demonstra uma movimentação intensa e duradoura que percorre os compassos 93 a 100 sem que se tenha um polo tonal específico (uma referência), também é possível considerar a inquietação induzida pelo discurso harmônico como um mecanismo para fazer uma analogia musical ao desespero expresso na narrativa bíblica: a falta da referência divina.

4.4.13 *Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum* (c.103-115)

Tradução: Jerusalém, Jerusalém,
converte-te ao Senhor teu Deus

Tomando o texto adotado nessa seção de forma avulsa, vemos que sua estrutura literária já traz consigo uma ideia de súplica através das repetições da palavra *Jerusalem*⁹⁷, que é o termo invocado no texto e que aponta o sujeito da ação verbal proposta:

“Jerusalém, Jerusalém, **converte-te** ao Senhor teu Deus!”

Porém, a manipulação musical adotada nessa seção final possui caráter expressivo ímpar no discurso texto-musical desse 2º movimento, fazendo sobressair essa expressão de súplica originária da estrutura literária, não somente dentro da seção musical em si, mas em relação a todo o discurso musical desenvolvido no decorrer do movimento. O polo tonal vigora em Fá menor no decorrer de todos os compassos envolvidos (103-115), sem nenhuma outra polarização tonal. Também a indicação de *piano* logo no compasso 103 deixa clara a pequena intensidade sonora indicada para a seção, ao mesmo tempo em que contrasta com a dinâmica *forte* da recém-encerrada seção anterior (c.91-102).

Nos dois primeiros compassos (103-104), temos a primeira apresentação da palavra *Jerusalem* sobre um encadeamento harmônico I – IV – I, tendo o IV grau na segunda inversão. Em outras palavras, o baixo harmônico (Violoncelo) mantém a mesma nota Fá 1 em ambos os graus (I e IV) dando um aspecto retilíneo para a sua atuação melódica. As linhas vocais se dão homorritmicamente no tratamento musical da palavra, com uso de pausas após essa primeira

⁹⁷ Essa repetição é vista na estrutura literária do Ofício (*Liber Usualis e Theatro Ecclesiastico*), e não no versículo bíblico em si (*Biblia Vulgata*).

apresentação textual. Novamente, a mesma palavra *Jerusalem* é repetida com homorritmia vocal e pausas nos dois compassos posteriores (105-106) com o encadeamento V – I – V, tendo o I grau na segunda inversão. Logo, o baixo harmônico mantém a mesma nota Dó 1 em ambos os graus, permanecendo na sua linearidade melódica.

É interessante observar dois aspectos estruturantes que causam efeitos sobre o texto. Primeiro, a simetria existente entre os dois encadeamentos que mantém uma relação harmônica de 1 para 4 quando vai do I para o IV grau, e também do V para o I, tendo o segundo acorde do encadeamento colocado sempre na segunda inversão. Depois, o uso de pausas colocadas nas linhas vocais imediatamente após a apresentação homorrítmica da palavra *Jerusalem* que dão a esta um aspecto isolado em duas repetições. Com estas pausas e repetições simétricas, a palavra ganha um efeito de destaque com eficiência para atrair a atenção do ouvinte inteiramente sobre ela. Se comparadas com a estrutura literária do texto, podemos dizer que estas pausas causam um efeito análogo à virgula, que deixa a palavra *Jerusalem* destacada em relação ao restante da frase, nas duas vezes em que é mostrada no texto litúrgico. Assim, o recurso usado pelo compositor deixa a invocação do termo *Jerusalem* com destaque musical.

Adiante, temos a palavra *convertere* nos compassos 107 e 108. Semelhantemente, a palavra é apresentada nas linhas vocais com pausas colocadas imediatamente após o uso, o que confere o mesmo efeito de isolamento da palavra no decorrer discursivo. Porém, a relação entre as linhas vocais é mais heterorrítmica, e apresenta uma leve defasagem textual entre a linha do Baixo vocal que começa cantando a palavra *convertere* sobre o 1º tempo do compasso 107, enquanto as demais linhas vocais começam a mesma palavra sobre o contratempo deste mesmo 1º tempo. Além disso, a linha vocal do Tenor é diferenciada das demais vozes por adotar uma nota de passagem (Si b 3) usando uma colcheia entre as sílabas “con” e “ver” (1º T do c.107). Embora a relação harmônica seja de 1 para 4, pois a movimentação vai do I grau (c.107) para o IV (c.108), não temos a mesma perfeição simétrica entre as linhas vocais, pois apresentam defasagem na relação do Baixo com as demais linhas, e também por conta da nota de passagem usada no Tenor.

Os compassos 109 e 110 (Figura 12) envolvem as palavras *convertere ad Dominum*. Ao repetir a palavra *convertere* nestes compassos, a mesma defasagem textual na relação do Baixo vocal com as demais linhas vocais, e o emprego de nota de passagem no Tenor (desta vez, Lá b 3), são repetidas como ocorreu nos compassos anteriores (107 e 108). Porém, esta palavra não fica isolada com uso de pausas subsequentes como da última vez, e o restante do fragmento textual *ad Dominum* é imediatamente apresentado no compasso 110, com homorritmia entre as vozes. Assim, vemos que há um tratamento rítmico diferenciado entre a

primeira e a segunda parte desse fragmento textual. Para a palavra *convertere* (convertei-vos) temos uma divergência rítmica entre as linhas vocais (α), enquanto para o complemento *ad Dominum* (ao Senhor) temos uma plena simetria rítmica entre as vozes (β), deixando estas duas palavras perfeitamente sobrepostas.

| c.109 | c.110 |

Figura 12 – *convertere ad Dominum* (c.109-110)

Pode-se entender que estas diferenças rítmicas colocadas lado a lado atribuem ao texto um novo sentido semântico: é para (*ad*) o nome do Senhor (*Dominum*) que se atribui a “perfeição”, no sentido de que a imperfeição rítmica atribuída à *convertere* também é “corrigida” na apresentação de *Dominum* (c.110).

Uma nova apresentação de *ad Dominum* ocorre no compasso 111 usando o mesmo parâmetro rítmico do compasso anterior, com simetria textual entre as linhas vocais. Junto a isso, temos um acorde de I grau no 1º tempo seguido de um acorde de V grau (com sétima) no 2º tempo, preparando um acorde de I grau adotado no 1º tempo do compasso seguinte (112) onde começa o complemento textual *Deum tuum* (c.112-115) sobre a cadência na fórmula IV-V $\frac{6}{4}$ -V-I. Para estas palavras (*Deum tuum*), temos nas linhas vocais um prolongamento da duração sonora com uso de mínimas e semibreves, causando prolongamento da duração textual (3 compassos), enquanto ocorre uma apojetura sobre o acorde de V grau no 1º tempo do compasso 113, deslocando a definição do acorde de Dó maior (V grau da cadência) para o 2º tempo do mesmo compasso.

Mais uma vez, temos um tratamento específico para as palavras que remetem à figura divina. O compositor, ao apresentar as palavras *Deum tuum* (teu Deus) o faz com certa

horizontalidade nas linhas melódicas das vozes que se movem por graus conjuntos (exceto Baixo), e com as figuras rítmicas de longa duração (mínimas e semibreves), usadas nas linhas vocais sobre a palavra *Deum tuum* (c.112-114).

S. De - um tu - - um.
 A. De - um tu - - um.
 T. De - um tu - - um.
 B. De - um tu - - um.

| c.112 | c.113 | c.114

Figura 13 – *Deum tuum* (c.112-114)

Damos destaque para o fato de que a semibreve usada nas vozes de Tenor e Baixo ultrapassa o valor de duração do pulso musical, e nessa situação propicia uma sensação de “prolongamento sonoro” que extrapola o limite do pulso musical percebido no compasso 2/2 com o qual se estrutura esse 2º movimento. Com essa expressão de prolongamento sonoro e horizontalidade melódica das linhas vocais, faz-se esvanecer as últimas palavras cantadas, sobre uma dinâmica *piano* (indicada no c.104), de forma que a participação vocal é encerrada suavemente e solenemente sobre as palavras “teu Deus”. É também com essa atmosfera suave que se finaliza o discurso texto-musical da Obra junto à cadência.

O que vemos nessa seção final (c.103-115) é que o compositor Lobo de Mesquita faz prevalecer um caráter suplicante e piedoso para a finalização discursiva do 2º movimento. De forma a alegorizar a súplica pretendida na estrutura literária, dispõe a palavra *Jerusalem* em duas repetições isoladas por pausas nas vozes, e também valoriza uma ideia de perfeição simétrica na homorritmia vocal e na relação harmônica 1 para 4 nas duas vezes em que a palavra é apresentada. O encadeamento harmônico adotado em ambas também dispõe a nota do baixo harmônico de maneira retilínea repetindo a mesma nota. Se destacarmos o fato de que a polarização tonal permanece em Fá menor em toda a seção, sem nenhum redirecionamento tonal, temos uma sensação de retidão do discurso harmônico. Outra sensação é a de prolongamento sonoro que vemos no tratamento musical das palavras *Deum tuum*.

Assim, podemos somar a ideia de “perfeição” mostrada na simetria musical com a ideia de “retidão” na linearidade melódica do baixo harmônico e na permanência do polo tonal

em Fá menor, e mais a ideia de “transcendência” causada no prolongamento sonoro horizontal de *Deum tuum*. Isso nos possibilita entender que existe uma representação subliminar da “perfeição divina” e de sua ação poderosa na conversão dos pecadores em um caminho único (retidão) capaz de dar à Jerusalém a transcendência para alcançar seu Deus (*Deum tuum*) em uma oração penitente e suplicante, aspecto que é ressaltado no uso de *piano* na indicação dinâmica para a seção.

5 CONCLUSÃO

Na investigação empreendida, tivemos como meta identificar elementos de retórica na *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa* de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Mas não adotamos um processo analítico que se limitou a categorizar os aspectos retórico-musicais em si, buscamos sobretudo ressaltá-los enquanto subsídios para uma nova interpretação da obra extraindo fatos que aumentam a amplitude de sua fruição musical. Assim, nos debruçamos sobre a noção de expressividade explorando o campo afetivo invocado na composição. Uma vez que a retórica é um método que se ocupa do discurso, e para o melhor aproveitamento dessa metodologia, adotamos uma ótica em que a própria música estudada foi retratada como um tipo de discurso, nomeadamente, um discurso texto-musical. Por isso, fizemos considerações enfáticas a respeito da relação entre a música e o seu texto litúrgico, para detalhar de qual forma a manipulação investida pelo compositor resultou em um discurso retórico.

Nas etapas desta pesquisa, dividimos os capítulos conforme seus respectivos assuntos. No segundo capítulo, mostramos como retórica e música se relacionam e como essa aproximação aumenta a perspectiva do pensamento musical, dando um pequeno destaque para aspectos relacionados à interpretação de música. No terceiro capítulo, mostramos a composição musical com um olhar descritivo a respeito de seu conteúdo textual e musical, e detalhamos os principais aspectos estruturantes destes dois polos. No quarto, expomos a percepção do potencial retórico contido nos aspectos composicionais, o que aumenta nossa capacidade de identificar o poder de expressividade semântica resultante da intervenção do compositor sobre o texto literário.

Foi neste capítulo 4 que abordamos a interpretação retórica da *Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa*, detalhando como os aspectos dramáticos do texto litúrgico são expressados e destacados em seus significados. À luz da dialética existente entre o texto e a manipulação sonora, fizemos averiguações que expõem a carga afetiva potencial e a valorização musical do texto. Foi também nesse capítulo que identificamos algumas figuras retóricas priorizando a observação do efeito dos artifícios musicais adotados em determinados momentos da música, e a correlação com o afeto pretendido. Para resumir, nesse capítulo dissertamos a respeito de tudo o que o compositor utilizou variando os recursos agógicos, rítmicos, melódicos e harmônicos para valorizar o sentido semântico e a narrativa do texto.

A essência dessa dissertação se encontra em demonstrar como a retórica percebida na composição de Lobo de Mesquita está pautada em uma relação de causa e efeito. Ressaltamos

que foi possível discorrer sobre essa relação apenas na existência escrita da composição, pois a pesquisa não envolveu sua performance musical realizada. Mas a notação musical nos mostrou variações contrastantes de exploração rítmica, de diferentes configurações da participação vocal e instrumental, de passagens transitórias entre seções, de variações nas formas de representação musical do texto com articulações intensas da harmonia, com explorações da intensidade sonora, com intensificações ou abrandamentos rítmicos, com repetições imediatas enfatizando estruturas textuais e musicais, e outras variadas formas de amplificação discursiva. Todos esses elementos dinamizam a narrativa textual com a dramaticidade e a eloquência necessária para aumentar o poder de expressão discursiva, induzindo a afetos alcançados na manipulação composicional e deixando caráter específico para os diferentes momentos do texto e da música.

Foi nessa busca pelo pensamento do compositor através da partitura que nos esforçamos para iluminar a dialética do texto litúrgico com sua ressignificação musical. Mas o esclarecimento da natureza discursiva da Obra não se ateve a observar somente a partitura, foi necessário averiguar a localização bíblica dos componentes textuais e a referência litúrgica do Ofício das Matinas de Sexta-Feira Santa para podermos entender melhor qual o fundamento literário da composição no qual se baseia o pensamento criativo de seu autor.

Por entendermos que o texto bíblico e Ofício litúrgico são os fundamentos da música, também nos apoiamos sobre a *Retórica* de Aristóteles no referente a origem das “provas” e a natureza do discurso e os recursos mais adequados para sua demonstração. Evidentemente, a tarefa de usar o método do filósofo exigiu cautela para avaliar em que medida os seus preceitos puderam ser aplicados diretamente ao caso aqui estudado. Mas é neste método que hospedamos nossa segurança para aplicar a metodologia escolhida, pois a retórica aristotélica é guia principal das discussões sobre retórica no decorrer da História Ocidental e da música que se desenvolveu nesse percurso. Logo, preferimos não nos ater às terminologias retórico-musicais fundamentadas por um autor ou outro, mas extrair desses autores os fundamentos mais compatíveis com nossa abordagem levando em conta que entre divergências de conceitos e definições na retórica musical prevalece soberania da retórica clássica dos gregos e romanos (HAYNES, 2007) que tem Aristóteles como marco teórico essencial (BARTHES, 1987).

REFERÊNCIAS

AFFONSO, R. C. **Um Estudo Sobre a Relação Texto-Música: os Ofícios Fúnebres de José Maurício Nunes Garcia**. Orientador: Carlos Alberto Figueiredo. 2005. 156 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ALMEIDA JÚNIOR, L. N. **Conjecturas para uma retórica do design [gráfico]**. Orientador: Vera Lúcia Moreira dos Santos Nojima. 2009. Tese (Doutorado em Artes e Design) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ARISTÓTELES. **Retórica**. Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Livro I, II e III. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, 2005.

BARTEL, D. **Musica Poetica: Musical-Rethorical Figures in German Baroque Music**. Lincoln e London: University of Nebraska Press, 1997.

BARTHES, R. A antiga retórica. *In*: BARTHES R. **A aventura semiológica**. Tradução Maria de Santa Cruz. Lisboa: Edições 70, 1987. 265 p.

BLIBIA SACRA. **Bíblia Sacra: Iuxta Vulgata Versionem**. N. T. 5. ed. 2008. Antigo e Novo Testamentos. Latim. Revisão e aparato crítico: Robert Weber. Stuttgart: Roger Gryson. 1 pdf.

BLIBIA SACRA. **Bíblia Sacra: vulgatae editionis**. A. T. Latim. 1692. 1 pdf.

BLANCO, P. S. **Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil**. Orientador: Jamary Oliveira. 2003. Tese (Doutorado em Música) - Universidade Federal da Bahia, Salvador.

BURTON, A. **A Performer's Guide to Music of the Baroque Period**. London: the Associated Board of The Royal Schools of Music, 2002. ISBN 978-1-86096-192-2

CASTAGNA, P. A. **O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX**. Orientador: Arnaldo Daraya Contier. 2000. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, São Paulo.

CANO, R. L. **Música y Retórica en el Barroco**. 1. ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. 267 p. (Instituto de Investigaciones Filológicas - UNAM. Colección Bitácora de Retórica, 6). ISBN 968-36-8163-8

CLERC, P. A. **Discours sur la Rhétorique musicale: Et plus particulièrement la Rhétorique allemande entre 1600 et 1750**. Genève: Editions Calwer & Luthin, 2001. 1 pdf

COMO REFERENCIAR corretamente obras e autores da Antiguidade e Medievo? LIMES – Fronteiras Interdisciplinares da Antiguidade e Suas Representações. [S.l.]: [s.n.], [s.d.]. 1 pdf.

CONEGERO, D. Quem é a Filha de Sião na Bíblia? Disponível em <<https://estiloadoracao.com/filha-de-siao/>>. Acesso em: 06 jan 2022

COSTA, R. B. **A importância da oratória, da retórica e da Teoria dos afetos na gênese e na fruição lítero-musical das cantatas de Alessandro Scarlatti**. Orientador: Élcio Cornelsen. 2017. Tese (Doutorado em Estudos Literários) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

COSTA, R. B. **O Baixo Contínuo no Offício de Defuntos de Lobo de Mesquita**. Orientador: André Cavazotti. 2006. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

DOTTORI, M. (1992). "Ut Rhetorica Musica": Análise do Moteto "O Vos Omnes" a dois coros, de Manoel Dias de Oliveira. **Revista Música**, v.3, n.1, p.53-69, Mai., 1992. Disponível em: < <https://doi.org/10.11606/rm.v3i1.55038> >. Acesso em: 20 abr. 2022.

DUPRAT, R. A música sacra no Brasil colonial: uma reflexão ontológico-hermenêutica. **Revista Brasileira de Música**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 287-298, Jul./Dez, 2012.

ETIMOLOGIA DE TÉCNICA. Disponível Em < <https://etimologia.com.br/tecnica/> > . Acesso em 29 jan. 2022

FIGUEIREDO, C. A. **Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: Teorias e práticas editoriais**. 2. ed. 2017. Ebook. ISBN – 978-85-917578-4-8

FIORIN, J. L. **Figuras de retórica**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2020. ISBN 978-85-7244-823-9

GUIA PARA apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos CSL – CAP. Ana Lúcia da Silva; Denise Ilídio da Silva (org.) - Sete Lagoas; Ouro Branco: DIBIB/UFSJ, 2019. 21 p.

GUIMARÃES, M. I. J. **José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746? – 1805)**. [2014]. Disponível em: < <https://inesguimaraes1.wixsite.com/maria-ines-guimaraes/lobo-de-mesquita.pdf> >. Acesso em: 05 jan. 2021.

HARNONCOURT, N. **O Discurso dos Sons: Caminhos para uma nova compreensão musical**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1988. ISBN 85-7110-020-9

HAYNES, B. **The and of the Early Music: period performer's history of music for the 21st century**. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-518987-2

JOSÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA. **Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa**. 1 partitura (12 p.). Trompas em Fá I e II, Soprano, Contralto, Tenor e Baixo, Violinos I e II e Violoncello.

JOSÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA, **Matinas de Sexta-Feira Santa (Feira-Quinta)**. 1 partitura (33 p.). Trompas I e II, Soprano, Contralto, Tenor e Baixo, violino I, violino II e contrabaixo.

LARUE, J. **Análisis del estilo musical: Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal**. Traducción Pedro Purroy Chicot. 1. ed. Barcelona: Editora Labor S.A.,1989. ISBN 84-335-7855-3

LESTER, J. **Compositional Theory in the Eighteenth Century**. Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press, 1996. ISBN 0-674-15522-X

LIMA, M. A. **A retórica em Aristóteles: da orientação das paixões ao aprimoramento da eupraxia**. Natal: IFRN, 2011. 140p.

LIMA, S. R. A. Performance: Investigação Hermenêutica nos Processos de Interpretação Musical. *In*: RAY, S. **Performance musical e suas interfaces**. Sonia Ray (Org.). Goiânia: Editora Vieira, 2005.

LEFEBVRE, G. **Missal Quotidiano e Vespéral**. Bruges: A.S.B.L., 1955.

MACHADO NETO, D. A arte do bem morrer: o discurso tópico na Sinfonia Fúnebre de José Maurício Nunes Garcia. **Revista Portuguesa de Musicologia**, v. 4, n.1, p. 33-66, 2017. (ISSN 2183-8410).

MACHADO NETO, D. A commedia na música religiosa: kyries como ouvertures em três missas de José Maurício Nunes Garcia. **Revista Brasileira de Música**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 149-164, Jan./Jun, 2016.

MEYER, M. Prefácio. *In*: ARISTÓTELES. **Retórica das paixões**. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ISBN 85-336-1146-3

NEVES, J. M.(Org.). **Catálogo de obras Música Sacra Mineira**. Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Arte, 1997.

OLIVEIRA, L. R. S. **O discurso retórico-musical na obra Christus Factus Est CPM 193**. Orientador: Victor Melo Vale. 2020. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Música). Departamento de Música, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.

PAIXÃO, A. M. M. M. **Retórica e Técnicas de Escrita Literária e Musical em Portugal nos Séculos XVII-XIX**. Orientador: Manuel Frias Martins. 2008. Tese (Doutorado em Estudos Literários na Especialidade de Literatura Comparada) - Universidade de Lisboa, Lisboa.

REBOUL, O. **Introdução à retórica**. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

RETÓRICA A HERÊNIO. Tradução e introdução Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. São Paulo: Hedra, 2005.

REZENDE, A. M.; BIANCHET, S. B. **Dicionário do Latim essencial**. 2. ed. rev. e ampl. [S.l.]: Autêntica Clássica, [s.d.].

RICOEUR, P. **A Metáfora Viva**. Tradução Dion Davi Macedo. São Paulo: Edições Loyola, 2000. ISBN: 83-15-01939-6

RINK, J. Analysis and (or?) Performance. *In*: RINK, J. **Musical Performance: A Guide to Understanding**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p.35- 58.

ROCHA, Edilson Assunção. **Aspectos de Regência e Execução nos Responsórios Para Quarta Feira Santa de Antônio dos Santos Cunha**. Orientador: Ricardo Mazzini Bordini. 2009. 238 f. Tese (Doutorado em Execução Musical) - Universidade Federal da Bahia, Salvador.

ROSÁRIO, D. **Theatro Ecclesiastico**: em que se acham muitos documentos de Canto-Chão, para qualquer pessoa dedicada ao Culto Divino nos Offícios do Coro, e Altar. Lisboa: na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1765. Disponível em: <<https://archive.org/details/theatroecclesias00domi/page/n1/mode/2up>> Acesso em: 28 mai 2021

SCHOENBERG, A. **Harmonia**. Introdução, tradução e notas de Marden Maluf. São Paulo: Editora UNESP, 2001. ISBN: 85-7139-362-1

SOARES, E. A.; MACAHADO NETO, D. Exemplos de Figuras Retóricas de Interrupção e Silêncio em José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. *In*: IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MÚSICA NA AMAZÔNIA (SIMA), 4., 2015, Porto Velho. **Anais**. Boa Vista: UFRR, 2016. p.363-375. (ISSN 2447-9810)

SOARES, E. A.; MACHADO NETO, D. A utilização de mecanismos retóricos na música colonial brasileira. **Anais do SEFiM**, V.3, n.4, 2017

SOARES, E. A.; RICCIARDI, R. R. Exemplos de Epizeuxis em José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. **Arte Comentada** 3. [Recurso eletrônico]. Organizador Ivan Vale de Sousa. Ponta Grossa: Atena, 2020, p.130-142. ISBN: 978-65-5706-227-2.

SOARES, E. A. **O Emprego da Retórica na Música Colonial Brasileira**. Orientador: Diósnio Machado Neto. 2017. 533 p. Tese (Doutorado em Música) - Universidade de São Paulo, São Paulo.

SILVA, V. A. P. **A conductor's analysis of Amaral Vieira's Stabat Mater, op.240: an approach between music and rhetoric**. 2005. LSU Doctoral Dissertations. Disponível em <https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3618>. Acesso em: 24 set 2021

TARASTI, E. Prefácio. *In*: CANO, R. L. **Música y Retórica en el Barroco**. Barcelona: Amalgama, 2012. ISBN 9788489988675

TEIXEIRA, Ivan. Série Fortuna Crítica, **Revista CULT**, n.12, 1998.

THE LIBER usualis. Tournai: Desclée, 1961. p.688-751

ANEXO – Fonte 2 (F2): Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa

Antífona e Lamentações do Ofício de Quinta-Feira Santa

I. Antífona

JJE Lobo de Mesquita

Horn in F I
 Horn in F II
 Soprano
 Alto
 Tenor
 Bass
 Violin I
 Violin II
 Violoncello

As - ti - te - runt
 As - ti - te - runt
 As - ti - te - runt
 As - ti - te - runt

Hn. I
 Hn. II
 S.
 A.
 T.
 B.
 Vln. I
 Vln. II
 Vc.

re-ges ter - rae et prin-ci-pes con-ve - ne - runt in u - num ad - ver-sus
 re-ges ter - rae et prin-ci-pes con-ve - ne - runt in u - num ad - ver-sus
 re-ges ter - rae et prin-ci-pes con-ve - ne - runt in u - num ad - ver-sus
 re-ges ter - rae et prin-ci-pes con-ve - ne - runt in u - num ad - ver-sus

2

12

Hn. I

Hn. II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

Do - mi-num et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.

Do - mi-num et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.

Do - mi-num et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.

Do - mi-num et ad - ver - sus Chri - stum e - - - jus.

Noturno 1o.
Lição I (Lamentações)

3

Horn in F I

Horn in F II

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Violin I

Violin II

Violoncello

22

Hn.I

Hn.II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

De la-men-ta - ti - o - - ne, De_ la-men-ta - ti - o - - ne Je-re

4

27

Hn. I

Hn. II

S.

A.

T.
mi - ae, Je-re - mi - ae Pro- phe - tae Heth

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

33

Hn. I

Hn. II

S.
f
Co - gi - ta - vit Do-mi-nus dis - si - pa - re mu - rum fi - li-ae,

A.
f

T.
f
Co - gi - ta - vit Do-mi-nus dis - si - pa - re mu - rum fi - li-ae,

B.
f

Vln. I

Vln. II

Vc.

37

Hn.I

Hn.II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

p

p

p

p

fi - li-ae Si - on: te ten-dit fu-ni - cu-lum su - um et mem a - ver - ti - ma - num

fi - li-ae Si - on: te ten-dit fu-ni - cu-lum su - um et mem a - ver - ti - ma - num

42

Hn.I

Hn.II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

p

su - am a-per-di-ti - o - ne: lu - xit que an - te mu - ra - le

su - am a-per-di-ti - o - ne: lu - xit que an - te mu - ra - le

6

46

Hn.I

Hn.II

S.
lu - xit que an - te mu - ra - le et mu - rus pa - ri - ter dis - si -

A.
lu - xit que an - te mu - ra - le et mu - rus pa - ri - ter dis - si -

T.
lu - xit que an - te mu - ra - le et mu - rus pa - ri - ter dis - si -

B.
lu - xit que an - te mu - ra - le et mu - rus pa - ri - ter dis - si -

Vln. I

Vln. II

Vc.

f

49

Hn.I

Hn.II

S.
pa - tus est Teth

A.
pa - tus est Teth

T.
pa - tus est Teth

B.
pa - tus est Teth

Vln. I

Vln. II

Vc.

f

55

Hn.I
Hn.II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vc.

De - fi - xae_
De - fi - xae_

p
p
p
p

60

Hn.I
Hn.II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vc.

sunr in - ter - ra, in - ter - ra por - tae_ e - jus: et prin - ci - pes e -
sunr in - ter - ra, in - ter - ra por - tae_ e - jus: et prin - ci - pes e -

p

8

65

Hn.I

Hn.II

S.
jus_ in_ Gen - ti - bus non est lex, et pro - phe-tae e - jus, non,

A.
jus_ in_ Gen - ti - bus non est lex, et pro - phe-tae e - jus, non,

T.
jus_ in_ Gen - ti - bus non est lex, et pro - phe-tae e - jus, non,

B.
jus_ in_ Gen - ti - bus non est lex, et pro - phe-tae e - jus, non,

Vln. I

Vln. II

Vc.

70

Hn.I

Hn.II

S.
non, non, non, in - ve - ne - runt, vi - si - o - nen ad Do - mi - no.

A.
non, non, non, in - ve - ne - runt, vi - si - o - nen ad Do - mi - no.

T.
non, non, non, in - ve - ne - runt, vi - si - o - nen ad Do - mi - no.

B.
non, non, non, in - ve - ne - runt, vi - si - o - nen ad Do - mi - no.

Vln. I

Vln. II

Vc.

75

Hn.I
Hn.II
S.
A. *p*
T. *p* Jod
B. Jod
Vln. I *p*
Vln. II *p*
Vc. *p*

80

Hn.I
Hn.II
S. *p*
A. Jod
T. Jod
B. *p* Jod
Vln. I *p*
Vln. II *p*
Vc. *p*

10

85

Hn.I

Hn.II

S.

A.
Se - de - runt in - ter - ra con - ti - cu - e - runt, se - nes fi - li - ae, se - nes fi - li - ae, Si -

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

90

Hn.I

Hn.II

S.
cons - per - se - runt ci - ne - re ca - pi - ta su - a, ac -

A.
cons - per - se - runt ci - ne - re ca - pi - ta su - a, ac -

T.
on: cons - per - se - runt ci - ne - re ca - pi - ta su - a, ac -

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

95

Hn.I
Hn.II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vc.

cin - cti sunt ci - li - ci-is ab - je - ce - runt in ter - ram ca - pi - ta su - a, ca - pi - ta

100

Hn.I
Hn.II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vc.

su - a vir - gi - nes Je - ru - sa - lem, Je - ru - sa - lem, Je - ru - sa -

pp
p
p
p
p

12

106

Hn.I

Hn.II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

lem con-ver-te-re, con-ver-te-re ad Do-mi-num,
 lem con-ver-te-re, con-ver-te-re ad Do-mi-num,
 con-ver-te-re, con-ver-te-re ad Do-mi-num,

111

Hn.I

Hn.II

S.

A.

T.

B.

Vln. I

Vln. II

Vc.

ad Do-mi-num De-um tu-um.
 ad Do-mi-num De-um tu-um.
 ad Do-mi-num De-um tu-um.